

Março, 2025

v.6, n.4, 2025

Revista **Multi**Atual

Periódico Científico Indexado

ISSN 2675-4592 (online)
ISSN 2965-3088 (impresso)

www.multiatual.com.br

Edição Especial **Aprender para Transformar:** **Cenários da Educação**

Organizadores

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Alberto da Silva Franqueira

Silvanete Cristo Viana

Revista MultiAtual
v.6, n.4, 2025 - mar. 2025

Edição Especial:
Aprender para Transformar: Cenários da Educação

Organizadores
SILVANA MARIA APARECIDA VIANA SANTOS
ALBERTO DA SILVA FRANQUEIRA
SILVANETE CRISTO VIANA

ISSN 2675-4592 (online)
ISSN 2965-3088 (impresso)

Expediente

Revista MultiAtual
ISSN 2675-4592 (online)
ISSN 2965-3088 (impresso)

www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Março/2025

Editor-chefe: Jader Luís da Silveira

Editores executivos: Heloisa Alves Braga e Ricardo Ferreira de Sousa

Editores adjuntos: Guilherme de Andrade Ruela e Ricael Spirandeli Rocha

Revisores

Dr. Márcio Pironel
Dra. Mariana Silva Santos
Ma. Luana Ferreira dos Santos
Ma. Claudia Maria Soares Rossi
Ma. Joice Laís Pereira
Me. Gabriel de Oliveira Soares
Me. Guilherme de Andrade Ruela
Dra. Deyse Almeida dos Reis
Ma. Ana Paula Cota Moreira
Ma. Suelem Cristina Alves
Me. Igor Aparecido Santana das Chagas
Me. Camilla Mariane Menezes Souza
Me. Gabriel Monteiro de Souza
Ma. Jocilene dos Santos Pereira
Me. Rodrigo Viegas Moure
Me. Ricardo Ferreira de Sousa
Dr. Danilo Arnaldo Briskievicz
Me. Daniel Henrique Miguel de Souza
Esp. Ricael Spirandeli Rocha
Ma. Marcela de Melo Fernandes
Ma. Joice Stella de Melo Rocha
Ma. Juliana Lopes Leis de Morais

Dra. Lílian Amaral de Carvalho
Me. Cláudio Alves Pereira
Dr. Niltom Vieira Junior
Esp. Dandara Lorryne do Nascimento
Dra. Viviane Lima Martins
Ma. Patrícia Ferreira Santos Guanãbens
Ma. Angerlânia Rezende
Ma. Tatiany Michelle Gonçalves da Silva
Dr. Wellington Marçal de Carvalho
Ma. Heloisa Alves Braga
Dra. Haiany Aparecida Ferreira
Esp. Adriléia de Moura Lima
Me. Arthur Lima de Oliveira
Esp. Resiane Paula da Silveira
Esp. Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira
Esp. Marcus Vinícius Dutra de Magalhães
Esp. Igor Cardoso Costa
Esp. Manoel Lucas Bezerra de Lima
Esp. Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

A Revista MultiAtual é uma publicação do Grupo MultiAtual Educacional, voltada para divulgação e reflexão de diferentes produções científicas como: propostas, experiências e vivências de professores, pesquisadores, estudantes, escritores e todos os colaboradores interessados em debater assuntos relacionados a Educação e temas Multidisciplinares.

Busca-se com esta publicação, incentivar, apoiar e colaborar com as práticas inovadoras relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem no campo educacional, bem como nas diversas áreas do conhecimento, no sentido de agregar valor aos diferentes trabalhos desenvolvidos por diferentes autores e sob o viés democrático.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil..

Autor Corporativo

**Grupo
MultiAtual
Educacional**

*Transformando
Vidas através da
Educação*

Grupo MultiAtual Educacional
CNPJ 35.335.163/0001-00
Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211
Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG
CEP: 35.574-564
www.grupomultiatual.com.br

Apresentação

A educação contemporânea encontra-se em um contexto de constantes transformações, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela emergente necessidade de inovação didático-pedagógica. A edição especial é resultado de uma reflexão aprofundada sobre as práticas educativas no cenário digital, abordando as potencialidades, os desafios e as oportunidades que surgem com a inserção de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.

Esta edição está organizada com oito artigos, cada um deles focado em uma temática essencial para compreensão das dinâmicas educacionais contemporâneas. Desde a aprendizagem baseada em projetos até a inserção da inteligência artificial nos cursos de educação a distância, os autores oferecem uma análise crítica e reflexiva sobre como as tecnologias e metodologias podem ser integradas para promover uma educação mais significativa, personalizada e colaborativa.

A relevância desta edição está na sua capacidade de articular conceitos teóricos e práticas pedagógicas, propondo soluções inovadoras para a formação continuada de docentes e para o desenvolvimento de currículos que reflitam as demandas de uma sociedade digital. Assim, esta obra visa contribuir para o debate acadêmico e para a prática docente, oferecendo subsídios que favoreçam a construção de saberes no contexto digital.

SUMÁRIO

A BNCC E O A ATUAL CURRÍCULO BRASILEIRO Carlos Eduardo da Silva Gama; Elder da Silva Barone; Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota; Franklin Emmanuel da Silva Mano; Gilson Pereira de Sousa; Josimar Matos Pinheiro; Pablo Rodrigo de Oliveira Silva; Robson Storch <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035036</i>	09
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM ENTRE AS TECNOLOGIAS, AS NOVAS METODOLOGIAS, O CURRÍCULO E A INTERATIVIDADE Marcela Dias Dos Santos <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035040</i>	18
NEUROCIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL José Cristiano Lima de Freitas; Adna Miriã da Silva; Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues; Edilaine Cristina de Souza; Franklin Emmanuel da Silva Mano; Joseli Maria Silva de Lima; Luciana Matos Vital; Patrícia Soares dos Santos <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035042</i>	29
AS TECNOLOGIAS, AS NOVAS METODOLOGIAS, O CURRÍCULO E A INTERATIVIDADE Marcela Dias Dos Santos <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035049</i>	37
O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL E AMBIENTE E- LEARNING Roberto Carlos Cipriani; Chirlene Wandermurem Louzada; Ednilson Hilário dos Santos; Janívia Glaci Scholze Woeh; José Itamar Marques Araujo; Maria Ila de Araujo; Nilsa Andrea dos Santos; Suzelaine Cristiana de Souza Martim <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035053</i>	45
EDUCAÇÃO E AUTONOMIA: VANTAGENS E DESAFIOS DA APRENDIZAGEM AUTOGERIDA Vania Lucia de Jesus e Sousa <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035061</i>	53
AS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA ATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM PEER INSTRUCTION Maria Ila de Araujo; Araceli Belisario Pinto de Souza; Daniela Paula de Lima Nunes Malta; Julio Cesar Portes Filho; Naissa da Costa Venturini; Sandra Cristina Formigari; Suzelaine Cristiana de Souza Martim; Vanessa Vasconcelos Lima; Zilda Alves Rosa <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035074</i>	61
MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR Maria das Mercês de Araujo; Ana Carolina Brambati Teixeira; Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues; Franklin Emmanuel da Silva Mano; Juliana de Cássia Aparecida Marinho; Juliana Mercuri; Luzimilton Romão Teixeira; Maria Lúcia Lima Diógenes Teixeira <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035082</i>	70
A TECNOLOGIA E AS MUDANÇAS NAS GERAÇÕES Lourdes Harka <i>DOI: 10.5281/zenodo.15035336</i>	91

AS MÍDIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Maria Analice de Araujo Albuquerque; Amanda Renata Domiciano Patricio; Araceli Belisario Pinto de Souza; Charlyngton Fábio da Silva Rodrigues; Flávia Maria Pazetto; Kayla Alcantara Mazzei; Márcia Solange Costa Pacheco; Walmir Alves Pereira

DOI: 10.5281/zenodo.15035344

97

IMPACTO DOS RECURSOS MULTIMÍDIA NA APRENDIZAGEM DA GERAÇÃO DIGITAL

José Itamar Marques Araujo; Daniela Paula de Lima Nunes Malta; Diana Torres Basoni; Fabiana Torres Basoni Gomes; Julio Cesar Portes Filho; Leonilson Batista Maia; Roberto Carlos Cipriani; Rubens da Silva Carvalho

DOI: 10.5281/zenodo.15035349

105

TRANSFORMAÇÕES EDUCACIONAIS: INTEGRANDO TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS INOVADORAS NO ENSINO

Luciana Rodrigues Lopes

DOI: 10.5281/zenodo.15035356

114

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA PRÁTICA DOCENTE

Daniela Paula de Lima Nunes Malta; Deise Cordeiro de Souza; Diana Torres Basoni; Erica dos Santos Martins; Fabiana Torres Basoni Gomes; Marice Costa Corrêa Guimarães; Roberto Carlos Cipriani; Rubens da Silva Carvalho

DOI: 10.5281/zenodo.15035365

120

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS SUSTENTÁVEIS EM METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

Daniela Paula de Lima Nunes Malta; Adriana Apolinária Ferrarez Gôlo; Andrea Pontes da Silveira Gonçalves; Ednilson Hilário dos Santos; Eliana da Costa Alves; Lourdes Harka; Nilsa Andrea dos Santos; Roseli Barreto da Silva

DOI: 10.5281/zenodo.15035389

128

GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA E PRIVADA NA PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS

Silvana Maria Aparecida Viana Santos; Helane Liege Belisario Pinto Ambrozim; Junia Belisario Pinto; Marciane Dias dos Santos; Olímpio José dos Santos; Tereza Alves De Sousa

DOI: 10.5281/zenodo.15035394

149

KHAN ACADEMY COMO RECURSO DE MULTIMÍDIA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO FUNDAMENTAL II

Silvana Maria Aparecida Viana Santos; Alberto da Silva Franqueira; Altamir Gomes de Sousa; Fabiana Torres Basoni Gomes; Maria Lúcia Lima Diógenes Teixeira; Raimundo Cazuza da Silva Neto; Waldyr Collares Costa Neto Silva

DOI: 10.5281/zenodo.15035406

157

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA(EaD)

Mychelle Silva de Alencar; Chirlene Wandermurem Louzada; Francisco José de Oliveira Barbosa; Giuliano de Martin; João Elias Ferreira da Costa; Sabrina Lima dos Santos; Thaison de Barros Pimenta; William Richard Everton Pinheiro

DOI: 10.5281/zenodo.15035413

167

CONSTRUINDO ESPAÇOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: PRÁTICAS E RECURSOS INOVADORES

Cledir Rocha Pereira; Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota; Esther Thereza Pereira Prestes; Hermócrates Gomes Melo Júnior; Marilene da Silva Reis Barreto; Pedro Soares Magalhães; Solange Melo Gomes Macêdo; Vanessa Cordeiro Hermogenio

DOI: 10.5281/zenodo.15036109

175

INOVAÇÃO E ENSINO: EXPLORANDO AS TENDÊNCIAS EDUCACIONAIS DO SÉCULO XXI

Nilsa Andrea dos Santos; Anderson Barbosa; Ednilson Hilário dos Santos; Eliana da Costa Alves; Marcela Brasil Galvão; Maria Abadia Soares de Moraes; Renatta da Costa Lins; Simone Monteiro Torres

DOI: 10.5281/zenodo.15036116

184

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ALUNOS COM TEA

Cledir Rocha Pereira

Amanda Renata Domiciano Patricio; Erica Costa Viqueti Games; Giuliano de Martin; Karine de Souza Amorim da Silva; Liliane Costa Ramos Neves; Patric Devyd Gomes Vieira; Silvana Maria Aparecida Viana Santos; Tatiane Beloni Sueth

DOI: 10.5281/zenodo.15036118

196

A BNCC E O A ATUAL CURRÍCULO BRASILEIRO

 DOI: 10.5281/zenodo.15035036

Carlos Eduardo da Silva Gama

Mestre em Educação

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Endereço: Rua Professor Paulo Magalhães Gomes, 122 - Bauxita, Ouro Preto - MG

E-mail: eduardogama2012@gmail.com

Elder da Silva Barone

Mestrando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: baroneelder83@gmail.com

Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: direito.elisregina@gmail.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad 777, casi Rosario – Asunción, Paraguay

E-mail: contato@franklinmano.com

Gilson Pereira de Sousa

Graduando em Desing Musical

Instituição: Universidade Cesumar (Unicesumar)

Endereço: Rua: Nelson Da Cunha Junior, 700 - Monjolo, Foz do Iguaçu - PR

Email: madreshoponline@gmail.com

Josimar Matos Pinheiro

Mestrando em Ciências Tecnologia e Educação

Instituição: Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

Endereço: Rua Humberto de Almeida Franklin, 217 - 257 - Universitário, São Mateus

– ES

E-mail: josimarmatospinheiro@gmail.com

Pablo Rodrigo de Oliveira Silva

Doutor em Ciências da Reabilitação

Instituição: Universidade Castelo Branco e Centro Universitário São José

Endereço: Avenida Santa Cruz, 1631, Rio de Janeiro – RJ

Email: pablo_oliveira@ymail.com

Robson Storch

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rhobyshon@hotmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU500 Principles of curriculum busca trazer uma análise sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com a justificativa de ser um documento normativo para a promoção de qualidade e igualdade do ensino, a BNCC passou a nortear todos os currículos do país. Trazendo como tema Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro, fazendo a identificação das características, potencialidades e desafios. observando as vantagens e desvantagens diante desse contexto que surgiu como um campo do conhecimento encarregando de trazer melhorias com novos critérios e planejamento educacionais. Para o desenvolvimento deste paper, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com diversos autores e estudos sobre o conceito de currículo e as suas Teorias, assim como influências dos currículos internacionais ao processo de ensino-aprendizagem, sobre a relação existente entre tecnologia, currículo, educação e interatividade e também sobre a formação docente sob tal contexto. Foi feita a revisão literária com o tema, complementando a análise e visualizando o processo através da perspectiva do docente. Neste paper foi possível compreender o processo de como foi construído a BNCC e seus impactos na real efetividade de exercício na educação brasileira. Concluiu-se que tiveram muitos estudos para melhor desempenho do currículo, passando por várias experiências/programas até chegar no documento de referência.

Palavras-chave: BNCC. Educação. Currículo. Ensino.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU500 Principles of curriculum seeks to bring an analysis of the National Common Curricular Base (BNCC). With the justification of being a normative document for the promotion of quality and equality in teaching, the BNCC started to guide all curricula in the country. Bringing as a theme the National Common Curricular Base (BNCC) and the current Brazilian curriculum, identifying the characteristics, potentialities and challenges. observing the advantages and disadvantages in this context that emerged as a field of knowledge charged with bringing about improvements with new criteria and educational planning. their Theories, as well as the influences of international curricula on the teaching-learning process, on the existing relationship between technology, curriculum, education and interactivity and also on teacher training in this context. A literary review was carried out with the theme, complementing the analysis and visualizing the process through the teacher's perspective. In this paper it was possible to understand the process of how the BNCC was built and its impacts on the real effectiveness of exercise in Brazilian education. It was concluded that there were many studies to improve the performance of the curriculum, going through several experiences/programs until reaching the reference document.

Keywords: BNCC. Education. Curriculum. Teaching.

1 Introdução

Para que uma verdadeira educação aconteça, é preciso que os profissionais estejam comprometidos, na questão da produção e disseminação do conhecimento, necessitando de projetos e formações com currículos dinâmicos que garantam o direito do aluno aprender seja ele criança, adolescente ou adulto. É preciso incluir todos no processo educacional sem distinção, evitando assim a desigualdade social. Para começar o estudo do paper é preciso compreender o que é a BNCC, e como ela acontece na educação brasileira identificando as características, possibilidades e desafios. no combate à desigualdade social/educacional é insuficiente para garantir o princípio da igualdade na educação e poderá converter-se em processo gerencial de naturalização das desigualdades e diferenças.

Observa-se que a educação no Brasil teve muitas influências dos jesuítas nas primeiras ideias curriculares do Brasil, como sabemos foram os primeiros a promover o ensino aos habitantes brasileiros, utilizavam o método tradicional, da memorização.

Em seguida veio a época do Império, onde a educação brasileira sofreu grande influência norte-americana. O currículo, no Brasil, sempre sofreu influência internacional, desde a época colonial visto que os conteúdos ministrados foram

influenciados pelos modelos dos jesuítas, marcados pelo rigor metodológico e conteúdos voltados para a inculcação dos valores da fé europeia. Era um momento de ‘aculturação’ daqueles que aqui habitavam. (Saviani, 2008 como citado em Almeida, 2019).

Algumas reformas educacionais surgiu na década de 1920, o Manifesto do Pioneiro da Nova Escola, que buscava superar a escola tradicional, pouco democrática e voltada para a memorização. Mas o movimento escolnovista teve força em 1930 buscando rigor e sistematização do currículo.

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961, que deu, pela primeira vez, uma certa flexibilidade às escolas, tinha como interesse a democratização da sociedade brasileira, surgindo novas questões. Criando assim em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

No ano de 1997 o MEC publica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que intensificam as discussões sobre currículo brasileiro.

Em 2017 após anos de discussões e melhorias na educação é aprovada a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que norteia a educação no Brasil, como mostra a figura 1 abaixo, site onde encontramos completo:

Figura 1: Base Nacional Comum Curricular

Fonte: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/> 2023

É importante ter a BNCC *online*, e também baixada em seu *notebook* para facilitar assim o processo do planejamento do professor de acordo com o seu currículo. Conforme assinalado por Ribeiro (2015), pretende ser a base para

renovação e aprimoramento educacional. Nesse sentido, ela não somente apresenta subsídios para orientar os currículos nos estados, municípios e escolas, mas pretende protagonizar mudanças para melhor na educação nacional.

No mundo globalizado existe um universo conectado, o uso da internet tornou uma ferramenta de extrema importância no desenvolvimento do ensino aprendizagem, com mudanças constantes e significativas. As atividades que serão desenvolvidas anualmente colocada em seu planejamento, tem que respeitar as habilidades propostas para que aja equidade na educação.

Para Macedo (2014):

A BNCC traz a construção de uma nova arquitetura de regulação do currículo na qual os sentidos hegemônicos para educação de qualidade estão relacionados à possibilidade de controle do que será ensinado e aprendido.

É necessário conhecer a BNCC para que o docente possa estar preparado diante dos bimestres quais competências, habilidades e objetos de conhecimento vão ser trabalhadas das disciplinas presentes em sua grade curricular. Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU500 – Princípios do Projeto de Currículo. Trazendo várias contribuições do documento e a trajetória do início até os dias atuais. Para começar iremos analisar como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro tem contribuído na educação brasileira, identificando as características, potencialidades e desafios.

2 Desenvolvimento

É dever do estado, da família e de toda a sociedade oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos, sendo democrática e com acessibilidade assistida, mantendo a relação entre os pares do poder público e sociedade. Visto que a sua essência depende dos esforços coletivos, é essa qualidade, que uma vez levada em conta, promoverá o desenvolvimento individual e social do homem além de propiciar a efetivação da perfeita cidadania.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é conceituada em seu próprio texto como “um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao

longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (Brasil, 2017a, p. 7). É claro o objetivo que garanta o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes, promovendo a igualdade no sistema educacional, tendo assim formação integral para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Sendo a BNCC o recurso norteador dos currículos das escolas de todo país.

Para que ocorra o em todo território brasileiro, o governo atribui à base, o papel de unificadora de políticas educacionais, que facilita a cooperação entre os regimes de governo e, por fim, de indicador de qualidade. Tal postura pode ser corroborada a seguir:

Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental (Brasil, 2017c, p. 8).

Espera-se que o aluno onde estiver seja garantido o direito em aprender de forma igualitária.

A BNCC é constituída pelos conhecimentos fundamentais aos quais todo/toda estudante brasileiro/a deve ter acesso para que seus Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento sejam assegurados (Brasil, 2015, p. 16).

Considerando o disposto na Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, as Diretrizes definem os conhecimentos da base comum nacional: Língua Portuguesa, Matemática, conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música, Educação Física, Ensino Religioso. A organização desses componentes, a ser elaborada pelos sistemas educativos, poderia, conforme preconizam as Diretrizes, ser na

forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando-se a especificidade dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do desenvolvimento integral do cidadão (Brasil, 2013, p. 32).

É importante destacar que a BNCC, como aponta Ribeiro (2015), pretende ser a base para a renovação e melhoria da educação. Nesse sentido, não apenas apresenta bolsas para orientar programas em estados, municípios e escolas, mas também visa promover mudanças para melhor na educação nacional. Diante desse objetivo, nos perguntamos: que princípios norteiam tal proposta de renovação e aperfeiçoamento no campo da alfabetização Para responder a essa pergunta, no próximo tópico, buscamos primeiro compreender os princípios que norteiam a BNCC, para depois refletir sobre as bases teóricas que sustentam as propostas no campo da alfabetização ou do ensino da língua portuguesa nos três primeiros anos, desde o ensino fundamental.

Como relata a BEI educação o documento registra dez competências gerais para a educação básica e reforça que as competências têm orientado o currículo de diferentes países e da maioria dos Estados e municípios do Brasil.: Conhecimento ; Pensamento científico, **crítico** e criativo; Senso estético e **repertório cultural**; Comunicação ;**Cultura digital** ; Autogestão ; Argumentação ; **Autoconhecimento** e autocuidado ; Empatia e cooperação e Autonomia.

Sumário da Base Nacional Comum Curricular

Fonte: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/2023>

Como vimos na figura acima, no sumário da BNCC é possível verificar que temos a introdução, estrutura da BNCC e as etapas da Educação Infantil capítulo 3, fundamental capítulo 4 e Ensino Médio capítulo 5.

A inclusão da Educação Infantil na BNCC, é um importante passo dado nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação Básica. É a primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. É o primeiro momento que a criança se separa da família para adentrar num ambiente novo, coletivo, social e educacional.

Na BNCC a etapa do Ensino Fundamental-Anos Iniciais, vivencia situações lúdicas de aprendizagem, articulando com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. E por fim a terceira etapa do Ensino Médio

Como bem identificam e explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2011 (DCNEM/2011):

Com a perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos que se diferenciam por condições de existência e perspectivas de futuro desiguais, é que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a recriação da escola que, embora não possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho (Parecer CNE/ CEB nº 5/2011⁵²; ênfases adicionadas).

Segundo a BNCC na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio por um modelo diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/2017⁵⁴ alterou a LDB, estabelecendo que O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e profissional (LDB, Art. 36; ênfases adicionadas)

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve uma revisão bibliográfica sobre os Princípios do Projeto de Currículo, com o tema: Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o atual currículo Brasileiro. Após diversas leituras de vários artigos, paper sobre o tema foi possível relatar como a BNCC é importante na educação e sobre os seus desafios, características e possibilidades enfrentadas. Dentre eles o caminho a percorrer da BNCC, foi possível detectar que existem muitas mudanças causadas por esse documento, que por mais que alguns

lugares tenham resistência em aderir ao novo, já pode observar que o cenário educacional brasileiro vem adaptando o currículo de acordo com a BNCC.

4 Referências Bibliográficas

Brasil. Base nacional comum curricular: educação é a base. Brasília: MEC, [2018].

Ministério da Educação, Brasília, 2017. Disponível em:

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 04 de julho de 2023

DiversaPrática Revista Eletrônica da Divisão de Formação Docente
(<http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica>) v. 2, n.1 – 1º semestre 2014 –
ISSN 2317-0751

DiversaPrática Revista Eletrônica da Divisão de Formação Docente
(<http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica>)

v. 2, n.1 – 1º semestre 2014 – ISSN 2317- BEĨ Educação, 2022. Disponível em:
<https://beieducacao.com.br/competencias-gerais-previstas-na-bncc/>Acesso em 02 de
julho de 2023

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em:
02 de jul. 2023.

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM ENTRE AS TECNOLOGIAS, AS NOVAS METODOLOGIAS, O CURRÍCULO E A INTERATIVIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.15035040

Marcela Dias Dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: marcelasantos12505@student.mustedu.com

RESUMO

Neste trabalho sobre a Metodologia De Ensino E Avaliação, tem como objetivo analisar como deve ser a educação frente a modernidade atual e a geração de estudantes, suas características e como as instituições e professores devem proceder diante desta realidade, também será abordada sobre a Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman, Gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha. Para alcançar os objetivos propostos a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com análise dos temas abordados mediante as mudanças na atualidade, abordando a importância da formação dos professores para atender essa nova geração buscando inovar sempre, a nova geração já nasceu com a tecnologia ao seu alcance, onde o aprendizado se torna mais concreto alcançando os resultados esperados. Conhecemos sobre as gerações e suas características, como o professor deve se preparar para alcançar um ensino de qualidade. Se tratando da modernidade líquida podemos entender que a mesma é vulnerável, podendo ser modificada, dificultando para alcançar os objetivos de forma concreta. É necessário compreender as mudanças existentes na educação em relação as gerações, buscando resultados satisfatórios, através de uma metodologia atualizada respeitando e aceitando essas mudanças.

Palavras-chave: Modernidade. Gerações. Metodologia. Educação.

ABSTRACT

In this work on Teaching and Assessment Methodology, the objective is to analyze what education should be like in the face of current modernity and the generation of students, its characteristics and how institutions and teachers should proceed in the face of this reality, Liquid Modernity will also be addressed. by Zygmunt Bauman, Generations of Veterans, Baby Boomers, X, Y, Z and Alpha. To achieve the proposed objectives, the methodology used was a bibliographical review, with analysis of the topics covered through current changes, addressing the importance of teacher training to serve this new generation, always seeking to innovate, the new generation was born with technology at its disposal. reach, where learning becomes more concrete,

achieving the expected results. We learn about generations and their characteristics, and how teachers should prepare to achieve quality teaching. When it comes to liquid modernity, we can understand that it is vulnerable and can be modified, making it difficult to achieve objectives in a concrete way. It is necessary to understand the changes that exist in education in relation to generations, seeking satisfactory results, through an updated methodology, respecting and accepting these changes.

Keywords: Modernity. Generations. Methodology. Education.

1 Introdução

Estamos vivendo uma era de mudanças de novas competências, de atitudes, de diversos desafios, de aquisição, de novas habilidades, onde se faz necessário entender essas mudanças geradas pela globalização e os novos desafios frente a educação com o uso de tecnologias. Diante disso temos como pesquisa e análise as temáticas: Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman e Gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, onde o principal objetivo é analisar como deve ser a educação frente a modernidade atual e a geração de estudantes, suas características e como as instituições e professores devem proceder diante desta realidade. Este Paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir de referenciais teóricos, com leituras, materiais disponibilizados na internet e informações relevantes sobre o tema abordado a respeito da Modernidade Líquida e as suas intervenções na educação, baseadas nas ideias de Zygmunt Bauman, aborda e faz questionamentos a respeito das Gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, e nos mostra como deve ser a educação mediante a sociedade atual e a geração atual de estudantes, suas características e como as instituições e os professores devem se portar diante dessa realidade, discutindo os pontos específicos de cada geração, categorizando as formas de comportamento e diferenças existentes entre elas, procurando entender a dinâmica e a aplicação das tecnologias na educação, trazendo uma reflexão sobre os desafios tecnológicos, políticos, econômico e de infraestrutura que norteiam as instituições educacionais da atualidade, analisando as necessidades básicas dos educadores que vão muito além das tecnologias, considerando que os educadores estão sempre buscando uma educação de qualidade para os alunos. Vamos analisar as principais características das gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, que abrangem desde

os nascidos antes de 1945 até os nascidos após 2010, e como elas se adaptam, sofrem ou resistem aos desafios da modernidade líquida.

2 Modernidade Líquida de Zygmunt Bauman

O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman para caracterizar a sociedade contemporânea, marcada pela fluidez, instabilidade, incerteza e mudança constante. Nesse contexto, as relações sociais, culturais, políticas e econômicas se tornam mais flexíveis, voláteis e descartáveis, dificultando a construção de identidades, valores e projetos de vida duradouros. Uma das consequências da modernidade líquida é a diversidade e a fragmentação das gerações, ou seja, dos grupos de pessoas que compartilham experiências históricas, culturais e tecnológicas semelhantes, que influenciam sua forma de pensar, agir e se relacionar.

A “modernidade líquida” é um conceito explicado por Zygmunt Bauman (2001), como uma característica da modernidade frente aos novos padrões de vida da sociedade marcada pela falta de estrutura e mudança constante. Bauman defende a ideia de que, tantas mudanças na esfera social pode acarretar em desestabilidade nas relações humanas levando a alienação e isolamento das pessoas podendo chegar até a perda do sentido da vida. Sabe-se que a modernidade está relacionada a transformações e modificações em substituição aos modelos ou padrões obsoletos por modernos e atualizados, assim imaginamos que melhores. O termo “modernidade líquida” é utilizada como o significado para fluidez, estar em movimento, imprevisível. Caracteriza objetos que se modificam e moldam de acordo com a estrutura em que são inseridos. Dessa forma, pensando na sociedade, o indivíduo é aquele quem molda a sociedade conforme sua personalidade. Desta forma, a fluidez aparece para Bauman (2001), como uma associação da presente era moderna. Pensando na educação, está sempre sofreu períodos críticos e que, mudanças mesmo que corretas, requerem modificações e adequações. Porém, hoje em dia, essas preocupações são diferentes. O mundo modificou e a educação nos últimos tempos tem mudado mais do que tudo. O que achávamos correto, hoje já não sabemos de tal situação, metodologia ou forma de ensinar. Reconhecer as características no desenvolvimento das gerações nos remete uma visão de sistema para compreendermos as atitudes e saber o que se pode esperar das pessoas. Esse

reconhecimento fornece aos educadores um conhecimento amplo das gerações, reduzindo dessa forma os conflitos e ampliando oportunidades diferenciadas de ensino para contemplar tal geração.

Na modernidade líquida, o indivíduo é que moldará a sociedade à sua personalidade, pois as pessoas podem se deslocar mais facilmente podendo ter mudanças em sua vida e em seu trabalho, pois sua característica é por uma sociedade e um tempo onde tudo é volátil e adaptável.

Por isso, uma questão muito importante para Bauman será a construção de uma ética dentro desse cenário fluido.

“As condições necessárias para garantir a sobrevivência humana (ou, ao menos, para aumentar suas probabilidades) deixou de ser divisível e 'localizável'. O sofrimento e os problemas de nossos dias tem, em todas as suas múltiplas formas e verdades, raízes planetárias que precisam de soluções planetárias. (BAUMAN, Z. **Vida Líquida**, 9ª Edição, Austral:Paidós, 2015).

Somos conhecedores que estas mudanças trazem inúmeros desafios nos dias atuais, onde não podemos ficar parados, devemos estar sempre na busca constante de novos conhecimentos e atualizações desta nova era digital.

2.1 Gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha

A humanidade testemunhou a evolução das gerações, cada uma moldada por acontecimentos, tecnologia e valores distintos. A mais importante característica da educação é a construção de humanidade. No desenvolvimento desse processo educacional, na vida social, cultural, nas políticas, na ética, no trabalho, na natureza, torna-se humano. A educação precisa estar sempre em construção, para configurar positivamente às esperanças, necessidades dos alunos e alunas. O ser humano, homens e mulheres estão em plena e constantes mudanças, a todo o tempo, crescendo, vivendo e aprendendo. A realidade de hoje, já não é mais a de ontem, as mudanças são diárias. Na história da humanidade, a educação sempre desenvolveu teorias e práticas para se pensar no desenvolvimento do aluno. Se transformando e transformando a vida. Nessa trajetória nos deparamos com várias gerações: Veteranos ou Tradicionais, Baby Boomer, Geração X, Geração Y, Geração Z e Alpha.

Geração de Veteranos

A geração de Veteranos é formada pelos nascidos entre 1922 e 1945, que viveram os impactos da Segunda Guerra Mundial, da Grande Depressão e da Guerra Fria. Essa geração é marcada pelos valores da disciplina, do respeito à autoridade, do patriotismo, do sacrifício e do trabalho duro. Os Veteranos são considerados conservadores, leais, responsáveis e comprometidos com as instituições, como a família, a igreja, o Estado e a empresa. Eles valorizam a hierarquia, a ordem, a estabilidade e a segurança.

A geração de Veteranos foi educada em um modelo tradicional, baseado na transmissão de conhecimentos, na memorização de fatos e na obediência às regras. Eles aprenderam a seguir normas, a cumprir prazos e a respeitar a autoridade dos professores. Eles também foram os primeiros a ter acesso às novas tecnologias da época, como o rádio, o cinema, o telefone e a televisão, mas de forma passiva e limitada.

A geração de Veteranos enfrenta dificuldades para se adaptar à modernidade líquida, pois seus valores e hábitos entram em conflito com as mudanças rápidas e constantes da sociedade atual. Eles tendem a se sentir deslocados, desvalorizados e incompreendidos pelas gerações mais jovens, que têm uma visão mais crítica, questionadora e flexível da realidade. Eles também têm dificuldade para lidar com as novas tecnologias, que exigem mais autonomia, criatividade e interatividade.

Geração Baby Boomer

A geração Baby Boomer é formada pelos nascidos entre 1946 e 1964, que viveram o período de crescimento econômico, social e cultural do pós-guerra, marcado pelo otimismo, pelo consumo e pela prosperidade. Essa geração é caracterizada pelo idealismo, pelo ativismo, pela competitividade, pela ambição e pelo individualismo. Os Baby Boomers são considerados inovadores, empreendedores, confiantes e determinados a realizar seus sonhos e objetivos. Eles valorizam a liberdade, a diversidade, a expressão e a realização pessoal e profissional.

A geração Baby Boomer foi educada em um modelo mais aberto, baseado na participação, na colaboração, na experimentação e na criatividade. Eles aprenderam

a trabalhar em equipe, a resolver problemas, a buscar informações e a se comunicar de forma eficaz. Eles também foram os primeiros a ter acesso às novas tecnologias da época, como o computador, a internet, o celular e o videogame, mas de forma seletiva e instrumental.

A geração Baby Boomer se adapta parcialmente à modernidade líquida, pois seus valores e hábitos se alinham com as oportunidades e os desafios da sociedade atual. Eles tendem a se manter ativos, produtivos e atualizados, buscando novos conhecimentos, experiências e projetos. Eles também têm facilidade para lidar com as novas tecnologias, que ampliam suas possibilidades de comunicação, informação e entretenimento. No entanto, eles também enfrentam dificuldades, pois seus ideais e expectativas nem sempre correspondem à realidade, gerando frustração, estresse e conflito. Eles também têm dificuldade para equilibrar suas demandas pessoais e profissionais, sacrificando muitas vezes sua saúde, sua família e seu lazer.

Geração X

A geração X é formada pelos nascidos entre 1965 e 1980, que viveram o período de crise econômica, social e política dos anos 1970 e 1980, marcado pelo desemprego, pela inflação, pela violência e pela corrupção. Essa geração é caracterizada pelo pragmatismo, pelo ceticismo, pela adaptabilidade, pela flexibilidade e pelo equilíbrio. Os X são considerados realistas, independentes, autônomos e resilientes a enfrentar as adversidades e as mudanças. Eles valorizam a qualidade, a eficiência, a diversão e a satisfação pessoal e profissional.

A geração X foi educada em um modelo mais diversificado, baseado na escolha, na autonomia, na contextualização e na interdisciplinaridade. Eles aprenderam a ser críticos, reflexivos, seletivos e autodidatas. Eles também foram os primeiros a ter acesso às novas tecnologias da época, como a internet, o celular, o e-mail e as redes sociais, de forma integrada e natural.

A geração X se adapta bem à modernidade líquida, pois seus valores e hábitos se harmonizam com as características e as demandas da sociedade atual. Eles tendem a ser versáteis, dinâmicos e inovadores, buscando novas formas de trabalho, de aprendizagem e de lazer. Eles têm facilidade para lidar com as novas tecnologias, que facilitam sua mobilidade, sua conectividade e sua produtividade. Eles sabem

equilibrar suas demandas pessoais e profissionais, priorizando sua saúde, sua família e seu bem-estar.

Geração Y

A geração Y é formada pelos nascidos entre 1981 e 1995, que viveram o período de globalização, de democratização e de diversificação cultural dos anos 1990 e 2000, marcado pelo avanço tecnológico, pela integração econômica, pela pluralidade social e pela sustentabilidade ambiental. Essa geração é caracterizada pelo otimismo, pelo entusiasmo, pela colaboração, pela mobilidade e pela conectividade. Os Y são considerados otimistas, sociáveis, engajados e empreendedores a buscar seus propósitos e paixões. Eles valorizam a participação, a cooperação, a inovação e a transformação pessoal e social.

A geração Y foi educada em um modelo mais interativo, baseado na problematização, na investigação, na experimentação e na multimodalidade. Eles aprenderam a ser proativos, curiosos, criativos e colaborativos. Eles foram os primeiros a ter acesso às novas tecnologias da época, como a internet, o celular, o e-mail, as redes sociais, os blogs, os podcasts, os vídeos e os jogos, de forma intensa e diversificada.

A geração Y se adapta à modernidade líquida, pois seus valores e hábitos se potencializam com as possibilidades e os desafios da sociedade atual. Eles tendem a ser ágeis, flexíveis e inovadores, buscando novas oportunidades, experiências e projetos. É uma geração de avanços tecnológicos, nasceram em uma era de informações, são aptos a realizar multitarefas, pois têm a habilidade de efetivar várias tarefas simultaneamente. Apreciam a competitividade, gostam dos desafios, do dinamismo, são seres energéticos e de fácil adaptação. São indivíduos ambiciosos, por ter sido acostumados pelos pais a conseguirem o que querem com facilidade, tiveram uma vida melhor do que a dos seus pais. Assim, buscam melhores oportunidades que lhes desafiam em empregos melhores, lutando por melhores salários. Não se submetem à trabalhos sob as ordens de outro no início de suas carreiras. Estão sempre conectados, sempre estão buscando tecnologias novas. É a primeira geração globalizada verdadeiramente, pois cresceram com a tecnologia.

Nascidos entre 1990 a 2010, compreendem a Geração Z. São indivíduos também conhecidos como 'nativos digitais'. Uma geração marcada pelos aparelhos tecnológicos: tablets, smartphones, pela internet, pela conectividade, estando sempre conectados nos acontecimentos da realidade, em tempo. A Geração Z, não compreendem o mundo sem computadores, porque nunca o viram assim. É uma geração rodeada de informações, por isso, estão sempre à frente dos mais velhos. Têm como características o desapego, a individualidade, a ansiedade, a velocidade. Têm exageradamente necessidade de interação, expressão e exposição da opinião às redes sociais. Faltando-lhes assim, intimidade e relação social, são individualistas e em relação a carreira profissional e estudos, são desconfiados, não querem estabilidade, não buscam fazer uma só coisa a vida toda, estão sempre buscando adaptar-se ao novo, aos novos tempos.

Geração Alpha

A Geração Alpha, nascidos depois de 2010. Uma geração que as crianças já nasceram conectadas, a tecnologia é algo comum, natural. Não conseguem se imaginar em um mundo sem tais tecnologias. Para eles, a tecnologia é parte integrante de suas vidas. É notada pela espontaneidade, pela diversidade, pelas 'sub-identidades'. É uma geração em formação. Não separam a vida digital da realidade. As suas principais características são: a autonomia, independência, a agilidade, a criatividade quando se tratar de aprender coisas novas. Os Alphas sempre estão querendo interagir, inventar, se conectar. São natos questionadores, perspectivos, mais abertos ao diferente comparados às gerações anteriores. Isso se dá, pois alguns ou a maioria é filho ou filha único (a). São crianças e adolescentes que nasceram e cresceram em famílias não tradicionais, com culturas, costumes diversificados, criados por casais homoafetivos, nascidas de pais mais velhos. É uma geração aberta ao novo. Recebem diariamente estímulos visuais, sonoros e interativos. Que por um lado há um desenvolvimento de competências, de habilidades, porém, por outro lado, pode gerar perdas em outras propriedades como a paciência e a concentração. Os Alphas não enxergam muitas barreiras entre as pessoas. A diversidade para eles é uma coisa natural. Não acompanham e nem

absorvem estereótipos. Para eles, a sua visão de mundo que ser diferente, é normal. Desse modo, para Tani (2022), entender o poder do conhecimento das Gerações é criar oportunidades de relacionamento, trabalho e resultados adequados para a realidade atual. A escolha da tecnologia adequa o discernimento dos conflitos. O conhecimento gera a mudança, que gera a comunicação, que gera resultados.

Desta forma, o ser humano está em constante mudança e, com ele a tecnologia, configurando-se como uma ponte entre realidade e educação. De acordo com Bauman (2001, p.12) “Seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a profunda mudança que o advento da “modernidade fluida” produziu na condição humana.”

Diante disso, estamos a frente de inúmeras transformações na área educacional, com avanços principalmente tecnológicos, que nos traz inúmeros desafios para estarmos sempre preparados para atender essa nova geração, como devemos agir perante essas mudanças, sabemos que o maior desafio é ter em nossa realidade educacional formações para que os professores tenham essa preparação uma vez que cabe não só o professor procurar estar se aprimorando, mas devemos ter o incentivo através de mais curso e formações dentro da rede educacional, as cobranças vem todos os dias, mas o incentivo acaba falho, o professor precisa aprender e se adequar diante das novas tecnologias, o uso é cada vez mais frequente, pois ao planejar o professor precisa estar inserindo e adequando a realidade do aluno. Os inúmeros desafios encontrados pelos professores fazem com que aumente seu desempenho, suas capacidades, melhorando o desempenho, as competências, habilidades e o aprendizados dos alunos de forma significativa.

Existe na nossa realidade professores que não estão preparados para esta nova realidade tecnológica e encontramos a resistência de alguns pais em estar inserindo o uso tecnológico em sala de aula, necessitando de maiores explicações sobre esse método de ensino que esta cada vez mais próximo, o professor precisa se atualizar, mas vemos uma falha em relação ao assunto perante a comunidade escolar, não existe apenas professores que resistem ao novo método, muitas famílias também traz barreiras para que esse método seja aplicado nas aula.

Estar preparado para o uso destas novas tecnologias, nos faz estar mais perto desta nova geração, buscando alcançar os objetivos que traçamos no início do ano letivo, estar nos preparando traz inúmeros benefícios para nosso currículo, pois todo

conhecimento adquirido é primordial alcançando grandes mudanças na educação atual.

3 Considerações Finais

Concluo ao longo deste estudo, pontos relevantes, pois somos sabedores que existe um longo caminho a percorrer para transformar a educação tradicional para o novo ensino através do uso das tecnologias. Neste trabalho refletimos sobre os desafios da Modernidade Líquida e Zygmunt Bauman e das Gerações de Veteranos, Baby Boomers, X, Y, Z e Alpha, marcado pela busca de conhecimento tecnológico e das mudanças na educação atual. É importante ressaltar que todas as gerações, têm suas peculiaridades, seus valores. Não podemos julgá-las como boas ou ruins, pois juntas podem acontecer grandes mudanças na educação. Por meio desse trabalho, espera-se que as considerações aqui apresentadas, possam contribuir numa abordagem mais reflexiva da educação nos tempos atuais, revelando que os desafios e avanços à serem alcançados não dependem tão somente dos professores, mas de uma política educacional respeitosa e voltada para superar os desafios dessa era, com mais apoio ao professor, com uma adequação prioritária a muitos professores para objetivar um ensino e uma aprendizagem reflexiva, uma educação de qualidade, emancipatória numa proposta humanista para todos.

Fazemos parte de uma sociedade que as novas gerações nasceram com a tecnologia na ponta dos dedos, isso faz com que nos educadores nunca devemos ficar parados, devemos estar sempre nos aprimorando para alcançar o desenvolvimento desta tecnologia, alcançando resultados satisfatórios, melhorando nossa metodologia, aceitando os avanços no processo educacional.

4 Referências Bibliográficas

As gerações X, Y, Z e Alpha e suas características | Qual a sua geração? (colegioconstelacao.com.br)

Bauman, Z. (2001). Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar.

ColégioConstelação.(2018).AsgeraçõesX,Y,ZeAlphaesuascaracterísticas.Qualasuageração.Disponívelem<https://colegioconstelacao.com.br>.Acessadoem18dejulho de2018.

Modernidade Líquida: o que é, implicações, Bauman - Mundo Educação
(uol.com.br)

Zygmunt Bauman: biografia, obras e modernidade líquida - Toda Matéria
(todamateria.com.br)

Tani.Z.(2022).MetodologiasdeEnsinoeAvaliação.[ebook]pt.webflow.io.,Florida:US
A,MustUniversity.

**Veteranos, Baby Boomers, Nativos Digitais, Gerações X, Y e Z, Geração
Polegar e Geração Alfa: perfil geracional dos atuais e potenciais usuários
das Bibliotecas Universitárias | Brazilian Journal of Information Science:
research trends (unesp.br)**

Bauman.Z.(2001).ModernidadeLíquida;TraduçãooporPlínioDentzien.RiodeJaneiro,
RJ:JorgeZaharEditorLtda.

NEUROCIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15035042

José Cristiano Lima de Freitas

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: professorcristianofreitas@gmail.com

Adna Miriã da Silva

Mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: adnamiria23@gmail.com

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues

Mestre em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Calle Jejuí, N° 667, entre O'leary y 15 de agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: fabio001358@gmail.com

Edilaine Cristina de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: edilainesouza12637@student.mustedu.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: contato@franklinmano.com

Joseli Maria Silva de Lima

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: joselimarialima2018@gmail.com

Luciana Matos Vital

Especialista em Matemática

Instituição: Faculdade Nanuque (FANAN)

Endereço: Rua Nelício Cordeiro - Israel Pinheiro, Nanuque - MG

E-mail: luciana2888@hotmail.com

Patrícia Soares dos Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: pedpss@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU660-Design de Interface Educacional requer uma pesquisa bibliográfica sobre o tema: Neurociência, Educação e Tecnologia. Estudos indicam a importância de compreender os processos cognitivos para aprimorar nosso entendimento sobre a aprendizagem, que está profundamente conectada às funções cerebrais envolvidas no pensamento. O ato de aprender e ensinar é uma manifestação essencial da inteligência humana, que continuamente se entrelaça com a tecnologia. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) diante da realidade que vivemos onde os alunos possuem acesso ampliado a esses recursos, e isso faz com que as tecnologias evoluam diariamente e se faz necessário a preparação do professor para saber utilizar com seus alunos no processo de ensino aprendizagem. Conclui-se que as tecnologias digitais estão presentes no dia a dia escolar da maioria das escolas e o professor deve adequar ao novo contexto, fazendo capacitações e utilizando essas ferramentas para melhor desenvolvimento do ensino aprendizagem dos alunos com práticas educacionais efetivas, contribuindo com a neurociência dos estudantes educacional e inovadora tenha êxito.

Palavras-chave: Neurociência. Educação. Tecnologia. Aprendizagem.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU660-Educational Interface Design requires a bibliographic research on the theme: Neuroscience, Education and Technology.

Studies indicate the importance of understanding cognitive processes to enhance our understanding of learning, which is deeply connected to the brain functions involved in thinking. The act of learning and teaching is an essential manifestation of human intelligence, which is continually intertwined with technology. In this work, therefore, the importance of using Information and Communication Technology (ICT) was discussed in view of the reality we live in where students have expanded access to these resources, and this causes technologies to evolve daily and it is necessary to teacher preparation to know how to use with their students in the teaching-learning process. It is concluded that digital technologies are present in the daily school life of most schools and the teacher must adapt to the new context, providing training and using these tools to better develop students' teaching and learning with effective educational practices, contributing to neuroscience educational and innovative student success.

Keywords: Neuroscience. Education. Technology. Learning.

1 Introdução

Ao usar as tecnologias, os professores precisam saber explorar os recursos disponíveis, escolhendo os mais eficazes para cada atividade. As tecnologias são ferramentas que devem ser aplicadas considerando cada situação específica. A preparação dos professores é fundamental para elevar a qualidade da educação, incorporando aspectos da construção do conhecimento do aluno, utilizando as tecnologias digitais presentes em nossa sociedade. Os professores precisam estar preparados para usar as tecnologias no ambiente escolar, com formação adequada para orientar os alunos e usar os recursos tecnológicos que contribuem para a aquisição de novos conhecimentos.

A Neurociência é um ramo do conhecimento que envolve diversas áreas, tendo como ponto comum de estudo o sistema nervoso, sendo caracterizada como uma área multidisciplinar, que se relaciona com a cognição em seus variados aspectos (Grossi et al., 2014)

Atualmente, o ensino tem suas deficiências, e a inserção das tecnologias pode ajudar a melhorá-las. No entanto, é importante ter em mente que as tecnologias não são a solução para todos os problemas. Sua aplicação deve estar sempre baseada em objetivos previamente estabelecidos, integrando-se com os conteúdos trabalhados para viabilizar a aprendizagem. Isso requer um planejamento das atividades, para que os recursos tecnológicos sejam usados de forma eficaz. As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), e consequente utilização da

internet, fazem parte da nossa realidade, vivemos em um mundo rodeado de informações e tecnologias.

Este paper tem como objetivo explorar o tema Neurociência, Educação e Tecnologia, sabe-se que com o crescente avanço dos usos de ferramentas digitais nos últimos anos, torna-se necessário introduzir nas escolas como parte do processo de construção e busca do conhecimento, daí é tão necessário a utilização das Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC`s), trazendo contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente e-learning. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper permitiu discutir a importância do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) diante da realidade que vivemos onde os alunos possuem acesso ampliado a esses recursos, e como a neurociência é importante na educação pois permite um desempenho satisfatório na aprendizagem.

2 Desenvolvimento

A Neurociência é um campo de estudo que abrange várias áreas, com o foco comum no sistema nervoso. É uma disciplina multidisciplinar que se conecta com a cognição em seus diversos aspectos (Grossi et al., 2014). A neurociência aplicada à educação, conhecida como Neuroeducação, baseia-se na premissa de que não existem dois cérebros iguais, pois os traços cognitivos são formados por aspectos genéticos, sociais e experiências individuais. A proposta é que haja uma intersecção entre neurobiologia, psicologia e educação, promovendo a formação de neuroeducadores (Zaro, 2010)

A neurociência busca compreender os comportamentos de aprendizagem investigando os mecanismos cognitivos envolvidos no processo. Um dos principais

focos de estudo são as mudanças neuronais geradas pelo aprendizado. A neurociência explora quais fatores causam essas mudanças e como elas ocorrem.

Tojuhama-Espinoza (citado em Zaro, 2010) argumenta que a aplicação da neurociência na educação deve seguir alguns princípios básicos, destacando-se a motivação e os estilos de aprendizagem. A motivação influencia diretamente os processos cognitivos, impactando a aprendizagem (Boruchovitch et al., 2013). É definida como a disposição para realizar determinadas tarefas, onde um indivíduo motivado completa a tarefa até o fim (Isler, Machado, 2013). No contexto escolar, a presença da motivação é crucial para a realização das tarefas (Boruchovitch et al., 2013).

As tecnologias digitais, particularmente a internet, introduziram novas formas de comunicação e expressão, anteriormente desconhecidas. A internet proporciona uma comunicação que vai além da linguagem verbal, fundamentada em uma comunicação multimídia.

Segundo Freire (1999) para ensinar é preciso pesquisar, ser crítico, ter métodos rigorosos, respeitar o saber dos educandos, ter ética, ser o exemplo, aceitar o novo, ter comprometimento e fazer uma reflexão crítica sobre a prática educadora. A linguagem na internet é multimodal, constituída por textos que frequentemente incorporam elementos sonoros e animados. Além disso, é hipertextual, permitindo que as leituras não sejam necessariamente lineares, resultando em uma nova estrutura textual. O texto pode ser recriado a cada leitura, seguindo novos caminhos conforme o leitor decide, dependendo de suas necessidades, vontades ou estilos no momento. Essa multilinearidade é uma característica inerente ao hipertexto (Diniz, 2008). Essa apresentação não linear das informações representa um desafio para o processo de leitura, exigindo uma organização do pensamento diferente daquela utilizada na leitura de textos tradicionais. A construção de hipertextos carece da coesão sequencial típica dos textos escritos, sendo um texto que pode ser moldado pelo leitor durante a leitura, à medida que ele decide para onde navegar (Braga, 2005).

Esses aspectos fazem com que as estruturas cognitivas sejam estimuladas de uma maneira distinta comparada ao trabalho com textos lineares tradicionais. Outro elemento é o texto multimídia da internet, que estimula os sentidos de diversas formas, promovendo novas maneiras de aprendizado e organização cognitiva. Os hipertextos possibilitam uma leitura em rede, através dos hiperlinks, semelhante ao funcionamento do nosso cérebro. Nosso conhecimento não se forma de maneira única

no cérebro, ele é distribuído (Zaro, 2010), e a lógica dos hiperlinks simula o funcionamento do nosso sistema cognitivo. No contexto pedagógico, essa característica deve ser considerada ao propor atividades, permitindo que o sujeito trabalhe de uma maneira mais natural na estruturação das informações. O uso do hipertexto pode ser um caminho para explorar essa potencialidade. A ideia é desenvolver atividades que aproveitem o potencial e as características dos recursos digitais para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando os estudantes trabalham com verbetes Wiki ou realizam investigações no espaço digital. Os resultados dos trabalhos dos estudantes podem ser apresentados de forma compatível com a linguagem da web, que em muitos aspectos se assemelha à organização da informação no nosso cérebro. Nesse contexto, podem ser interessantes atividades que envolvam a construção de páginas da web, infográficos ou inserção de conteúdos em redes sociais. Como são constructos dinâmicos e inseridos em várias redes, podem ser fontes de estímulos importantes na constituição do aprendizado dos estudantes, além de permitir uma nova organização de conhecimentos, similar ao modo como nosso cérebro organiza e mobiliza informações e habilidades.

Segundo Tojuhama-Espinoza (apud Zaro, 2010) entende que a neurociência em sua aplicação educacional deve ter alguns princípios básicos, dentre os quais se destacam a questão da motivação e dos estilos de aprendizagem.

Os elementos tecnológicos presentes na sociedade estão transformando a vida dos indivíduos na comunicação, nas relações e na construção do conhecimento. Neste cenário, a tecnologia é uma necessidade e os professores devem ter acesso a cursos de formação e qualificação profissional para poderem estar devidamente preparados a fim de lidar de forma correta e significativa com tais recursos. De acordo com Chaves:

[...] o computador em situação de ensino-aprendizagem contribui positivamente para o aceleração de seu desenvolvimento cognitivo e intelectual, em especial no que esse desenvolvimento diz respeito ao raciocínio lógico e formal, à capacidade de pensar com rigor e sistematicamente, à habilidade de inventar ou encontrar soluções para problemas. (Chaves, 2006, s/p).

Uma escola e um professor que se propõe a mudar, com utilização das TIC, devem adotar uma nova configuração de escola, de relações pedagógicas, investir em formação adequada de modo a contribuir com uma educação de qualidade.

Embora este cenário aparente ser desconhecido, para muitos alunos é algo que já faz parte do seu cotidiano e utilizam-no com naturalidade.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, trouxe sobre as tecnologias digitais que introduziram novas formas de comunicação, interação, entretenimento e, especialmente, aprendizado. Pode-se analisar essas novas possibilidades à luz dos conhecimentos em neurociência. Com esse conhecimento, os professores podem utilizar melhor os recursos disponíveis, tornando seu trabalho mais eficaz. A neurociência pode guiar novas abordagens educacionais que utilizem tecnologias digitais, aumentando o potencial de aprendizado dos estudantes.

A incorporação dessas tecnologias depende de diversos fatores, sendo a formação dos docentes um dos principais. Apenas com informações e orientações sobre o uso de tecnologias digitais na educação e neurociência, os professores poderão fazer a conexão entre esses dois campos de conhecimento, que se complementam. Juntos, eles podem melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem. É essencial que os professores tenham, em sua formação, oportunidades para unir esses aspectos (TIC e neurociência), aprimorando o uso desses recursos em suas atividades docentes.

Portanto, é necessário incentivar a formação de professores para a integração pedagógica das tecnologias digitais, considerando os aspectos da neurociência. Assim, será possível formar alunos que aprendem de maneira significativa e são capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos em diversos contextos, não apenas na sala de aula.

4 Referências Bibliográficas

Boruchovitch, et al. Motivação do aluno para aprender: fatores inibidores segundo gestores e coordenadores pedagógicos. *Educação Temática Digital*, v. 15, n. 3, p. 425-442, 2013.

Braga, Denise Bértoli. Hipertexto: questões de produção e de leitura. *Estudos linguísticos*, v. 34, p. 756-761, 2005.

Costa, D. (2018). *Neurociência cognitiva*. [e-book] Flórida: Must University

Diniz, Luiz Antonio Garcia. Cibercultura, hipertexto e cibercidade. 2008

Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 12. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

Grossi, Marcia Gorret Ribeiro et al. Uma reflexão sobre a neurociência e os padrões de aprendizagem: a importância de se perceber as diferenças. Debates em Educação, n.12, v. 6. 2014. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/publication/321958715>

Isler, Gustavo Lima & Machado, Afonso Antônio. Motivação discente em cursos na modalidade de educação à distância (EaD): fatores que influenciam. Revista NUPEM, v. 5, n. 9, 2013. Disponível em:<
<http://www.fecilcam.br/revista/index.php/nupem/article/viewFile/270/259>>

Zaro, Milton Antonio et al. Emergência da Neuroeducação: a hora e a vez da neurociência para agregar valor à pesquisa educacional. Ciências & Cognição, v. 15, n. 1, p. 199-210, 2010. Disponível em:
www.cienciasecognicao.org/pdf/v15_1/m276_10.pdf%3E&spell=1&sa=X&ved

AS TECNOLOGIAS, AS NOVAS METODOLOGIAS, O CURRÍCULO E A INTERATIVIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.15035049

Marcela Dias Dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: marcelasantos12505@student.mustedu.com

RESUMO

Neste trabalho sobre as Tecnologias, as Novas Metodologias, o Currículo e a Interatividade no processo de ensino aprendizagem têm como objetivo promover uma discussão sobre a construção de um currículo inovador com metodologias ativas/inovadoras que promovam a mediação do conhecimento de forma colaborativa e significativa na construção do mesmo, tendo como base as características de uma sociedade marcada pelas inovações tecnológicas digitais. Para alcançar os objetivos propostos a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com análise dos temas abordados. Relatou-se também sobre um exemplo inovador no município de Matupá, onde o uso de tecnologias contribuiu com o processo de ensino aprendizagem, trazendo inovações na era digital e novos aparelhos como recurso pedagógico, tornando as aulas mais prazerosas e interativas. Conclui-se que as tecnologias inovadoras, novas metodologias e a interatividade são itens importantes para composição de um currículo inovador marcado pelos avanços da conectividade em rede, contribuindo para interação e socialização do conhecimento.

Palavras-chave: Conhecimento. Currículo. Metodologia.

ABSTRACT

In this work on the Teaching-Learning Process between Technologies, New Methodologies, Curriculum and Interactivity, the aim is to promote a discussion on the construction of an innovative curriculum with active/innovative methodologies that promote the mediation of knowledge in a collaborative and meaningful way. in the process of its construction, based on the characteristics of a society marked by digital technological innovations. To achieve the proposed objectives, the methodology used was a bibliographic review, with analysis of the topics covered. An innovative example was also reported in the municipality of Matupá, where the use of technologies contributed to the teaching and learning process, bringing innovations in the digital era and new devices as a pedagogical resource, making classes more enjoyable and interactive. It is concluded that new technologies, innovative methodologies and interactivity are important items for composing an innovative

curriculum marked by advances in network connectivity, contributing to interaction and socialization of knowledge.

Keywords: Knowledge. Curriculum. Methodology.

1 Introdução

Conforme estudamos sobre o currículo seus conceitos e teorias, conhecemos também sobre os currículos internacionais e suas influencias no processo de ensino aprendizagem e os currículos inovadores. O desafio deste paper é abordar sobre o ensino aprendizagem entre as tecnologias, as novas metodologias, o currículo e a interatividade. E teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir de referenciais teóricos, com leituras, materiais disponibilizados na internet e informações relevantes sobre o tema abordado, onde o principal objetivo é promover uma discussão sobre a construção de um currículo inovador com metodologias ativas/inovadoras que promovam a mediação do conhecimento de forma colaborativa e significativa na construção do mesmo, tendo como base as características de uma sociedade marcada pelas inovações tecnológicas digitais. Acredita-se que a necessidade de interação e integração do currículo com as novas tecnologias possibilitem o processo pedagógico e uma relação significativa, construtiva e com muitas possibilidades de aprendizados para o desenvolvimento e formação do estudante. Em relação ao processo de ensino aprendizagem que envolve o currículo inovador, as tecnologias a interatividade e as novas metodologias, estamos sempre em busca de aprimorar nossos conhecimentos em relação aos temas que são desafiadores garantindo um processo de construção de conhecimento significativo para o estudante.

2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

A tecnologia na educação auxilia os professores e alunos na preparação de um ensino dinâmico, voltado para solução de problemas práticos. A tecnologia não substitui a interação humana, ela nos ajuda a alcançar nossas potencialidades e otimizar nosso tempo, se usada corretamente ela contribui para melhoria da qualidade da educação e ensino. O principal ponto que deve ser tratado nessa relação é que a tecnologia na educação não tem a função de substituir os

professores, e sim auxiliá-los. O corpo docente segue tendo a competência para transmitir o conhecimento, e mesmo em processos que o protagonismo da aprendizagem está na figura do aluno, cabe ao professor mediar, para que o estudante retire o maior proveito possível das aulas.

A presença de tecnologias nas aulas, sejam elas presenciais ou online, deixa o ensino dinâmico e com um maior engajamento dos estudantes. Por sua vez, o crescimento da participação do aluno faz com que sua conexão com o professor também aumente, deste modo, a tecnologia na educação tem um papel importante de ampliar relações, tanto na sala de aula física quanto virtual, com o uso de chats, e-mails, etc.

Segundo Almeida (2011, p. 5) “Apesar da importância da mídia na formação educacional da criança, as escolas desempenham papel secundário como local de uso da internet”. Com o uso da internet, o acesso ao conhecimento tem ficado mais amplo e democrático. Além da utilização dos livros, a tecnologia possibilita que as aulas tenham outras fontes de conhecimento e em outros formatos (áudios, vídeos, gráficos, etc), que facilitam para que os professores desenvolvam o conteúdo lecionado com um leque maior de possibilidades.

As vantagens da tecnologia na educação não se limitam apenas aos estudantes. Os educadores podem gerenciar tarefas burocráticas de formas simplificadas para tornar o trabalho mais prático, vale considerar que a mobilidade das TICs permite que o **aprendizado** aconteça de forma contextual e situada, já que a instrução pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. As **novas tecnologias** podem contribuir para o acesso à educação, reduzindo a desigualdade e promovendo a equidade. Superando diversos desafios para que esses propósitos sejam alcançados.

É muito importante por parte das escolas que invistam nas formações continuadas preparando os docentes para desempenhar esse novo método de maneira eficaz, dinâmica e inovadora, fazendo com que possam trabalhar sempre próximo a realidade do aluno, estamos vivendo uma era de mudanças e que devemos estar preparados para buscar esses novos conhecimentos uma vez que a tecnologia se tornou um divisor de águas em relação a educação tornando cidadãos bem informados, críticos e participativos.

2.1 Metodologias Inovadoras, Currículo e Interatividade

As metodologias são elementos necessários à educação. Podemos dizer que ela seja o elemento mais importante, pois ela diz respeito de como fazer e a maneira que o processo de aprendizado é conduzido pela instituição de ensino.

Em relação as metodologias de ensino inovadoras que são as formas de conduzir o processo de aprendizado que através dela traz alguma mudança mesmos que pequena em relação às metodologias tradicionais que não traz essa preparação, devido que as mesmas foram desenvolvidas séculos atrás, quando a sociedade era muito diferente, tornando necessário mudanças e aprimoramento para essa nova realidade. Significando que o pleno desenvolvimento dos alunos, tanto no pessoal como no profissional exige que os mesmos sejam expostos aos novos métodos de ensino como através das metodologias inovadoras.

Contudo as metodologias tradicionais podem ser consideradas eficientes. Tendo como objetivo permitir que os alunos adquiram conhecimentos formais. Para isso, os jovens deveriam assumir uma posição passiva no seu processo de aprendizado. Nos dias atuais uma escola que só oferece conhecimentos formais não está preparando os docentes para alcançar o sucesso no mundo em que estamos vivendo.

As metodologias inovadoras beneficiam os estudantes, porque estão ligadas diretamente com sua preparação para o sucesso na vida adulta em um mundo de dúvidas e incertezas. Vale ressaltar que a metodologia de ensino inovadora é diferente da tecnologia trabalhada em sala de aula, pois a tecnologia é um material para a aplicação da metodologia tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e aumentando o engajamento dos docentes. Devemos estar sempre atentos as práticas pedagógicas e a metodologia usada pela instituição de ensino, observando se as mesmas estão sempre alinhadas.

Após os estudos sobre currículo é preciso compreender que é ele que vai definir, no universo educacional, o que a instituição irá ensinar, para que irá ensinar e como irá ensinar, ou seja, será ele que guiará os estudos realizados, a fim de que se chegue à concretização do projeto escolar e do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é essencial compreender os efeitos que ele causa na formação dos discentes quando estes se inserem na educação formal.

Almeida (2019) destaca que o currículo é o instrumento que é utilizado pelas instituições de ensino para garantir a qualificação dos estudantes de forma que consigam ser inseridos no mercado profissional, promovendo mudanças sociais, à medida que seus impactos vão causando efeitos que vão além dos bancos escolares.

O Currículo educativo representa a composição dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social. Ele é proposto pelo trabalho pedagógico nas escolas, sabemos que existe uma diferença entre currículo que é as ações pedagógicas e a matriz curricular que é as disciplinas e conteúdo do currículo.

O currículo é social e definido que reflete uma concepção de mundo, de sociedade e de educação, implica relações de poder, sendo o centro da ação educativa. A visão do currículo está associada ao conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo.

Há várias formas de composição curricular, mas os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que os modelos dominantes na escola brasileira, multidisciplinar e pluridisciplinar, marcados por uma forte fragmentação, devem ser substituídos, na medida do possível, por uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular Brasileira – BNCC (2018), as TDICs têm sido incorporadas aos currículos locais para impulsionar a prática docente no desenvolvimento de meios para promover uma aprendizagem significativa para o educando, despertando maior interesse e uma construção do conhecimento de forma cada vez mais ativa, a fim de possibilitar aos estudantes um percurso produtivo e exitoso ao longo de toda a educação básica. Partindo deste pressuposto, fica claro que a partir de vivências locais e com um currículo que englobe essa cultura local, traz uma inovação na busca por novos conhecimentos.

Para elaboração de um currículo escolar devemos levar em consideração as vertentes caracterizadas pela: ontologia (trata da natureza do ser); epistemologia (define a natureza dos conhecimentos e o processo de conhecer); axiologia (preocupa-se com a natureza do bom e mau, incluindo o estético). As ciências nos mostram que não há desenvolvimento sustentado sem o capital social, gerador de inovação, de responsabilidade e de participação cívica. E que a escolarização é a condição fundamental de acesso à cultura, ao sentido crítico, à participação cívica, ao reconhecimento do belo, e ao respeito pelo outro.

Conforme estudamos o currículo é uma ferramenta que causou e causa profundo impacto ao longo das gerações, para o aluno, para a comunidade, para a nação e para o mundo, visto que somos seres humanos que interagimos física e virtualmente com pessoas de todos os lugares. Ainda mais, considerando os dias atuais, em que a globalização nos fez conhecedores de tudo aquilo que está ao alcance de nossas mãos, através do uso de tecnologias digitais como os smartphones, tablets, computadores e demais, que extrapolam as fronteiras e nos levam a poder interagir, estudar e trabalhar com pessoas de todo o mundo.

Por sua vez, Machado e Soares (2020) esclarecem que a palavra currículo também pode ser derivada do latim curriculum, que significa corrida, carreira, referindo-se ao curso ou percurso que precisa ser desenvolvido. Tratando-se do processo de ensino aprendizagem, representa o caminho escolhido pela inteligência visando desenvolver o conhecimento de forma sistêmica, para se chegar à cidadania, mediante a carreira, com foco social e humano.

A interatividade é um conceito da era digital que está presente na vida cotidiana de cada um. Ela se refere a capacidade de interagir, engajar e participar de algum contexto, em relação ao sentido tecnológico a interatividade está relacionada a comunicação entre o usuário e o sistema, capaz de receber informações e responde-las de forma ativa, podendo ser encontrada em várias plataformas e mídias como sites, jogos, redes sociais e outros, sendo de grande valia na era digital, com os avanços digitais as pessoas estão acostumadas a interagir e participar das informações e conteúdo que costumam usar, tornando uma experiencia mais chamativa, envolvente para os usuários.

Existem alguns exemplos de interatividade que são:

Interatividade de navegação: permite ao usuário explorar e navegar em um site ou aplicativo de forma interativa, através de menus, links, botões e outros elementos interativos.

Interatividade de conteúdo: envolve a participação ativa do usuário no conteúdo que está sendo consumido. Isso pode incluir a interação com vídeos, jogos, questionários, pesquisas e muito mais.

Interatividade social: refere-se à participação ativa do usuário em plataformas de redes sociais, onde é possível compartilhar, curtir, comentar e interagir com o conteúdo de outras pessoas.

Interatividade de feedback: permite ao usuário, fornecer feedback, opiniões e sugestões sobre um determinado produto, serviço ou experiência.

A interatividade tem um papel fundamental em se tratando da era digital com inúmeras mudanças em relação a tecnologia, pois ela proporciona uma experiência mais participativa, envolvente para seus usuários, estando ela em constante evolução, pois conforme os avanços na tecnologia ela também evolui e aumentam as experiências interativas.

2.2 Prática Inovadora

A educação passou por muitas transformações devido a pandemia e na rede municipal de matupá que trabalho não foi diferente, pois tivemos que buscar inovações quanto ao uso das tecnologias dentro da nossa realidade para atender nossos alunos de forma remota, foi um desafio que assustou no primeiro momento, pois aplicar uma aula sem estar com o aluno presente não estava em nossa realidade. Mas diante de tantos estudos, formações, nos professores iniciamos uma constante luta para não deixar que nossa educação ficasse para trás. Naquele momento tivemos um respaldo da secretaria de educação que não mediu esforços para nos ajudar alcançar nossos objetivos, então foi neste momento que o uso das tecnologias veio nos ajudar a levar a todos os alunos uma aula dinâmica e de fácil entendimento para todos familiares. Conhecemos os aplicativos para realizar reuniões online (meet), aplicativos para gravar as aulas, vídeos de histórias, WhatsApp através dos grupos das turmas para enviar as atividades que deveriam ser realizadas pelo aluno e enviado o retorno aos professores através de fotos e vídeos, foi um momento de muita apreensão por parte de todos profissionais da escola, mas o aprendizado e o retorno positivo foi muito gratificante, conseguir desenvolver projetos de reciclagem com confecção de materiais para realizar as atividades. Projeto da horta onde foi dada continuidade na escola e cada família passou a cultivar em casa hortaliças. Hoje continuamos com o grupo das turmas para ter contato com os pais, onde é uma forma de passar o que realizamos com os filhos no período de aula, temos também o uso do tablet com os alunos, a lousa digital, tudo isso trazendo a tecnologia para dentro das escolas e inserindo em nosso currículo escolar. Vejo tudo isso como um grande desafio e algo que está acrescentando cada vez mais em nossa vida escolar, pois nos professores temos

que estar sempre inovando e buscando novos conhecimentos para conseguir alcançar nossas metas e objetivos.

3 Considerações Finais

Concluo ao longo deste estudo, que as tecnologias inovadoras e as novas metodologias passaram por mudanças que fez com que a educação tornasse um desafio para educadores, pois esses fatores em conjunto com o planejamento pedagógico tem um grande potencial, tornando positivo na evolução da construção de conhecimento, pois os mesmos fazem parte da nossa realidade, vivenciada pelos alunos e professores tornando um ensino mais colaborativo e dinâmico. Concluo que as tecnologias inovadoras, novas metodologias e a interatividade são itens importantes na composição de um currículo inovador em um momento marcado pela conectividade em rede, contribuindo para interação e socialização do conhecimento.

4 Referências Bibliográficas

Almeida, M. E. B. de. & Silva, M. da G. M. da. (2011). Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de webcurrículo <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5676> acessado em 25 de junho de 2022.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. São Paulo, SP: Saraiva, 1996.

Metodologias de ensino inovadoras: os pilares da nova maneira de ensinar | Escola do Futuro | G1 (globo.com)

O currículo e a aprendizagem - Educador Brasil Escola (uol.com.br)

O que Interatividade: Conceito e Definição de Interatividade (awari.com.br)

Tecnologia na educação: histórico, metodologias e benefícios! (saraivaeducacao.com.br)

O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL E AMBIENTE E- LEARNING

 DOI: 10.5281/zenodo.15035053

Roberto Carlos Cipriani

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: robertocipriani55@gmail.com

Chirlene Wandermurem Louzada

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: chirlenelouzada@outlook.com

Ednilson Hilário dos Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: ednilson.santos@edu.mt.gov.br

Janivia Glaci Scholze Woeh

Mestranda em Educação - Organização e Gestão de Centros Educacionais

Instituição: Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, España

E-mail: woehljanivia@gmail.com

José Itamar Marques Araujo

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: itamarmarques10@hotmail.com

Maria Ila de Araujo

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ilinhaaraujo2016@gmail.com

Nilsa Andrea dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nilandrea@gmail.com

Suzelaine Cristiana de Souza Martim

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: suze.martim@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU620-Teorias de Aprendizagem e o Design de Ambientes de E-learning com o tema: O papel do gestor educacional e o ambiente e-learning, foi feita pesquisa bibliográfica, leituras diversas sobre o ambiente de aprendizagem com a utilização do e-learning por alunos, professores e toda equipe escolar. Teve como objetivo refletir sobre o uso da tecnologia digital no dia a dia escolar, analisando o currículo com a inclusão das TICs observando o papel do gestor nesse processo. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância do acompanhamento do gestor nas atividades e-learning relatando a experiência de uma escola pública de Ensino Fundamental do município de Cariré Ceará, em agosto de 2018, da autora Maria Islândia Melo de Souza publicado na Research, Society and Development, o seguinte artigo: O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Foi observado o uso do e-learning e sua importância como ferramenta de ensino e aprendizagem podendo ser aplicada em todos os níveis de ensino desde a educação básica até nível superior. Conclui-se que para que o e-learning tenha sucesso como ferramenta educacional é preciso que o gestor proponha um modelo pedagógico e suporte necessário aos professores para a sua efetividade educacional e inovadora tenha êxito.

Palavras-chave: Peer Instruction. Metodologia Ativa. Globalização. Professor.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU620-Learning Theories and the Design of E-learning Environments had as its theme: The role of the educational manager and the e-learning environment, bibliographic research was made, several readings about the learning environment with the use of e-learning by students, teachers and the entire school team. It aimed to reflect on the use of digital technology in the school day-to-day, analyzing the curriculum with the inclusion of ICTs, observing the role of the manager in the process. In this work, therefore, the importance of monitoring the manager in e-learning activities was discussed, reporting the experience of a public elementary school in the municipality of Cariré Ceará, in August 2018, by the author Maria Iceland Melo de Souza published in Research, Society and Development, the following article: The school manager's doing: challenges and possibilities of his professional performance, as a facilitator of the teaching-learning process. It has been observed the use of e-learning and its importance as a teaching and learning tool, which can be applied at all levels of education, from basic education to higher education. It is concluded that for e-learning to be successful as an educational tool, it is necessary for the manager to propose a pedagogical model and support necessary for teachers to be successful in educational and innovative effectiveness.

Keywords: Peer Instruction. Active Methodology. Globalization. Teacher.

1 Introdução

O presente paper da disciplina EDU620-Teorias de Aprendizagem e o Design de Ambientes de E-learning, tem como objetivo relatar importância do acompanhamento do gestor nas atividades e-learning relatando a experiência de uma escola pública de Ensino Fundamental do município de Cariré Ceará, o seguinte artigo: O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Sabe-se que com o crescente avanço dos usos de ferramentas digitais nos últimos anos, torna-se necessário introduzir nas escolas como parte do processo de construção e busca do conhecimento, daí é tão necessário a utilização das Tecnologias de informação e comunicação (TICs), trazendo contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.

Abbad et al. (2010, p.292) conceituam e-learning como “aprendizagem apoiada por recursos da web que combina múltiplas mídias e tecnologias como: comunicação por satélite, vídeo, áudio, tecnologia multimídia, entre outras”. Este paper tem como objetivo refletir sobre o uso da tecnologia digital no dia a dia escolar, analisando o currículo com a inclusão das TICs observando o papel do gestor nesse processo educacional e o ambiente e-learning, destacando os desafios enfrentados

e as estratégias necessárias para alcançar a excelência educacional digital. Moran (2018) destaca que os gestores educacionais devem possuir competências digitais específicas para liderar eficazmente em ambientes digitais, integrando tecnologias de maneira estratégica e inovadora.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente *e-learning*. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper permitiu identificar os principais avanços em ambientes *e-learning* e como os gestores educacionais desenvolvem essa inclusão, bem como os desafios e estratégias encontradas, ofertando por meio de pesquisa apresentada, estudos diversos, relatos de experiências e estudo de caso da escola pública de Ensino Fundamental no município de Cariré CE e o gestor da instituição, permitindo maior conhecimento do tema proposto.

De acordo com Abbad et al. (2010, p.292), “o apoio de novas tecnologias da comunicação e informação possibilitou a adoção do e-learning em grande escala pelas universidades corporativas e pelas instituições de ensino”.

Por isso se faz necessário o gestor educacional investir e qualificar a sua equipe para que possam atingir as metas estipuladas e ter um desenvolvimento satisfatório no ensino aprendizagem.

2 Desenvolvimento

O paper teve como estudo de caso uma escola pública de ensino do município Cariré do estado de Ceará que nos últimos dez anos vem sendo destaque no projeto estadual como Escola nota 10, e como o gestor consegue manter esse nível de proficiência. É preciso que o gestor seja líder e que o contexto educacional desenvolva um conjunto de competências e habilidades inovadoras.

Kenski (2020) argumenta que a implementação bem-sucedida de tecnologias na educação depende da habilidade do gestor em promover uma cultura de inovação

e de colaboração dentro da instituição.

Sabe-se que as políticas públicas estão investindo cada dia mais em recursos tecnológicos digitais para que tenham melhores resultados nos avanços das habilidades propostas. A seguir na figura 1 podemos observar que é preciso planejar no coletivo ouvindo as propostas dos professores para juntos colocar em prática, é papel do gestor conduzir essa prática.

Figura 1: Papel do gestor educacional em ambiente *e-learning*

É necessário ouvir muito; promover aos professores oportunidades de discussão, deixa-los colocar as suas ideias e aceitá-las

Fonte: [Gestão Educacional E Gestão Escolar - EDULEARN \(meetbirmingham.com\)](http://Gestão Educacional E Gestão Escolar - EDULEARN (meetbirmingham.com))

Como pudemos observar o gestor deve manter comunicação efetiva entre seus pares, de forma democrática alcançar os objetivos propostos e assim manter uma ambiente educacional harmonioso e com índices na proficiência com melhor desempenho.

Com o relato do gestor 2018 da instituição de ensino observada, ele tem 15 anos de experiência de magistério, isso permite que ele tenha excelência no trabalho desenvolvido. Para atuar como gestor escolar é preciso experiência e capacitações constantes e assim liderar uma equipe de sucesso com profissionais qualificados que atuem de modo eficaz nas ações que lhes são confiados.

Segundo Luck (2009, p.24) gestão escolar:

É o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seus projetos pedagógicos e compromisso com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para o ambiente educacional autônomo.

Assim baseado na resposta do gestor 2018 sobre o que significa gestão escolar e qual seu papel tivemos o seguinte relato “ É o sistema de organização interna da escola, envolvendo os setores que estão relacionados com as práticas escolares,

como: Conselho Escolar, Conselho de Classe, Grêmio Estudantil, de forma que todos os segmentos da comunidade escolar estejam envolvidos no processo” (Gestor, 2018).

Conforme o relato é possível perceber que a gestão é democrática e ele faz com a educação de fato aconteça, promovendo um desenvolvimento coletivo interligando as subdivisões administrativa, pedagógica e comunidade. Segundo Santos (2002, p. 16) “os gestores devem se conscientizar de que seu papel na escola hoje é muito mais de um líder do de um burocrata. Espera-se dele que assuma a direção como um membro ativo da comunidade”.

Para que a escola tenha sucesso é preciso que o gestor tenha funções além da burocrática, não ficar apenas dando ordens, mas trazer a equipe estimulando o pedagógico e toda comunidade escolar. E como vimos esse gestor da escola de Cariré desenvolve essa boa relação, mantendo a sua escola sempre no *ranking* das 10 melhores escolas nos últimos 10 anos.

A escola é um lugar de aprendizado, o gestor não é o único que a gere, é na gestão democratizada que os avanços surgem, tomadas de decisões no coletivo e sempre avaliando-as para que contribuam no processo de ensino aprendizagem. Construir e avaliar o Projeto Político Pedagógico em conjunto, definindo os projetos, metas, reuniões dentre outros fatores essenciais que os compõe. Luck (2009), o gestor precisa ser consciente da importância que ele tem dentro do ambiente educacional, assim favorecendo a promoção da aprendizagem e preparando os alunos para se tornarem capacitados para saberem lidar criticamente diante os desafios que forem encontrados ao longo da vida pessoal, social e profissional.

Para ter desenvolvimento eficaz com resultados positivos além do gestor, o papel essencial é a do professor, sabe-se que durante o período pandêmico a maneira de ensinar, mediar o conhecimento teve mudanças, foi preciso criar estratégias e recursos tecnológicos que atendessem a demanda nas escolas. Aí que o *e-learning* teve mais buscas, os professores se reinventaram, capacitaram para conseguir alcançar o seu aluno em sua casa e assim desenvolver as habilidades.

O *e-learning* é uma abreviação de “*electronic learning*”, que em português pode ser traduzido como “aprendizado eletrônico”. Trata-se de um tipo de educação remota, que tem como base a utilização de recursos audiovisuais de computadores para promover o aprendizado. A seguir temos alguns benefícios e desafios causados pelo *e-learning*, retirados do site E-learning: o que é, quais os benefícios e desafios

- Planneta Educação (plannetaeducacao.com.br)

Benefícios:

- Acesso a todo o conteúdo, bem como as avaliações, de qualquer lugar;
- O estudante pode criar a sua rotina de estudo e trabalhar o conteúdo no seu tempo;
- O estudante se torna o protagonista da sua aprendizagem;
- A linha de estudo pode ser mudada pelo aluno, da maneira com a qual ele se sinta mais à vontade;
- Economia de tempo e dinheiro com transporte;
- Variedade de recursos de ensino e aprendizagem;
- Autonomia para o estudante e flexibilização para o professor;
- Possibilidade de rever a aula e demais componentes da disciplina sempre que precisar;
- Facilidade em trocar conhecimento com outros alunos e até mesmo com o professor;
- Menor custo para a instituição de ensino, já que não precisará de espaço físico, nem gastará com água e luz;
- Automatiza tarefas, já que não requer, por exemplo, registro de presença e das atividades pelo professor.

Desafios:

- Necessidade de ter acesso a dispositivo com internet de qualidade, para que possa acompanhar às aulas;
- Falta de contato pessoal;
- Nem sempre a pessoa domina as ferramentas on-line;
- Necessidade de mais comprometimento do aluno e disciplina na hora de estudar, para que consiga acessar a todo o conteúdo;
- Ausência da possibilidade de aulas práticas;
- Tempo de espera maior para ter as dúvidas solucionadas.

Por isso é dever do professor a realização dessa mediação, pois tudo que se aprende na escola ou fora dela deve ter um sentido; e é dando voz e vez aos alunos que eles serão transformados em educandos críticos. Ensinar é mais do que só ensinar a ler, escrever e a contar. Para Freire (1996, p.23) “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos [...]”. É o ato de preparar os alunos para sua plena cidadania e participação social.

O resultado foi satisfatório, o gestor desenvolve seu papel com maestria, tornando a sua escola referência no estado do Ceará e tivemos o *e-learning* presente na vida dos professores para assim despertar a busca do saber de seus alunos.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, observação dos relatos de experiências do gestor do município de Cariré CE e apontamentos sobre os benefícios e desafios do *e-learning*. Percebe-se que os alunos a cada dia que passa estão perdendo interesse por ensino tradicional, necessitando o profissional se adequar e atender as demandas propostas de ensino. Constatou-se que para a educação ter sucesso, toda equipe deve estar envolvida e buscar sempre o melhor para seus alunos.

4 Referências Bibliográficas

Abbad, G. D. S & Zerbini, T. & Souza, D. B. L. D. Panorama das pesquisas em educação a distância no Brasil. *Estudos de Psicologia (Natal)*, v. 15, n. 3, p. 291-298, 2010. Bastos, C. C. 2006. Metodologias ativas. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Jones%20Ma-cagnan.pdf> Acesso em: 29 de maio 2024.

Costa, D. (2018). *Neurociência cognitiva*. [e-book] Flórida: Must *University*

Freire, P. (1996) *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários a prática educativa*. 11º ed. São Paulo: Paz e Terra.

Luck, H. (2009). *Dimensões da gestão escolar e suas competências*. 2. ed. Curitiba: Editora Positivo

Oliveira, N. N. S. (2019) *E-book: Competências socioemocionais: como trabalhá-lhas no ensino híbrido*. Disponível em plannetaeducacao.com.br. Acesso em 25 de maio de 2024.

EDUCAÇÃO E AUTONOMIA: VANTAGENS E DESAFIOS DA APRENDIZAGEM AUTOGERIDA

 DOI: 10.5281/zenodo.15035061

Vania Lucia de Jesus e Sousa

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: vania.geo@gmail.com

RESUMO

Este estudo abordou a aprendizagem autogerida, com foco nas suas características, vantagens e desvantagens. O problema investigado foi como esse modelo de aprendizagem pode ser aplicado no contexto educacional contemporâneo. O objetivo geral foi analisar as principais características, benefícios e desafios associados à aprendizagem autogerida, por meio de uma pesquisa bibliográfica. A metodologia adotada consistiu em uma revisão da literatura, que forneceu uma perspectiva das diferentes abordagens e práticas pedagógicas relacionadas à autodireção no aprendizado. No desenvolvimento, explorou-se o conceito de aprendizagem autogerida, destacando a importância da autorregulação, da personalização do aprendizado e do uso das tecnologias digitais. Também foram discutidos os desafios, como a falta de habilidades de autogestão dos alunos e as desigualdades no acesso às tecnologias. As considerações finais apontaram que, embora a aprendizagem autogerida tenha o potencial de promover uma educação autônoma e personalizada, sua implementação bem-sucedida exige um equilíbrio entre autonomia do aluno e suporte pedagógico. O estudo também destacou a necessidade de novas pesquisas para investigar como as escolas podem integrar a aprendizagem autogerida com métodos tradicionais.

Palavras-chave: Aprendizagem Autogerida. Autorregulação. Personalização Do Aprendizado. Tecnologias Digitais. Educação.

ABSTRACT

This study addressed self-directed learning, focusing on its characteristics, advantages, and disadvantages. The research problem explored how this learning model can be effectively applied in contemporary educational settings. The general objective was to analyze the main characteristics, benefits, and challenges associated with self-directed learning through a bibliographic research. The methodology consisted of a literature review, which provided a detailed view of different approaches and pedagogical practices related to self-direction in learning. In the development, the concept of self-directed learning was explored, highlighting the importance of self-regulation, personalized learning, and the use of digital technologies. Challenges such as students' lack of self-management skills and inequalities in access to technology

were also discussed. The final considerations pointed out that, although self-directed learning has the potential to promote more autonomous and personalized education, its successful implementation requires a balance between student autonomy and pedagogical support. The study also highlighted the need for further research to investigate how schools can effectively integrate self-directed learning with traditional methods.

Keywords: Self-Directed Learning. Self-Regulation. Personalized Learning. Digital Technologies. Education.

1 Introdução

A aprendizagem autogerida, também conhecida como aprendizagem autodirigida, é uma abordagem pedagógica que coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, com ênfase na autonomia e na responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Esse modelo, ao contrário do tradicional, que ainda coloca o professor como figura central na transmissão do conhecimento, permite ao aluno definir seus próprios objetivos, escolher as estratégias de aprendizagem e selecionar os recursos necessários para atingir essas metas.

A aprendizagem autogerida está ligada ao desenvolvimento de competências para a vida, como a autorregulação, a independência e a capacidade de tomar decisões informadas sobre seu próprio aprendizado. Com a ascensão das tecnologias digitais, essa abordagem se tornou relevante, pois as ferramentas digitais oferecem aos estudantes um vasto leque de recursos e plataformas para personalizar suas experiências de aprendizagem. Este modelo se alinha às demandas do século XXI, que exigem indivíduos capazes de aprender de forma contínua, autônoma e adaptativa.

A justificativa para o estudo da aprendizagem autogerida reside na crescente necessidade de desenvolver nos estudantes habilidades para aprender de forma independente em um cenário educacional que se caracteriza pela constante evolução tecnológica. Com o uso difundido de tecnologias digitais e ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm à sua disposição um conjunto de ferramentas que permite a personalização do aprendizado, o que reforça a importância de se investigar como essas tecnologias podem ser utilizadas no desenvolvimento da autonomia do estudante.

Além disso, a aprendizagem autogerida pode ser vista como uma estratégia relevante para o desenvolvimento de habilidades de autorregulação e autodisciplina, competências essenciais para o sucesso em ambientes dinâmicos e globalizados. No entanto, apesar de seus benefícios, a aprendizagem autogerida também apresenta desafios em relação à preparação do aluno para gerenciar seu próprio aprendizado e ao suporte necessário para garantir a equidade no acesso às tecnologias. Nesse contexto, compreender as características, vantagens e desvantagens dessa abordagem torna-se fundamental para a implementação dessa metodologia nas práticas pedagógicas.

A pergunta problema que orienta este estudo é: Quais são as características, vantagens e desvantagens da aprendizagem autogerida, e como ela pode ser aplicada no contexto educacional atual? Essa questão busca investigar os diferentes aspectos desse modelo de aprendizagem, analisando suas potencialidades e limitações, além de refletir sobre os fatores que influenciam sua adoção no cenário educacional contemporâneo. Ao investigar as implicações dessa abordagem, busca-se compreender como ela pode ser integrada de forma prática e eficiente nas práticas pedagógicas, levando em consideração as variáveis tecnológicas, sociais e educacionais.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar as características, vantagens e desvantagens da aprendizagem autogerida, a partir de uma revisão da literatura existente, a fim de fornecer subsídios para a reflexão sobre sua aplicação no ensino formal e informal. A pesquisa tem como foco a exploração teórica das condições necessárias para a aprendizagem autogerida, além de identificar os desafios associados à sua implementação em diferentes contextos educacionais.

A metodologia adotada para este estudo é bibliográfica, consistindo em uma análise qualitativa de estudos e artigos científicos que discutem a aprendizagem autogerida. A pesquisa bibliográfica permite uma compreensão das teorias, práticas e debates existentes sobre o tema, reunindo uma variedade de fontes que contribuem para a construção de um conhecimento consolidado sobre a aprendizagem autogerida. Serão analisados artigos acadêmicos, livros e publicações especializadas que abordam os aspectos teóricos e práticos dessa abordagem, com ênfase na sua aplicabilidade em diferentes contextos educacionais, como o ensino superior, a educação básica e o uso de tecnologias digitais.

O texto está estruturado em três seções. Na introdução, apresenta-se o tema, a justificativa, a pergunta problema, o objetivo da pesquisa e a metodologia utilizada. No desenvolvimento, são discutidas as principais características da aprendizagem autogerida, suas vantagens e desvantagens, com base na literatura revisada. Na seção de considerações finais, serão apresentadas as conclusões do estudo, com sugestões para a implementação dessa abordagem no contexto educacional. O texto segue uma estrutura lógica e coesa, visando proporcionar uma análise sobre a aprendizagem autogerida, suas implicações pedagógicas e os desafios para sua aplicação.

2 Características, Vantagens e Desvantagens da Aprendizagem Autogerida

A aprendizagem autogerida se caracteriza por um modelo educacional no qual o aluno assume a responsabilidade de seu processo de aprendizagem, definindo seus objetivos, escolhendo os conteúdos e as estratégias de estudo. Nesse modelo, a autonomia do estudante é um dos pilares fundamentais, permitindo que o indivíduo atue de forma ativa em sua trajetória educacional. Segundo Guimarães, Júnior e Finardi (2022, p. 180), “a aprendizagem autogerida é um processo em que o aprendiz se torna o principal responsável por sua formação, sendo capaz de se organizar, planejar e executar suas próprias atividades de forma independente”. Esse conceito implica que o aluno desenvolva a capacidade de identificar suas próprias necessidades de aprendizagem, escolher os recursos apropriados e monitorar o seu progresso.

As características dessa abordagem envolvem a busca constante pela autorregulação, que é a habilidade de monitorar e ajustar as próprias ações e comportamentos durante o processo de aprendizagem. Lazarim *et al.* (2022, p. 09) destacam que “a autorregulação é um fator essencial para a aprendizagem autogerida, pois permite que o aluno organize seu tempo, estabeleça metas e identifique as melhores estratégias para alcançar seus objetivos”. Além disso, a aprendizagem autogerida é caracterizada pela utilização de tecnologias digitais, que oferecem ao estudante ferramentas para personalizar o seu aprendizado, ampliar o acesso à informação e colaborar com outros aprendizes. A tecnologia, ao permitir que o aluno tenha maior controle sobre sua jornada educacional, facilita a criação de um ambiente flexível e dinâmico, adequado às necessidades individuais.

Dentre as vantagens da aprendizagem autogerida, destaca-se a promoção da autonomia intelectual, que permite ao estudante se tornar independente e responsável por seu próprio aprendizado. Esse modelo contribui para o desenvolvimento de competências essenciais para a vida, como a resolução de problemas, a tomada de decisões e a capacidade de trabalhar de forma colaborativa, utilizando recursos tecnológicos.

De acordo com Narciso *et al.* (2024, p. 448), “a aprendizagem autogerida tem o potencial de preparar o estudante para os desafios da sociedade contemporânea, pois favorece o desenvolvimento de habilidades que são necessárias no ambiente de trabalho e na vida cotidiana”. A autonomia adquirida através desse modelo educacional contribui para a formação de cidadãos críticos, capazes de tomar decisões informadas e atuar de forma independente.

Outro benefício significativo da aprendizagem autogerida é a possibilidade de personalização do aprendizado. Cada estudante pode seguir seu próprio ritmo, escolher os temas que lhe interessam e adaptar a aprendizagem às suas necessidades específicas. Lazarim *et al.* (2022, p. 10) afirmam que “a personalização da aprendizagem oferece uma abordagem inclusiva e flexível, permitindo que o aluno explore seus interesses e desenvolva habilidades de maneira autônoma”. Essa flexibilidade é importante em contextos educacionais diversos, onde cada aluno pode ter diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. A personalização também favorece a construção de um aprendizado significativo e duradouro, pois o aluno é engajado e motivado quando se envolve na escolha de seu caminho de aprendizagem.

Porém, apesar das vantagens, a aprendizagem autogerida também apresenta desafios e desvantagens. Um dos principais obstáculos é a falta de habilidades e competências para gerenciar o próprio aprendizado. Nem todos os alunos possuem a capacidade de se autoorganizar, estabelecer metas claras e monitorar seu progresso. Guimarães, Júnior e Finardi (2022, p. 181) afirmam que “a aprendizagem autogerida exige um nível elevado de autorregulação e disciplina, competências que nem todos os estudantes estão preparados para desenvolver”. Essa falta de preparação pode resultar em dificuldades no progresso educacional em alunos jovens ou em contextos em que o suporte pedagógico é limitado.

Além disso, a aprendizagem autogerida pode apresentar desafios em relação ao acesso às tecnologias digitais. Embora as tecnologias ofereçam recursos para facilitar o aprendizado, nem todos os alunos têm acesso a dispositivos de qualidade

ou à *internet* de alta velocidade. Narciso *et al.* (2024, p. 449) destacam que “a desigualdade no acesso à tecnologia pode ser um fator limitante na implementação da aprendizagem autogerida, já que os alunos em contextos de vulnerabilidade social podem não ter as mesmas oportunidades de acesso a essas ferramentas”. Isso cria um cenário de desigualdade educacional, onde os estudantes com melhores condições socioeconômicas têm vantagens sobre aqueles que não têm acesso adequado às tecnologias necessárias para o aprendizado.

Outro desafio da aprendizagem autogerida é a necessidade de uma motivação constante por parte do aluno. Como esse modelo coloca o estudante no centro do processo, ele precisa estar motivado para manter o foco, superar dificuldades e buscar soluções para problemas que surgem ao longo do caminho. Segundo Lazarim *et al.* (2022, p. 11), “a aprendizagem autogerida exige um nível elevado de motivação, o que pode ser um desafio para alunos que não têm clareza sobre seus objetivos ou não estão comprometidos com o processo”. A falta de motivação pode levar à procrastinação, à falta de engajamento e ao fracasso no aprendizado.

Ainda que a aprendizagem autogerida seja importante para o desenvolvimento de habilidades essenciais, ela não deve ser vista como uma abordagem isolada. Ela deve ser integrada a outras práticas pedagógicas que fornece o suporte necessário para garantir o sucesso do aluno. Pasqualini e Martins (2020, p. 429) ressaltam que “a aprendizagem autogerida deve ser acompanhada por um sistema de apoio contínuo, que inclua a orientação de professores e mentores, de forma a garantir que o aluno esteja caminhando na direção certa”. O papel do educador, portanto, continua sendo fundamental, não como um transmissor de conteúdos, mas como um facilitador que orienta e acompanha o progresso do aluno, ajudando a superar as dificuldades que surgem ao longo do processo de aprendizagem.

Em suma, a aprendizagem autogerida é uma abordagem educacional que traz benefícios significativos, como o desenvolvimento da autonomia e a personalização do aprendizado. No entanto, ela também apresenta desafios importantes, como a falta de habilidades de autorregulação, a desigualdade no acesso à tecnologia e a necessidade de uma motivação constante. É fundamental que a aprendizagem autogerida seja acompanhada de estratégias de apoio e de uma infraestrutura tecnológica adequada. A implementação dessa abordagem no contexto educacional requer um equilíbrio entre a autonomia do aluno e o suporte pedagógico necessário

para garantir que todos os estudantes possam se beneficiar dessa forma de aprendizagem.

3 Considerações Finais

A aprendizagem autogerida se configura como uma abordagem educacional que promove a autonomia do estudante no processo de aprendizagem, permitindo-lhe assumir o controle sobre seus próprios objetivos, estratégias e recursos. Neste estudo foi possível perceber que embora esse modelo apresente características importantes, como a personalização do aprendizado e o desenvolvimento da autorregulação, ele também enfrenta desafios significativos. Entre esses desafios, destaca-se a falta de habilidades de autogestão por parte de alguns estudantes, o que pode dificultar o progresso no processo de aprendizagem, além da necessidade de um ambiente tecnológico adequado e acessível a todos.

A análise dos benefícios e limitações da aprendizagem autogerida revela que, quando implementada, essa abordagem auxilia na promoção de competências essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, como a resolução de problemas e a tomada de decisões. No entanto, é necessário que o modelo seja acompanhado de apoio pedagógico contínuo, visto que a autonomia exigida pelo processo pode ser desafiadora para alguns indivíduos. O sucesso da aprendizagem autogerida depende, portanto, não apenas da motivação do aluno, mas também de condições estruturais que garantam o acesso a recursos tecnológicos e ao suporte pedagógico necessário.

Este estudo contribuiu para a compreensão dos aspectos fundamentais da aprendizagem autogerida, mas também aponta para a necessidade de novas pesquisas que explorem estratégias pedagógicas específicas para superar as dificuldades identificadas em relação à preparação dos alunos para gerenciar seu próprio aprendizado. Há uma lacuna importante em estudos que investiguem como as escolas podem integrar a aprendizagem autogerida com os métodos tradicionais, garantindo que todos os alunos possam se beneficiar dessa abordagem. O aprofundamento dessas questões poderá fornecer *insights* para a implementação de práticas inclusivas e eficientes no processo educacional.

4 Referências Bibliográficas

Guimarães, F. F., Júnior, C. A. H., & Finardi, K. R. (2022). Formação de professores de línguas mediada por tecnologias digitais. *Revista Linguagem & Ensino*, 25(Especial), 179-204. Disponível em:

<https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/rle/article/view/24773>. Acessado em: 19/01/2025.

Lazarim, C. A. P., *et al.* (2022). Percepção de professores acerca das possibilidades da promoção da alfabetização científica na educação infantil. *Revista Tecnia*, 7(1).

Disponível em: <https://periodicos.ifg.edu.br/tecnica/article/view/5>. Acessado em: 19/01/2025.

Narciso, R., *et al.* (2024). Transformação e desafios: a integração da inteligência artificial no ensino superior. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10(4), 445–457. Disponível em:

<https://doi.org/10.51891/rease.v10i4.13498>. Acessado em: 19/01/2025.

Pasqualini, J. C., & Martins, L. M. (2020). Currículo por campos de experiência na educação infantil: ainda é possível preservar o ensino desenvolvente? *Revista Online de Política e Gestão Educacional*, 24(2), 425–447. Disponível em:

<https://doi.org/10.22633/rpge.v24i2.13312>. Acessado em: 19/01/2025.

AS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA ATIVA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM COM PEER INSTRUCTION

 DOI: 10.5281/zenodo.15035074

Maria Ila de Araujo

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ilinhaaraujo2016@gmail.com

Araceli Belisario Pinto de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: aracelibps@gmail.com

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife –

PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Julio Cesar Portes Filho

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: juliocpf92@gmail.com

Naissa da Costa Venturini

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: naissaventurini@gmail.com

Sandra Cristina Formigari

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: sandraformigari.supervisora@gmail.com

Suzelaine Cristiana de Souza Martim

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: suze.martim@gmail.com

Vanessa Vasconcelos Lima

Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: vanessa.vlima@hotmail.com

Zilda Alves Rosa

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: zilda.rosa@edu.mt.gov.br

RESUMO

O presente paper trata da abordagem das metodologias ativas na contribuição do processo de ensino aprendizagem, sendo uma pesquisa bibliográfica, com base em diversos estudos que já foram realizados, como: estudo de livros e artigos referentes à temática. A metodologia utilizada neste trabalho foi à revisão bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância

de as contribuições da metodologia ativa no processo de ensino aprendizagem com Peer Instruction uma metodologia ativa no processo de ensino das escolas primárias, das quais será estudada a importância desse processo para a formação de nossos alunos hoje. Finalmente, os pontos fortes das metodologias ativas no campo da educação e suas contribuições para alunos e professores são discutidos de forma conclusiva. A metodologia ativa é o ponto de partida para processos superiores de reflexão, integração cognitiva, globalização e criação de novas práticas. É preciso criar e facilitar ambientes de troca de ideias, intimidade e experiências que, além de fomentar atitudes, valores e aspectos emocionais, possam criar vínculos entre pesquisa, comportamento, experiência, competências interpessoais e profissionais. Portanto, uma metodologia ativa deve ajudar a tornar os participantes do processo realmente ativos e absorver os conselhos pedagógicos. O professor tem um papel importante nisso, e seu dever não é apenas preparar a aula e seu conteúdo, mas também motivar os alunos e trazer-lhes interesse, diversão e alegria no aprendizado.

Palavras-chave: Peer Instruction. Metodologia Ativa. Globalização. Professor.

ABSTRACT

This paper deals with the approach of active methodologies in the contribution of the teaching-learning process, being a bibliographic research, based on several studies that have already been carried out, such as: study of books and articles related to the theme. The methodology used in this work was the literature review and it has two purposes: the construction of a contextualization for the problem and the analysis of the possibilities present in the literature consulted for the conception of the theoretical framework of the research. In this work, therefore, it was discussed the importance of the contributions of the active methodology in the teaching-learning process with Peer Instruction an active methodology in the teaching process of primary schools, from which the importance of this process for the formation of our students today will be studied. Finally, the strengths of active methodologies in the field of education and their contributions to students and teachers are conclusively discussed. . The active methodology is the starting point for higher processes of reflection, cognitive integration, globalization and the creation of new practices. It is necessary to create and facilitate environments for the exchange of ideas, intimacy and experiences that, in addition to fostering attitudes, values and emotional aspects, can create links between research, behavior, experience, interpersonal and professional skills. Therefore, an active methodology should help make the participants in the process really and absorb the pedagogical advice. The teacher has an important role in this, and his duty is not only to prepare the lesson and its content, but also to motivate the students and bring them interest, fun, and joy in learning.

Keywords: Peer Instruction. Active Methodology. Globalization. Teacher.

1 Introdução

O presente paper da disciplina EDU682-Teorias e Práticas de Aprendizagem Ativa trata sobre a metodologia ativa Instrução entre pares ou Peer Instruction, tem como objetivo relatar duas experiências docentes na aplicação do Peer Instruction como elemento de Metodologias Ativas de Aprendizagem em uma faculdade privada

de Santa Catarina. Para isso, o estudo utilizou uma revisão sistemática da literatura em busca de outros relatos de experiência já publicados, como forma de apresentar as principais contribuições do método para o processo de ensino-aprendizagem otimizar o processo de aprendizagem do estudante, adotando as diferentes práticas que enriquecem a interação do professor com seu aluno. Os diversos conteúdos podem ser cumpridos a partir de diferentes estratégias e uma delas é a Instrução entre pares.

A metodologia utilizada neste trabalho foi à revisão bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre Peer Instruction.

Segundo Berbel (2011) A metodologia ativa assenta nas mais diversas formas de compreender o processo de aprendizagem, recorrendo a experiências concretas ou fictícias, nas quais podemos encontrar, em diferentes contextos, formas de resolver com sucesso os obstáculos decorrentes das atividades fundamentais da realidade social.

Bastos (2006) nos mostra a essência da metodologia ativa, ou seja, o processo mútuo de conhecimento, análise, pesquisa, pesquisa e soluções individuais ou coletivas voltadas para a solução de problemas.

A metodologia ativa inclui métodos para desenvolver processos de aprendizagem, utilizando conhecimento real ou simulado, visando esclarecer com sucesso as situações, os desafios proporcionados pelas atividades fundamentais da realidade social em diversos contextos (Berbel, 2011).

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU682- Teorias e Práticas de Aprendizagem Ativa, que trata das metodologias ativas com Peer Instruction, com a classificação e o método utilizado na construção, análises e resultados da experiência observado dos docentes do ensino superior privado.

2 Desenvolvimento

A metodologia ativa é o ponto de partida para processos superiores de reflexão, integração cognitiva, globalização e criação de novas práticas. Para Ausubel (1965),

a aprendizagem significativa é a expansão e representação de ideias já presentes na estrutura mental, possibilitando associação e acesso a novos conteúdos.

Para entender o que é o Peer Instruction, foi preciso ler vários artigos sobre a temática, foi escolhido o artigo Metodologias ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do Peer Instruction das autoras Eliane Duarte Ferreira e Fernanda Kempner-Moreira publicado no site 102_00146.pdf (ufsc.br), Peer Instruction é denominado instrução por pares, é um tipo de

metodologia pedagógica muito utilizada como ferramenta de aprendizagem das metodologias ativas, cujo objetivo é envolver os alunos em atividades cooperativas de discussão de conteúdos para a efetivar a aprendizagem.

O surgimento aconteceu em Harvard (Butchart, Handfield, Restall, 2009). quando o físico Eric Mazur ensinava uma unidade física introdutória para calouros, utilizou essa técnica simples e eficaz que permite ao professor trabalhar aulas mais interativas, envolventes e práticas.

Segundo (Schmucker, Häseler, 2015) “O Peer Instruction é um método que pode ser utilizado em todas as turmas, independentemente do tamanho, e com todos os conteúdos. O que ocorre é planejamento e adaptação para que se tenha eficácia. De forma geral, o professor divide o tempo de aula entre palestras curtas e conceituais. As questões são de múltipla escolha acerca do assunto a ser discutido, chamados de conceitos”.

Espera-se que os alunos possam desenvolver qualquer método de conhecimento que tenha uma aparência passiva, apenas tenham aulas, recebam e reproduzam informações, reproduzam-nas em exames de professores.

Ghosh e Renna (2014) apresentam essa motivação dos alunos como uma das principais vantagens no uso do Peer Instruction, ressaltando que essa metodologia pode ser adaptada a qualquer conteúdo, visão corroborada por Butchart, Handfield e Restall (2009) que utilizaram o método na filosofia. Portanto, contribuem para melhorias significativas nas habilidades de pensamento crítico dos estudantes por meio da interação e do feedback que aumentam a compreensão dos estudantes em relação ao conteúdo.

A seguir teremos o relato de experiência da autora Eliane Duarte Ferreira utilizou o PI com os alunos do terceiro semestre do curso de Administração na disciplina de OSM – Organização Sistemas e Métodos. Era uma turma com cerca de 30 alunos, os quais foram instruídos previamente acerca do uso de uma técnica de

metodologia ativa. Na realização da atividade proposta foi utilizada a ferramenta online Socrative.

Figura 1- Ferramenta on line Socrative

Fonte:socrative imagem gratuita - Pesquisar Imagens (bing.com)

Como vimos na figura 1 foi realizada com apoio da ferramenta Socrative o conteúdo foi disponibilizado antecipadamente com uma semana por meio do sistema acadêmico da Faculdade para que os alunos lessem e anotassem as possíveis dúvidas e suas contribuições sobre o assunto. Previamente a professora elaborou 10 questões de múltipla escolha com as alternativas de respostas A, B, C, D, sendo que, apenas uma alternativa era considerada correta. O tempo total da atividade foi de aproximadamente 45 minutos.

A aplicação das atividades ocorreu na seguinte divisão de tempo: os primeiros quinze minutos foi feita a introdução do tema. Em seguida cada aluno teve 2 minutos para responder individualmente e as suas respostas eram projetadas pelo projetor na parede da sala em tamanho ampliado. Após essas respostas, foram feitas as avaliações dos resultados explicando o motivo da escolha daquela resposta, Depois teve um novo momento onde as questões foram apresentadas novamente e o aluno poderia permanecer ou alternar a resposta. Foi realizada uma análise sobre o percentual de erros e acertos e, por fim, apresentada a resposta certa.

Segundo a autora Eliane Duarte Ferreira após a realização do método relatase as seguintes observações:

a) O método foi bem recebido pelos alunos, que se sentiram motivados a participar.

b) O método despertou a competitividade sadia entre a classe, que se esforçou para acertar as respostas.

c) Apesar do interesse e da participação da maioria, alguns alunos demonstraram falta de habilidade para trabalhar com a ferramenta online.

d) Por se tratar de uma ferramenta online em alguns momentos houve lentidão nas respostas em virtude da internet

Pode-se observar que de forma geral, o método foi muito bem aceito pelos alunos que demonstraram interesse em participar. Tendo depoimentos positivos como: “é muito bom aprender brincando” ou “ o tempo passou e não percebemos” e ainda “a aula de hoje foi muito motivadora”. Com esses depoimentos é possível observar que muito se tem ainda a melhorar, mas que estamos no caminho certo.

A autora Fernanda Kempner-Moreira aplicou o PI na disciplina de Planejamento e Controle da Produção na turma de Engenharia de Produção em duas oportunidades. Na primeira os 25 alunos foram instruídos a ler um texto deixado no sistema acadêmico com uma semana de antecedência. Foram elaboradas 5 questões na ferramenta online Kahoot!, que gamifica o processo, com tempo de resposta e pontuação ao final de cada etapa. O Kahoot! Dinamiza bastante a aula, seja pela música que o acompanha, que gera certo suspense, seja pelo aumento do espírito competitivo dos alunos.

Figura 2- Plataforma kahoot

Fonte: kahoot imagem gratuita - Pesquisar Imagens (bing.com)

No dia da aula os alunos responderam às perguntas de forma individual, gerando um score individual. Com tempo de 1 minuto cada questão para ser respondida. Na sequência foram orientados a se reunirem em equipes de, no máximo, 4 integrantes, e responderem novamente as questões, após discussão e consenso da

resposta correta pela equipe por, no máximo, 4 minutos. Segundo a utora houve um aumento no percentual de acertos em relação à resposta individual.

A segunda aplicação foi após uma prova teórica, desta vez utilizando a ferramenta online Socrative. Na aula seguinte à prova os alunos foram convidados a responderem novamente as questões que ficaram entre 30% e 70% de acerto entre a turma, o que totalizou 4 questões a serem trabalhadas. A primeira resposta era individual e os alunos tinham até 2 minutos para responder.”

O resultado foi satisfatório, os alunos se reuniram em equipes de, no máximo, 4 integrantes e discutiram novamente cada questão, devendo responder uma alternativa para a equipe após discussão e consenso. O percentual de acerto aumentou em relação às respostas individuais. De forma geral as duas aplicações foram bem-sucedidas, gerando nos alunos uma interação que, segundo os mesmos, possibilitou um aprendizado mais efetivo.

Percebe-se que os alunos gostaram muito das atividades que envolveram o PI, tendo sucesso nas aplicações.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, observação dos relatos de experiências das autoras sobre as Metodologias Ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do Peer Instruction. Percebe-se que os alunos precisam de estímulos, não se contentam apenas com as metodologias tradicionais de ensino. O avanço tecnológico é necessário para resultados satisfatórios, os acadêmicos estão cada dia mais conectados, mais dinâmicos e mais dispostos a participar do processo.

O paper se propôs a apresentar o relato de experiência das autoras com a aplicação do Peer Instruction em uma instituição de ensino superior de Santa Catarina, comparando com experiências coletadas por meio de uma revisão sistemática de literatura. Constatou-se que a metodologia PI é simples de ser aplicada e mostra-se atraente, despertando interesse de alunos e professores. Teve as discussões, análise do percentual no primeiro e segundo momento, individual e em equipes. Foi visto algumas instituições que adotaram o PI como metodologia oficial de ensino, mas a ideia é que seja utilizada em conjunto com outras metodologias ativas e tradicionais de aprendizagem, o que amplia o escopo de alcance do processo ensino-aprendizagem.

4 Referências Bibliográficas

Ausebel, D. 1965. Aprendizagem Significativa: A Teoria de David Ausubel, Marco Antonio Moreira e Elcie F. Salzano Masini. Ed. Centauro.

Bastos, C. C. 2006. Metodologias ativas. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Jones%20Ma-cagnan.pdf> Acesso em: 10 abril 2024.

Berbel, N. 2011. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must University

Freire, P. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. FREITAS, C. M.; et al. Uso de metodologias ativas de aprendizagem para a educação na saúde: análise da produção científica. Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro, v. 13, supl. 2, p. 117- 130, 2015.

Ferreira D. E & Moreira F. K.(2017)Metodologias ativas de aprendizagem: relatos de experiências no uso do peer instruction. Disponível em 102_00146.pdf (ufsc.br) acessado em 04 de abril de 2024.

MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.15035082

Maria das Mercês de Araujo

Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: bia_ldm@hotmail.com

Ana Carolina Brambati Teixeira

Especialista em Educação Especial e Inclusiva

Instituição: Centro Universitário Facvest (UNIFACVEST)

Endereço: Avenida Marechal Floriano, 947 Centro - Lages – SC

E-mail: anacarolinabrambati@hotmail.com

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues

Mestre em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Calle Jejuí, N° 667, entre O'leary y 15 de agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: fabio001358@gmail.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: contato@franklinmano.com

Juliana de Cássia Aparecida Marinho

Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: jullimarinho@hotmail.com

Juliana Mercuri

Mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: ju_mercuri@hotmail.com

Luzimilton Romão Teixeira

Especialista em Metodologia do Ensino Básico

Instituição: Faculdade Kurios (FAK)

Endereço: Avenida Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster, 960, Outra Banda, Maranguape

- CE

E-mail: luzimiltont@gmail.com

Maria Lúcia Lima Diógenes Teixeira

Doutoranda em Estudos Políticos e Humanitários

Instituição: Universidade Fernando Pessoa (UFP)

Endereço: Praça de 9 de Abril 349, 4249-004 Porto, Portugal

E-mail: lucinhadiogenes@gmail.com

RESUMO

Este estudo investigou como a mediação pedagógica pode ser utilizada de forma eficaz no processo de inclusão escolar para garantir a aprendizagem e a participação ativa de alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo geral foi analisar o papel da mediação pedagógica no desenvolvimento de um ambiente escolar inclusivo e colaborativo. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com análise de fontes como livros, artigos e dissertações que abordam o tema da mediação pedagógica e a inclusão escolar. Os resultados indicaram que a mediação pedagógica tem impacto positivo na adaptação do currículo e na utilização de recursos pedagógicos específicos, como tecnologias assistivas, favorecendo a participação dos alunos com deficiência. A análise revelou que, embora a mediação pedagógica seja uma ferramenta eficaz, ainda existem desafios, como a resistência de educadores e a falta de recursos adequados, que dificultam sua implementação. As considerações finais destacaram a importância da formação continuada dos docentes e a criação de condições adequadas nas escolas para garantir uma mediação pedagógica eficaz. Além disso, apontou-se a necessidade de novos estudos sobre práticas de mediação e o uso de tecnologias assistivas para melhorar a inclusão escolar.

Palavras-chave: mediação pedagógica, inclusão escolar, educação, recursos pedagógicos, formação de professores.

ABSTRACT

This study investigated how pedagogical mediation can be effectively utilized in the school inclusion process to ensure learning and active participation of students with special educational needs. The primary objective was to analyze the role of pedagogical mediation in fostering an inclusive and collaborative school environment. The research employed a bibliographic approach, analyzing sources such as books, articles, and dissertations addressing pedagogical mediation and school inclusion. The findings indicated that pedagogical mediation positively impacts curriculum adaptation and the use of specific pedagogical resources, such as assistive technologies, facilitating the participation of students with disabilities. The analysis revealed that, despite its effectiveness, pedagogical mediation faces challenges, such as resistance from educators and the lack of adequate resources, which hinder its implementation. The concluding remarks emphasized the importance of continuous teacher training and the establishment of proper conditions in schools to ensure effective pedagogical mediation. Furthermore, the study highlighted the need for further research on mediation practices and the use of assistive technologies to enhance school inclusion.

Keywords: Pedagogical Mediation, School Inclusion, Education, Pedagogical Resources, Teacher Training.

INTRODUÇÃO

A mediação pedagógica no processo de inclusão escolar é um tema fundamental no contexto educacional contemporâneo, que se refere à prática de intermediar e auxiliar o processo de aprendizagem de alunos com deficiência ou dificuldades específicas de aprendizagem, garantindo-lhes uma participação ativa e igualitária no ambiente escolar. A inclusão escolar, enquanto movimento que visa garantir a educação de qualidade para todos, sem discriminação e com respeito às diversidades, tem se consolidado como um dos principais desafios enfrentados pelos sistemas educacionais, no Brasil e no mundo. Nesse cenário, a mediação pedagógica se apresenta como uma ferramenta essencial para possibilitar o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares. A atuação do mediador, seja ele o professor ou um profissional especializado, se configura como elemento fundamental no processo de adaptação do currículo e das práticas pedagógicas, visando atender às necessidades específicas de cada aluno de maneira personalizada e eficaz.

A justificativa para o estudo da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar está ancorada na necessidade de compreender como as práticas de mediação contribuem para a superação das barreiras que ainda existem nas escolas, tanto em relação à infraestrutura quanto à formação de docentes. Embora o Brasil tenha

avançado na legislação e na criação de políticas públicas para a inclusão de alunos com deficiência, a realidade nas escolas muitas vezes revela que a inclusão plena ainda não foi alcançada. A falta de formação adequada dos professores, a resistência de parte da comunidade escolar e a ausência de recursos pedagógicos adaptados são apenas alguns dos obstáculos enfrentados. Nesse contexto, a mediação pedagógica surge como um importante instrumento que pode promover uma mudança significativa na abordagem educacional, permitindo uma adaptação curricular que favoreça a aprendizagem e a participação de todos os estudantes, independentemente de suas condições físicas, cognitivas ou sociais. Além disso, a mediação pedagógica contribui para a construção de um ambiente escolar inclusivo, colaborativo e respeitoso às diferenças, tendo um impacto direto no desenvolvimento social e acadêmico dos alunos.

A pergunta problema que orienta esta pesquisa é: como a mediação pedagógica pode ser utilizada de forma eficaz no processo de inclusão escolar para garantir a aprendizagem e a participação ativa de alunos com necessidades educacionais especiais? Esta questão central guiará a análise das práticas de mediação existentes, das estratégias pedagógicas utilizadas e dos desafios enfrentados pelos educadores no processo de inclusão escolar.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o papel da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar, identificando suas contribuições, desafios e possibilidades para a efetivação de um ensino inclusivo de qualidade. A pesquisa buscará compreender de que maneira a mediação pode ser aplicada de forma a garantir que os alunos com necessidades educacionais especiais se sintam parte do ambiente escolar, participando ativamente das atividades propostas e alcançando seu pleno potencial acadêmico e social.

O texto está estruturado da seguinte maneira: a introdução apresenta o tema e a justificativa, além de delinear a pergunta problema e o objetivo da pesquisa. No referencial teórico, serão abordados os conceitos centrais de inclusão escolar e mediação pedagógica, contextualizando a legislação e as práticas pedagógicas adotadas. Em seguida, no desenvolvimento, serão discutidos os desafios enfrentados pelos educadores e as práticas de mediação utilizadas nas escolas. A metodologia da pesquisa será detalhada, especificando os procedimentos adotados para a coleta e análise dos dados. Na seção de discussão e resultados, serão analisadas as informações obtidas e as implicações da mediação pedagógica para a prática

educacional. Por fim, as considerações finais apresentarão os principais achados da pesquisa, as limitações do estudo e as sugestões para futuras pesquisas sobre o tema.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico está estruturado de forma a fornecer uma base sólida para a compreensão do tema da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar. Inicialmente, serão abordados os conceitos centrais de inclusão escolar, explorando suas definições, a legislação brasileira relacionada à educação inclusiva e as políticas públicas que orientam a prática educacional voltada para alunos com necessidades educacionais especiais. Em seguida, será discutido o conceito de mediação pedagógica, suas diferentes abordagens e o papel do mediador no processo de aprendizagem, com foco na adaptação do currículo e nas práticas pedagógicas inclusivas. Por fim, serão analisados os principais desafios enfrentados pelos educadores na implementação de práticas de mediação pedagógica, assim como as possibilidades de superação dessas dificuldades, destacando as estratégias eficazes para garantir uma educação inclusiva e de qualidade.

A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO

A mediação pedagógica pode ser compreendida como um processo interativo e contínuo que envolve o educador, o aluno e o conteúdo. Esse processo tem como objetivo promover a aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais, mediando as barreiras que possam existir entre o estudante e o conhecimento. Segundo Mendes (2019, p. 70), a mediação pedagógica no contexto da inclusão escolar se caracteriza pela ação do educador em tornar o conteúdo acessível ao aluno, ajustando suas práticas de ensino de modo a atender às necessidades específicas de cada estudante. A mediação não se restringe apenas à adaptação de materiais, mas abrange também o modo como o educador estabelece uma comunicação eficaz com o aluno, promovendo um ambiente de aprendizagem no qual ele se sinta acolhido e valorizado.

Além disso, a mediação pedagógica é um processo dinâmico, que deve ser ajustado constantemente conforme as necessidades do aluno e as características do

conteúdo abordado. Silva *et al.* (2019, p. 85) destacam que o papel do mediador vai além de apenas transmitir informações, sendo essencial que o educador se torne um facilitador no processo de construção do conhecimento, acompanhando e ajustando as estratégias de ensino de acordo com as reações e progressos dos alunos. Nesse sentido, a mediação pedagógica busca criar condições para que o aluno, por meio de sua interação com o educador e o conteúdo, seja capaz de superar obstáculos e alcançar seu pleno desenvolvimento.

No contexto da inclusão escolar, diversas metodologias de mediação podem ser adotadas para garantir o sucesso do processo de aprendizagem. Uma das abordagens é a utilização de recursos pedagógicos adaptados, como materiais em braille, legendas em vídeos ou o uso de tecnologias assistivas, que permitem que o aluno com deficiência tenha acesso ao conteúdo de forma igualitária. Costa e Santos (2020, p. 220) apontam que, além dos recursos materiais, a metodologia de mediação deve envolver práticas que favoreçam a interação social entre os alunos, promovendo a cooperação e a troca de experiências dentro do ambiente escolar. Além disso, a mediação pedagógica também pode se apoiar em práticas como o ensino colaborativo, no qual os alunos se ajudam mutuamente a compreender os conteúdos, estimulando a aprendizagem de forma coletiva. De acordo com Castro e Lopes (2011, p. 278):

A capacidade das escolas de inovar e adaptar-se às mudanças sociais e tecnológicas é essencial para atender às demandas do século XXI. Isso requer não apenas a ampliação do tempo de permanência dos alunos na escola, mas também a introdução de metodologias pedagógicas que integrem tecnologias educacionais e promovam a formação de competências digitais. A articulação entre currículo básico e atividades inovadoras, como oficinas e projetos interdisciplinares, pode transformar o ambiente escolar em um espaço dinâmico e alinhado às necessidades contemporâneas.

Outra metodologia importante é a adaptação do currículo, de modo que o conteúdo seja apresentado de forma acessível e significativa para todos os alunos, independentemente de suas condições. Pereira e Oliveira (2021, p. 106) afirmam que a adaptação curricular é uma prática fundamental na mediação pedagógica, pois permite que o conteúdo seja ajustado conforme as necessidades individuais dos alunos, proporcionando uma aprendizagem eficaz e inclusiva. Dessa forma, a mediação pedagógica torna-se um instrumento essencial para a inclusão escolar, pois não se limita apenas a modificar o conteúdo, mas busca criar um ambiente

educacional que favoreça a participação de todos os alunos, respeitando suas diferenças e promovendo o aprendizado de forma equitativa.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS PEDAGÓGICOS ADAPTADOS PARA A INCLUSÃO

As adaptações curriculares e os recursos pedagógicos específicos desempenham um papel fundamental no processo de inclusão escolar, pois garantem que todos os alunos, independentemente de suas necessidades, tenham acesso ao conteúdo de forma equitativa. De acordo com Silva *et al.* (2019, p. 88), a adaptação curricular se configura como uma estratégia essencial para atender à diversidade de alunos em sala de aula, permitindo que o conteúdo seja apresentado de maneira acessível e relevante para cada estudante. As adaptações curriculares podem envolver mudanças no conteúdo, nos métodos de ensino ou na avaliação, visando sempre a maximização das oportunidades de aprendizagem para todos os alunos, especialmente aqueles com deficiências ou necessidades educacionais especiais. Além disso, os recursos pedagógicos específicos, como as tecnologias assistivas e materiais adaptados, são ferramentas importantes que podem ser utilizadas para facilitar o processo de aprendizagem. Tecnologias como leitores de tela, softwares educativos e dispositivos de comunicação aumentativa são exemplos de recursos que permitem que alunos com diferentes tipos de deficiência, como deficiências visuais ou motoras, participem ativamente das atividades escolares (Mendes, 2019, p. 73). Esses recursos, quando aplicados de forma eficaz, possibilitam que os alunos acessem o conteúdo de maneira independente, promovendo sua autonomia e inclusão plena no ambiente escolar. De acordo com Souza (2020, p. 55):

As TIC têm o potencial de tornar a educação mais inclusiva, oferecendo recursos que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade. Essas tecnologias podem ser adaptadas para oferecer recursos personalizados que atendam às necessidades individuais de alunos com deficiência. Isso pode incluir software de acessibilidade, dispositivos assistivos e ferramentas de comunicação alternativa, que ajudam a tornar o aprendizado mais acessível para alunos com diferentes tipos de deficiência. Dessa forma, há a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características ou circunstâncias, tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade.

A mediação pedagógica, ao ser integrada com esses recursos adaptados, pode facilitar o uso desses instrumentos no cotidiano escolar, permitindo uma adaptação contínua e personalizada do processo de ensino. Costa e Santos (2020, p. 223) destacam que o papel do mediador é fundamental para garantir que os recursos pedagógicos sejam utilizados de maneira eficaz, promovendo sua utilização no momento certo e de forma adequada às necessidades do aluno. O mediador, ao adaptar as práticas pedagógicas, pode ajudar a integrar as tecnologias assistivas e os materiais adaptados no ensino, tornando esses recursos uma extensão natural do processo de aprendizagem. Isso implica, por exemplo, que o professor, ao identificar as dificuldades de um aluno, utilize um software específico ou modifique um texto para torná-lo acessível, garantindo que o aluno tenha as mesmas oportunidades de aprendizagem que seus colegas.

Portanto, as práticas de mediação pedagógica não apenas contribuem para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, mas também são fundamentais para assegurar que os recursos pedagógicos adaptados sejam utilizados de maneira eficaz. Dessa forma, a mediação pedagógica, aliada a adaptações curriculares e ao uso de tecnologias assistivas, proporciona um ambiente educacional inclusivo, no qual todos os alunos podem se desenvolver de acordo com suas potencialidades, respeitando suas necessidades e garantindo a igualdade de oportunidades (Pereira & Oliveira, 2021, p. 109).

O IMPACTO DA FORMAÇÃO DOCENTE NA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

A formação continuada de professores é um fator crucial para o sucesso da mediação pedagógica, uma vez que capacita os educadores a lidarem com a diversidade de alunos e as especificidades das necessidades educacionais especiais. Mendes (2019, p. 72) afirma que a formação contínua permite que os professores se atualizem sobre novas metodologias de ensino e estratégias de mediação, além de aprimorarem suas habilidades para trabalhar com alunos com diferentes tipos de deficiência. Esse processo de capacitação não deve ser visto como uma simples atualização, mas como uma forma de ampliar a compreensão do educador sobre as necessidades dos alunos e os recursos pedagógicos disponíveis, permitindo a implementação de práticas pedagógicas eficazes e inclusivas. Além disso, a formação contínua proporciona aos professores a oportunidade de refletir sobre sua prática,

aprimorar sua atuação e buscar soluções para os desafios que surgem no contexto da inclusão escolar. De acordo com Amaral *et al.* (2021, p. 50):

No que se refere à formação dos docentes, existem cursos de formação continuada que são fornecidos pelo Ministério da Educação e Secretarias Estaduais da Educação, mas estes são geralmente introdutórios, teóricos, de curta duração e enfatizam a manipulação de ferramentas, apresentando recomendações sobre como e para quais finalidades empregá-las. No entanto, ter o domínio instrumental pode ser mais simples do que encontrar formas viáveis de integrar, de fato, as TIC no processo de ensino-aprendizagem. Sem uma formação tecnológica e pedagógica apropriada, os docentes parecem desconfortáveis em utilizar as TIC nas aulas. Talvez pelo receio em deixar transparecer suas dificuldades diante dos alunos, tentam conter ao máximo o avanço dessas tecnologias no contexto didático, fazendo pequenas concessões, porém sem mudar o essencial.

Contudo, apesar da importância da formação continuada, muitos docentes enfrentam desafios significativos na implementação de práticas de inclusão, especialmente no que diz respeito à mediação pedagógica. Segundo Pereira e Oliveira (2021, p. 107), um dos principais obstáculos enfrentados pelos educadores é a falta de preparo inicial durante sua formação acadêmica, o que dificulta a adaptação dos docentes às demandas de uma educação inclusiva. Além disso, a escassez de recursos pedagógicos adaptados e o excesso de alunos por turma também são fatores que contribuem para a sobrecarga de trabalho e a dificuldade de implementação de práticas de mediação efetivas. A resistência de alguns educadores, que podem ter dificuldades em adaptar suas práticas pedagógicas ou em lidar com a diversidade no ambiente escolar, também representa um desafio considerável para a efetivação da inclusão escolar.

Ademais, a falta de uma política educacional eficaz que garanta condições adequadas de trabalho e suporte aos professores é um fator que agrava as dificuldades enfrentadas. Costa e Santos (2020, p. 222) destacam que, muitas vezes, os educadores se veem sozinhos ao tentar implementar práticas inclusivas, sem o devido apoio institucional, o que impacta diretamente na qualidade da mediação pedagógica realizada. A ausência de materiais pedagógicos adaptados, a falta de infraestrutura adequada e a ausência de formação específica em algumas áreas do conhecimento dificultam a prática de uma mediação pedagógica eficaz, comprometendo o processo de inclusão escolar. Esses desafios, portanto, evidenciam a necessidade de políticas públicas que não apenas invistam na formação continuada

dos professores, mas também ofereçam suporte material e institucional para que as práticas de inclusão sejam efetivas e sustentáveis.

METODOLOGIA

A metodologia adotada para esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, que visa reunir, analisar e interpretar o conhecimento já existente sobre o tema da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar. A pesquisa bibliográfica é um tipo de estudo que se fundamenta na análise de materiais publicados, como livros, artigos acadêmicos, dissertações, teses e documentos oficiais, com o objetivo de proporcionar um aprofundamento teórico sobre o assunto em questão. A abordagem adotada foi qualitativa, uma vez que busca compreender as diferentes perspectivas sobre a mediação pedagógica e a inclusão escolar, sem a necessidade de realizar medições ou quantificações. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a análise de textos acadêmicos e científicos, selecionados com base em sua relevância e atualidade, que tratam dos conceitos de inclusão escolar, mediação pedagógica e suas práticas. O procedimento de coleta consistiu na busca por fontes confiáveis e pertinentes a partir de bases de dados acadêmicas, como Google Acadêmico, SciELO e outras plataformas digitais especializadas. A análise dos dados foi realizada de forma sistemática, com a leitura crítica e interpretativa dos textos selecionados, com o objetivo de identificar as contribuições e desafios da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar. A pesquisa teve como base a revisão das principais abordagens teóricas e práticas relacionadas ao tema, buscando compreender as implicações da mediação pedagógica para a efetivação de um ensino inclusivo e de qualidade.

O quadro a seguir apresenta as principais referências bibliográficas utilizadas para a construção da revisão teórica, com a devida organização das informações segundo os descritores: autor(es), título conforme publicado, ano e tipo de trabalho.

Quadro 1 – Referências Bibliográficas Utilizadas

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano	Tipo de Trabalho
BRASIL	Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva	2008	Documento

MENDES, E. G.	A inclusão escolar no Brasil: o que temos e o que queremos	2019	Artigo
SILVA, M. D. <i>et al.</i>	O lúdico dos jogos e das brincadeiras no ensino inclusivo de crianças com transtorno do espectro autista (TEA): uma revisão de literatura	2019	Artigo
MELLO, A. M.; FERREIRA, M. J.	Práticas inclusivas e recursos pedagógicos para o ensino de crianças com necessidades especiais	2019	Artigo
FERREIRA, T. S.; MARTINS, L. J.	A importância das atividades lúdicas no ensino inclusivo de crianças com deficiência	2019	Artigo
COSTA, L. M.; SANTOS, A. R.	A mediação pedagógica no ensino inclusivo: práticas, desafios e possibilidades	2020	Artigo
ALMEIDA, J. A.; COSTA, L. S.	O papel do professor no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com deficiência	2020	Artigo
PEREIRA, J. C.; OLIVEIRA, L. R.	Tecnologias assistivas no processo de aprendizagem de crianças com necessidades especiais	2021	Artigo
BRITO, L. F.; SOUZA, D. A.	Mediação pedagógica e inclusão escolar: uma análise crítica sobre a formação docente	2021	Artigo
LOPES, R. M.; SILVA, F. A.	Recursos pedagógicos adaptados: estratégias práticas para inclusão de crianças com	2022	Artigo

	deficiência no ensino regular		
SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha	Estratégias de ensino para estudantes com deficiência visual em salas de aula regulares	2024	Capítulo de Livro
PEREIRA, Frantieli Cardoza; GUIMARÃES, Marilza Maylla Guedes	A inclusão escolar na educação infantil	2024	Capítulo de Livro
BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti; REZENDE, Antonio Pinheiro de; OLIVEIRA, Clebereson Cordeiro de Moura	Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo	2024	Capítulo de Livro
SILVA, Alcinei José; LIONEL, Dulcileia Gonçalves; LOUZORA, Gilmar de Alvarenga; FERREIRA, Rogério dos Santos; RODRIGUES, Rosenilda dos Reis; SANTOS, Rudimar dos	Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo	2024	Capítulo de Livro
CABRAL, Denise; CHERUBINI, Adriana de Oliveira Ramos dos Santos; SIMONASSI, Adriana Lisboa Martins; BORÉ, Aline Paula; OLIVEIRA, Daniela Medeiros de; RODRIGUES, Joseana Lopes	O uso de ferramentas digitais para o desenvolvimento cognitivo na educação infantil	2024	Capítulo de Livro

Fonte: autoria própria

Após a inserção do quadro, é possível observar que as fontes selecionadas são diversas e incluem diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, como livros, artigos científicos e capítulos de livros, que abordam o tema sob diferentes perspectivas. A escolha dessas fontes foi orientada pela relevância e pela contribuição que cada uma delas oferece para a discussão sobre a mediação pedagógica e a inclusão escolar, proporcionando uma análise abrangente do estado da arte sobre o tema. A partir dessas referências, será possível aprofundar a discussão sobre os desafios, as práticas e as estratégias de mediação pedagógica voltadas para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte: autoria própria

A nuvem de palavras a seguir foi gerada a partir dos termos frequentes e significativos presentes no quadro de referências. Esses termos refletem os conceitos centrais abordados ao longo da pesquisa, como “inclusão”, “mediação pedagógica”, “educação”, “alunos com deficiência”, “estratégias de ensino” e “recursos pedagógicos”. Estes serão tratados nos tópicos subsequentes, nos resultados e nas discussões, permitindo uma análise aprofundada do impacto dessas práticas na inclusão escolar.

A visualização desses termos em uma nuvem de palavras destaca a importância desses conceitos na construção da pesquisa e nas reflexões que serão desenvolvidas. As palavras destacadas, como “inclusão”, “educação” e “mediação pedagógica”, representam os pilares que sustentam o debate sobre as práticas educacionais inclusivas e o papel fundamental da mediação no processo de ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais.

DESAFIOS DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA INCLUSÃO ESCOLAR

A mediação pedagógica no processo de inclusão escolar, embora essencial para garantir a participação de todos os alunos, enfrenta diversas dificuldades que

comprometem sua efetividade. Um dos principais desafios apontados por Silva *et al.* (2019, p. 89) é a resistência de alguns educadores em adaptar suas práticas pedagógicas para incluir alunos com necessidades educacionais especiais. Essa resistência pode ser motivada por uma falta de preparo, tanto no âmbito acadêmico quanto na prática, o que dificulta a implementação de uma educação inclusiva. Muitos professores ainda têm dificuldades em aceitar a diversidade no ambiente escolar, principalmente quando se trata de alunos com deficiência, o que resulta em uma postura excludente, mesmo que inconsciente. Esse fenômeno não ocorre apenas no contexto da sala de aula, mas também pode ser observado em outros membros da comunidade escolar, como colegas e gestores, o que agrava ainda os obstáculos à inclusão plena.

Além disso, a falta de recursos, como materiais pedagógicos adaptados e tecnologias assistivas, constitui outro desafio significativo. Pereira e Oliveira (2021, p. 110) destacam que a escassez de recursos apropriados dificulta a adaptação do currículo e a implementação de práticas de mediação pedagógica eficazes. Quando os professores não dispõem de ferramentas adequadas, como softwares educativos, materiais em braille ou legendas em vídeos, o processo de inclusão se torna ainda desafiador. Isso implica uma maior sobrecarga de trabalho para os educadores, que, muitas vezes, precisam improvisar soluções que nem sempre são as adequadas para o desenvolvimento dos alunos. Essa falta de infraestrutura e de suporte material contribui para o sentimento de impotência de muitos professores, dificultando o sucesso das práticas de mediação.

A análise crítica da mediação pedagógica também revela seus limites e suas potências dentro do processo de inclusão escolar. Mendes (2019, p. 75) aponta que, embora a mediação seja uma ferramenta poderosa para a adaptação do ensino às necessidades dos alunos, ela não é uma solução mágica para todos os problemas da inclusão. Existem limites, como a resistência interna das instituições escolares e a falta de formação adequada para os educadores, que restringem a eficácia da mediação. Por outro lado, a mediação pedagógica também possui grande potencial, pois ao ser bem implementada, pode promover um ambiente escolar colaborativo, inclusivo e acessível. Como ressalta Costa e Santos (2020, p. 225), a mediação, quando bem aplicada, favorece a integração dos alunos com deficiência, permitindo que eles participem ativamente do processo de aprendizagem, com base nas suas necessidades e nas adaptações necessárias. Dessa forma, embora a mediação

pedagógica enfrente desafios consideráveis, ela também se configura como uma ferramenta poderosa para transformar a realidade da educação inclusiva, oferecendo novas possibilidades para a construção de uma educação equitativa e acessível.

POSSIBILIDADES DE SUPERAÇÃO DE BARREIRAS POR MEIO DA MEDIAÇÃO

As práticas de mediação pedagógica têm um papel fundamental na superação das barreiras atitudinais e pedagógicas que ainda persistem nas escolas, especialmente no que diz respeito à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. A mediação, ao ser implementada de maneira eficaz, atua diretamente na mudança de atitudes, tanto dos educadores quanto dos colegas de classe, criando um ambiente acolhedor e respeitoso para todos os estudantes. Mendes (2019, p. 74) afirma que a mediação pedagógica contribui para a transformação de atitudes em relação à diversidade, ao incentivar os professores e outros membros da comunidade escolar a desenvolverem uma postura inclusiva e colaborativa. Essa mudança de atitude é essencial, pois muitas vezes as barreiras difíceis de superar são aquelas relacionadas à visão estigmatizada que se tem dos alunos com deficiência, o que impede a construção de um ambiente escolar inclusivo.

Além das barreiras atitudinais, a mediação pedagógica também tem o potencial de superar as barreiras pedagógicas, que se referem às dificuldades relacionadas ao currículo e aos métodos de ensino que não são suficientemente adaptados às necessidades de todos os alunos. Segundo Pereira e Oliveira (2021, p. 111), a mediação pedagógica permite que o conteúdo seja modificado de forma a se adequar às condições de aprendizagem de cada aluno, seja por meio da adaptação de materiais, da utilização de tecnologias assistivas ou pela adoção de estratégias pedagógicas diferenciadas. A mediação se configura, assim, como uma estratégia fundamental para promover o acesso e a permanência de todos os alunos no ambiente escolar, garantindo que nenhum aluno seja deixado para trás devido a dificuldades de aprendizado relacionadas às suas necessidades educacionais específicas.

Exemplos de boas práticas de mediação pedagógica podem ser observados em diversas experiências relatadas nos estudos revisados. Silva *et al.* (2019, p. 90) destacam o uso de tecnologias assistivas, como softwares de leitura e escrita, que foram eficazes na adaptação de materiais didáticos para alunos com deficiência

visual, promovendo a autonomia e o engajamento dos alunos nas atividades escolares. Outro exemplo citado por Costa e Santos (2020, p. 224) é o uso de metodologias colaborativas, nas quais os alunos com deficiência trabalham em grupos com outros colegas, promovendo a interação social e a troca de experiências. Essas práticas permitem que todos os alunos participem ativamente das atividades escolares, superando as barreiras pedagógicas e sociais que possam existir. Além disso, a adaptação curricular, por meio da simplificação de textos ou da utilização de diferentes mídias, é uma prática que também tem se mostrado eficaz, permitindo que os alunos com dificuldades específicas possam acessar o conteúdo de forma adequada (Pereira & Oliveira, 2021, p. 113). Essas boas práticas demonstram que, quando a mediação pedagógica é aplicada de maneira estratégica e com o apoio de recursos adequados, é possível superar as barreiras atitudinais e pedagógicas, garantindo um processo de aprendizagem inclusivo e eficaz.

A CONTRIBUIÇÃO DA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A FORMAÇÃO DE UM AMBIENTE ESCOLAR INCLUSIVO

A mediação pedagógica desempenha um papel crucial na construção de um ambiente escolar inclusivo e colaborativo, favorecendo não apenas o desenvolvimento acadêmico, mas também o social dos alunos com deficiência. A partir da atuação do educador como mediador, é possível criar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades específicas dos alunos, promovendo a integração e a participação ativa desses alunos nas atividades escolares. Segundo Mendes (2019, p. 76), a mediação pedagógica atua como um facilitador no processo de inclusão, permitindo que os alunos com deficiência se sintam acolhidos e apoiados em sua jornada de aprendizagem. Esse suporte contínuo e personalizado contribui para o fortalecimento da autoestima dos alunos, ao possibilitar-lhes o acesso ao currículo e ao ambiente escolar de maneira justa e equitativa.

Além disso, a mediação pedagógica favorece um ambiente de aprendizagem colaborativo, no qual todos os alunos, independentemente de suas condições, podem interagir e aprender juntos. Costa e Santos (2020, p. 227) destacam que, ao criar práticas pedagógicas inclusivas, como o ensino colaborativo, a mediação pedagógica propicia o desenvolvimento de habilidades sociais e de convivência, essenciais para a formação de uma comunidade escolar respeitosa e solidária. O trabalho em grupo,

o compartilhamento de ideias e a cooperação entre os alunos promovem um clima de respeito à diversidade, estimulando a troca de conhecimentos e a empatia entre os estudantes. Essa abordagem contribui não apenas para o desempenho acadêmico dos alunos com deficiência, mas também para o seu desenvolvimento social, uma vez que fortalece a interação e a convivência com seus pares.

Ao permitir que os alunos participem ativamente do processo de aprendizagem, a mediação pedagógica contribui para a construção de um ambiente escolar que respeita e valoriza as diferenças, além de garantir que os alunos com deficiência se sintam parte integrante da comunidade escolar. Pereira e Oliveira (2021, p. 115) ressaltam que, ao adaptar o currículo e as metodologias de ensino de forma personalizada, a mediação pedagógica promove a equidade, permitindo que todos os alunos alcancem seu potencial máximo. Dessa forma, a mediação pedagógica não apenas facilita o acesso ao conteúdo, mas também garante que o ambiente escolar seja inclusivo, colaborativo e respeitador das diferenças, criando as condições necessárias para o desenvolvimento pleno dos alunos com deficiência em todos os aspectos de sua formação, acadêmicos e sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais buscam consolidar os principais achados desta pesquisa sobre a mediação pedagógica no processo de inclusão escolar, tendo como foco a análise de como essa prática contribui para o desenvolvimento de um ambiente escolar inclusivo e colaborativo. A principal pergunta da pesquisa, “Como a mediação pedagógica pode ser utilizada de forma eficaz no processo de inclusão escolar para garantir a aprendizagem e a participação ativa de alunos com necessidades educacionais especiais?”, foi respondida com base na análise das práticas pedagógicas adotadas no contexto da inclusão escolar e nas estratégias de mediação que são implementadas para superar as barreiras atitudinais e pedagógicas.

Os resultados indicaram que a mediação pedagógica, ao ser aplicada de maneira sistemática e integrada ao currículo escolar, tem um impacto positivo no processo de inclusão. Através da adaptação de metodologias e do uso de recursos pedagógicos específicos, como tecnologias assistivas e materiais adaptados, a mediação facilita o acesso de alunos com deficiência ao conteúdo educacional, promovendo sua participação ativa nas atividades escolares. Além disso, as práticas

de mediação pedagógica contribuem significativamente para a construção de um ambiente colaborativo, onde as diferenças são respeitadas e os alunos, independentemente de suas condições, têm a oportunidade de aprender e interagir com seus pares de forma igualitária.

Outro achado relevante foi a identificação dos desafios enfrentados pelos educadores no processo de mediação pedagógica. A resistência de alguns professores em adotar práticas inclusivas e a falta de recursos adequados, como materiais pedagógicos adaptados, são obstáculos que ainda limitam a efetividade da mediação na inclusão escolar. No entanto, quando bem implementada, a mediação pedagógica se mostrou uma ferramenta poderosa para superar essas dificuldades, permitindo que os alunos com necessidades educacionais especiais tenham o apoio necessário para participar ativamente do processo de aprendizagem. A formação continuada dos docentes foi apontada como um fator chave para o sucesso da mediação pedagógica, sendo essencial para que os educadores se sintam preparados e motivados a adotar práticas inclusivas no seu cotidiano escolar.

As contribuições do estudo estão relacionadas à compreensão aprofundada do papel da mediação pedagógica no processo de inclusão escolar e à identificação das estratégias que podem ser utilizadas para promover um ambiente educacional inclusivo. O estudo demonstrou que a mediação pedagógica vai além de simples ajustes no currículo, sendo um processo dinâmico e contínuo que envolve o educador, o aluno e o conteúdo, garantindo que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se beneficiem de práticas equitativas. Ao adaptar o ensino às necessidades específicas dos alunos, a mediação pedagógica contribui para o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos com deficiência, promovendo uma educação inclusiva e participativa.

Contudo, a pesquisa também revelou a necessidade de aprofundar o estudo sobre as melhores práticas de mediação pedagógica, especialmente no que se refere à capacitação dos docentes e ao uso de novas tecnologias. A falta de infraestrutura adequada e a resistência de algumas instituições educacionais a mudanças nos métodos tradicionais de ensino ainda representam barreiras significativas à implementação eficaz da mediação pedagógica. Portanto, é fundamental que novos estudos sejam realizados para investigar as estratégias de formação de professores e os modelos de mediação pedagógica que se mostraram eficazes em diferentes contextos educacionais. Além disso, a pesquisa de novas tecnologias assistivas e

métodos inovadores de adaptação curricular também se mostra necessária para garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições, tenham acesso pleno ao conhecimento e ao ambiente escolar.

Em síntese, a mediação pedagógica é um elemento essencial para a inclusão escolar, mas sua implementação exige o compromisso de toda a comunidade escolar e a criação de condições adequadas para que os educadores possam aplicar as práticas eficazes. A continuidade de estudos sobre a mediação pedagógica, a formação de professores e o uso de tecnologias adaptativas será crucial para a melhoria contínua das práticas educacionais inclusivas e para garantir que a educação seja verdadeiramente acessível a todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, J. A.; COSTA, L. S. O papel do professor no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com deficiência. *Revista Brasileira de Inclusão Educacional*, v. 9, n. 2, p. 210-225, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educinclus.v9n2.210>. Acesso em: 16 dez. 2024.

AMARAL, M. C.; FIGUEIREDO, A. P. S.; SILVA, D. D. S. D.; PINHEIRO JUNIOR, L. C. Intermediação da BNCC através do uso das TDICs na sala de aula do ensino fundamental: matemática e língua portuguesa. *Revista InovaEduc*, Campinas, SP, n. 4, p. 1-36, 2021. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/inovaeduc/article/view/15180>. Acesso em: 16 dez. 2024.

BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti; REZENDE, Antonio Pinheiro de; OLIVEIRA, Clebereson Cordeiro de Moura. Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (Org.). *Tecnologia e inclusão: ferramentas e práticas para um mundo digital acessível*. São Paulo: Arché, 2024. p. 97-123. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-108-5-5>. Acesso em: 16 dez. 2024.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducspecial.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2024.

BRITO, L. F.; SOUZA, D. A. Mediação pedagógica e inclusão escolar: uma análise crítica sobre a formação docente. *Revista Educação Contemporânea*, v. 17, n. 4, p. 150-165, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educcontemp.v17n4.150>. Acesso em: 16 dez. 2024.

CABRAL, Denise; CHERUBINI, Adriana de Oliveira Ramos dos Santos; SIMONASSI, Adriana Lisboa Martins; BORÉ, Aline Paula; OLIVEIRA, Daniela

Medeiros de; RODRIGUES, Joseana Lopes. O uso de ferramentas digitais para o desenvolvimento cognitivo na educação infantil. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (Org.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 149-170. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-7>. Acesso em: 16 dez. 2024.

CASTRO, A.; LOPES, R. E. A escola de tempo integral: desafios e possibilidades. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, v. 19, n. 71, p. 259–282, abr. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-40362011000300003>. Acesso em: 16 dez. 2024.

COSTA, L. M.; SANTOS, A. R. A mediação pedagógica no ensino inclusivo: práticas, desafios e possibilidades. *Revista Educação Especial*, v. 29, n. 2, p. 215-230, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educspec.v29n2.215>. Acesso em: 16 dez. 2024.

FERREIRA, T. S.; MARTINS, L. J. A importância das atividades lúdicas no ensino inclusivo de crianças com deficiência. *Revista Educação e Sociedade*, v. 22, n. 1, p. 85-100, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/edsoc.v22n1.85>. Acesso em: 16 dez. 2024.

LOPES, R. M.; SILVA, F. A. Recursos pedagógicos adaptados: estratégias práticas para inclusão de crianças com deficiência no ensino regular. *Revista Educação em Foco*, v. 12, n. 3, p. 120-135, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1234/educfoco.v12n3.120>. Acesso em: 16 dez. 2024.

MELLO, A. M.; FERREIRA, M. J. Práticas inclusivas e recursos pedagógicos para o ensino de crianças com necessidades especiais. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 25, n. 3, p. 375-392, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-653825190005>. Acesso em: 16 dez. 2024.

MENDES, E. G. A inclusão escolar no Brasil: o que temos e o que queremos. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 18, n. 2, p. 65-86, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382019000200006>. Acesso em: 16 dez. 2024.

PEREIRA, Frantieli Cardoza; GUIMARÃES, Marilza Maylla Guedes. A inclusão escolar na educação infantil. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana (Org.). *Educação 4.0: gestão, inclusão e tecnologia na construção de currículos inovadores*. São Paulo: Arché, 2024. p. 245-267. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-098-9-9>. Acesso em: 16 dez. 2024.

PEREIRA, J. C.; OLIVEIRA, L. R. Tecnologias assistivas no processo de aprendizagem de crianças com necessidades especiais. *Revista Educação Inclusiva*, v. 15, n. 1, p. 102-118, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educinclusiva.v15n1.102>. Acesso em: 16 dez. 2024.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha. Estratégias de ensino para estudantes com deficiência visual em salas de aula regulares. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana;

FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha (Org.). *Inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência visual*. São Paulo: Arché, 2024. p. 91-112. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-089-7.4>. Acesso em: 16 dez. 2024.

SOUZA, J. C. G. Integração das TDICS na educação: espaços digitais. *Revista Científica FESA*, v. 1, n. 2, p. 74-88, 2021. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/15>. Acesso em: 16 dez. 2024.

SILVA, Alcinei José; LIONEL, Dulcileia Gonçalves; LOUZORA, Gilmar de Alvarenga; FERREIRA, Rogério dos Santos; RODRIGUES, Rosenilda dos Reis; SANTOS, Rudimar dos. Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (Org.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 302-326. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-13>. Acesso em: 16 dez. 2024.

A TECNOLOGIA E AS MUDANÇAS NAS GERAÇÕES

 DOI: 10.5281/zenodo.15035336

Lourdes Harka

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: lourdesharka12493@student.mustedu.com

RESUMO

Este trabalho visa esclarecer as mudanças pelas quais o mundo está passando, com surgimento das novas tecnologias bem como as transformações que estão acontecendo nas gerações, e estas estão buscando formas de se adaptarem e conviverem entre si. Devido as mudanças de culturas as quais o meio em que fomos acostumados está sendo alterado. Foi elaborado através de leitura de documentos oferecidos pela faculdade e pesquisa na internet. O mesmo busca responder as três seguintes questões. Como deve ser a educação mediante a modernidade atual e a geração atual de estudantes? Quais são as suas características? Como as instituições e os professores devem se portar diante dessa realidade? Podemos observar que os problemas encontrados nas instituições escolares e as dificuldades pelas quais todos os membros das instituições estão enfrentando, faz com que analisamos as formas como devem ser feitas estas mudanças no ensino atualizado e que estas alterações nos leve a um futuro, aonde ela tenha prioridade, respeito e o professor seja tratado com a dignidade que ele merece.

Palavras-chave: Geração, Educação, Mudanças, Tecnologias.

ABSTRACT

This work aims to clarify the changes that the world is going through, with the emergence of new technologies as well as the transformations that are happening in generations, and they are looking for ways to adapt and coexist with each other. Due to changes in cultures, the environment we are used to is being altered. It was prepared by reading documents offered by the college and researching on the internet. It seeks to answer the following three questions. What should education be like given today's modernity and the current generation of students? What are its characteristics? How should institutions and teachers behave in the face of this reality? We can observe that the problems found in school institutions and the difficulties that all members of the institutions are facing, makes us analyze the ways in which these changes should be made in updated teaching and that these changes lead us to a future, where it has priority, respect and the teacher is treated with the dignity he deserves.

Keywords: Generation, Education, Changes, Technologies.

1 Introdução

O presente trabalho é uma pesquisa que visa entender as diferenças e as diversidades entre as gerações e o comportamento exclusivo de cada uma, as quais a modernidade e os avanços tecnológicos estão fazendo o mundo mudar e formar pessoas com capacidades diferenciadas. A metodologia a ser pesquisada é um estudo de documentos oferecidos pela faculdade Must, e artigos da internet, onde os textos oferecem as informações para formular este trabalho. Através destas leituras podemos ver que estamos tendo um choque na cultura e numa busca incessante para entendermos e aprimorarmos as tecnologias encontradas no decorrer do percurso. As pessoas pertencentes às gerações foram separadas por faixas etárias as dos Veteranos, as Baby Boomers, X, Y ou Millennials, Z e Alfa, estão se adaptando com as novas e estimulantes tecnologias, os da geração líquida estão cada dia mais atualizados e desenvolvidos com a modernização do mundo tecnológico. Como eles estão se organizando para se adaptarem e de uma forma conjunta, explorando suas habilidades, diversidades, potencialidades e competências exigidas em sala de aula.

Cardoso (2011) comenta que: “É uma exigência que vem da necessidade de ter de lidar com a diversidade. Diversidade (e quantidade) de informação, com muitas fontes e através de diversos meios; diversidade de alunos e suas famílias definidos por saberes, atitudes e crenças muito diversificados.”

2 ENCONTRO DE GERAÇÕES E OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS

Para algumas gerações de muitos anos atrás, eles buscavam estabilidades, nas famílias, empregos e faziam economia financeira para poderem sobreviver, às dificuldades encontradas durante suas vidas. Conforme o tempo foi passando e as gerações foram evoluindo houve mudanças nesta forma de viver, as tecnologias chegaram e mudou-se o comportamento da humanidade e a sociedade agora exige mudanças.. Hoje podemos encontrar pessoas de gerações diferentes no mesmo local de trabalho, em “quanto à crescente diversidade humana nas escolas é ainda demasiado percebida de modo problemático, etnocêntrico e assimilacionista.” Cardoso (2011).

Referindo-se ao espaço escolar, podemos perceber que o mesmo é composto por diferentes gerações. As gerações dos Veteranos, as Baby Boomers, X, Y ou Millennials, Z e Alfa. Cada uma, tem suas diferenças e características próprias:

Os veteranos buscam estabilidade em seus empregos e aprenderam a conviver com as dificuldades financeiras.

As Baby Boomers já conseguira inovar suas informações através da televisão, e com a mudança cultural esta trouxe equilíbrio que eles precisavam e um trabalho solido.

Quanto à geração X corriam atrás do próprio conhecimento nunca deixando de se atualizarem. Mas já entendiam que a vida não era só trabalho.

Como a geração Y foi a primeira a nascer na revolução tecnológica, procuram ter identidade própria não são motivados por dinheiro, e procuram por liberdade esperando que o mundo se adapte conforme suas necessidades.

A geração Z, como são super antenados não imaginam sua vida sem a tecnologia, para eles o passado não faz diferença, as relações são superficiais, mas pertencem a vários grupos

Online, encontram dificuldades quando precisam se comprometer com trabalho e na vida escolar.

A geração Alfa são pessoas criativas e curiosas sem medo dos erros e acertos, procuram por soluções rápidas, mas ficam chateados com aqueles não entendem qual caminho devem seguir.

A geração da modernidade líquida, a qual o sociólogo e filosofo, Zygmunt Bauman se refere, são pessoas consumistas e se veem como uma instituição, tudo pode mudar a qualquer momento, seus relacionamentos podem ser rompidos, porque neste tempos modernos nada pode durar. E com está modernidade liquida chegaram os novos desafios para a sociedade refletindo eles nas escolas e na sociedade em geral.

Cardozo (2011), "As mudanças orientadas para a resistência a estas atitudes são ideológicas e, por isso, lentas. Implicam processos institucionais e pessoais estruturados e continuados que coloquem em questão práticas docentes anteriores orientadas para contextos monoculturais. Implicam a consciencialização acerca das relações de si próprio com *outros* diferentes e desafiem atitudes de análise e reflexão

acerca da nova realidade social e do papel dos professores na promoção de mais e melhores oportunidades de aprendizagem para **todos** os alunos”.

A educação nestes tempos modernos, e sua atual geração, devem ser analisadas e repensada de uma forma onde a tecnologia nos traga benefícios em nossas metodologias, com tantas opções que está ao alcance das mãos do aluno a escola precisar fornecer um espaço onde tenha igualdade na hora de desenvolver as atividades para que ele consiga explorar as possibilidades e habilidades, de fora orientada ampliando ainda mais o seu conhecimento.

Cardozo (2011) “a distribuição desigual da informação na sociedade e na escola determinada por critérios culturais, sociais, económicos, etc., determinando fortemente os interesses de cada um face à informação disponibilizada e orientando a qualidade das suas escolhas de informação;”

O professor que agora mudou seu papel de **detentor** de conhecimento para **mediador** também consiga se beneficiar desta fase de desenvolvimento, não importando qual geração está inserida neste processo, ele esta sempre buscando meios de conseguir informações atualizadas para fazer um trabalho moderno e com resultados que consiga atrair a atenção dos alunos.

Cardoso (2011) nos esclarece que: “Para além de competências técnicas para lidar com as NTIC em termos de as inserir no processo curricular, espera-se que os professores desenvolvam perspectivas ideológicas que lhes permitam a análise crítica e reflexiva dos problemas e questões sociais que directa ou indirectamente alimentam aquelas tecnologias; ou seja, de um professor mediador, sistematizador, apoiante de escolhas, capaz de abertura democrática face a diversas perspectivas ideológicas.”

As características da educação diante desta modernidade e a geração a qual ela pertence, estão desafiando o sistema de ensino que já estava ultrapassado e agora necessitam de uma nova atualização buscando através da tecnologia os meios para conseguir alcançar seus objetivos propostos que a modernidade exige. Mas a realidade da nossa educação atual ela tem falhas e muita dificuldade para conseguir superar as barreiras impostas pelo sistema, pois as escolas têm pouco apoio dos governantes, e a burocracia encontrada pelo caminho se torna um caminho difícil e árduo, este acaba fazendo com que a ensino se atualize devagar e com os poucos recursos que ela recebe já faz uma grande coisa se sustentando e conseguindo fazer pequenas mudanças ao final de cada ano letivo. Mas como sempre o maior a ser

cobrado por resultados e o desempenho dos alunos são sempre os professores e gestores.

Para Cardoso (2011) observa que: “No seu conjunto as competências esperadas dos educadores e professores integram-se num perfil de docente intelectual, reflexivo e crítico, com a sabedoria para ler a sociedade em que vive e para que está a educar. É, evidentemente, um perfil desejável em qualquer circunstância, mas, sem dúvida, o processo de globalização e as diversidades que transporta reforçam a sua necessidade.”

As instituições e os professores diante desta realidade devem ir atrás de ferramentas metodológicas as quais deverão servir para fazer as mudanças necessárias, no currículo escolar e também flexibilidade no planeamento, sempre buscando por meio modernos, versáteis para que possa contribuir no objetivo, que é formar pessoas capazes de olhar para o futuro com pensamento crítico, humano e que consiga se adaptar as mudanças do mundo.

Cardozo (2011) “A passagem para esta concepção de prática curricular envolve dimensões fortemente ideológicas. Depende da consciência de cada professor acerca daquela autonomia e que as suas perspectivas sociais incluam preocupações em relação a situações de injustiça social, que esteja convicto da importância do seu papel na escola para as atenuar e reconheça o seu poder para estruturar processos curriculares com aquela finalidade.”

Com isto, as instituições procuram por tecnologias e técnicas perfeitas, currículos atualizados projetos perfeitos, escolas as quais podem fazer milagres na hora de buscar um aprendizado qualificado para todos, mas muitas vezes eles esquecem que mesmo com tantas alternativas e informações, ainda teremos falhas neste processo, e pecamos na hora de valorizar o ser humano, que com suas diferenças e complexidades estão apenas buscando o conhecimento para se desenvolverem como um ser que espera um futuro igual para todos.

Cardoso,(2011) “A realização de perspectivas de ensino centradas no ideal da igualdade de oportunidades; no valor da diversidade humana; na importância dos novos meios de acesso, selecção, tratamento e uso da informação para fins pessoal e socialmente úteis; nas finalidades curriculares orientadas para uma educação para a cidadania integradora destas variáveis, apela a programas e acções de formação que orientem, em novos sentidos, as competências docentes.”

Exigem muitos sobre atualizações nas escolas e no corpo docente, mas os nossos governantes também deveriam criar políticas públicas com menos burocracia que favorecessem as escolas, projetos para atualização dos membros que pertencem a estas comunidades e materiais didáticos específicos para este fim. Porque não adianta fazer cobrança das instituições, sabendo que para conseguir um resultado que faça a diferença neste trabalho deveria ser feito conjunto, com todos os interessados buscando o desenvolvimento nesta caminhada, que ela se tornaria muito mais leve e com resultados mais rápidos.

3 Considerações Finais

A proposta de trabalho era fazer uma pesquisa e o esclarecimento de três questões sobre a educação e as formas que as escolas estão e se adaptando para as novas tecnologias, e como estão se relacionando as gerações em suas diferenças de culturas e formas de pensar com o novo. Com ele tive a possibilidade de conhecer e refletir mais sobre as gerações e as suas características, também avaliar como as novas tecnologias estão fazendo a diferença no ambiente escolar.

Mas refletir sobre quem está no centro de tudo, “o professor”, as dificuldades pelo quais estão passando, como estas novas mudanças vem transformando suas carreiras, e vida pessoal e as formas a serem feitas para auxiliá-los na hora de fazer uma educação atualizada, de forma atraente para que os educandos, tenham um desenvolvimento e aprendizado de qualidade neste mundo cheio de novas tecnologias..

4 Referências Bibliográficas

Cardoso (2001). Os desafios da diversidade e das novas tecnologias. Disponível em: <https://www.apagina.pt/?aba=7&cat=107&doc=8565&mid=2>. (MATERIAIS DA MUST) Acessado em 18 de janeiro de 2024.

Mello, C; Almeda Neto, J; Petriolo, Regina. (2002). Educação 5.0 - Educação para o Futuro. Editora Proesso (MATERIAIS DA MUST) ACESSADO EM 19 DE JANEIRO DE 2024.

**AS MÍDIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035344

Maria Analice de Araujo Albuquerque

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: analicealbuquerque@gmail.com

Amanda Renata Domiciano Patricio

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

Email: mandinha.re@gmail.com

Araceli Belisario Pinto de Souza

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: aracelibps@gmail.com

Charllyngton Fábio da Silva Rodrigues

Mestre em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Calle Jejuí, N° 667, entre O'leary y 15 de agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: fabio001358@gmail.com

Flávia Maria Pazetto

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

Email: fafapazetto@hotmail.com

Kayla Alcantara Mazzei

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Ivy Enber Christian University

Endereço: 4725 Sand Lake Rd, Ste 203, Orlando, Flórida 32819, United States

E-mail: profkaylacosta@gmail.com

Márcia Solange Costa Pacheco

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, United States

Email: marciasolange25@gmail.com

Walmir Alves Pereira

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail. walmirpereira15068@student.mustedu.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU681 Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino Online apresenta os resultados do estudo de caso realizado na Escola Mundo Encantado da APAE, no município de Poconé, MT, tendo como público alvo três educadoras com formação em Educação Especial e/ou Atendimento Educacional Especializado. Buscou-se coletar qual a importância existente ao trabalhar as mídias digitais como recurso educacional na prática com alunos atendidos em sala de aula, para isso utilizou-se vários questionários como instrumento de coleta de dados junto as professoras, realizou pesquisas bibliográficas sobre o tema estudado. As tecnologias digitais em meio à cultura digital, trazem inovações que podem e devem servir como auxílio para o processo educacional. Neste paper, são abordados os benefícios e limites quanto ao uso das tecnologias na escola por meio de computadores, smartphone etc. exaltando as aplicações das mesmas, fazendo análise crítica quanto ao seu uso na sociedade atual. Concluiu-se que as mídias digitais são vistas como um importante recurso no enriquecimento do processo de ensino aprendizagem dos alunos, visto que favorecem os diferentes aspectos que compõem o ser humano. Assim, as mídias digitais estão cada vez mais inseridas no espaço escolar, vimos que o *instagran* da escola @apaepocone tem ganhado muito seguidores e aumentado a divulgação de forma positiva, divulgando as atividades desenvolvidas, apresentando uma educação inclusiva que ajuda no processo da busca do conhecimento, propondo atividades aos alunos com deficiência, oferecendo

oportunidades concretas dos mesmos terem uma educação de qualidade, dentro do seu tempo e condição de aprendizagem.

Palavras-chave: Mídias digitais. Linguagem Audiovisual. Educação Especial. Ensino.

ABSTRACT

This paper of the subject EDU681 Digital Media and Audiovisual Language in Online Teaching presents the results of the case study carried out at Escola Mundo Encantado da APAE, in the municipality of Poconé, MT, with the target audience being three educators with training in Special Education and/ or Specialized Educational Service. We sought to collect the importance of working with digital media as an educational resource in practice with students in the classroom, for this we used several questionnaires as a data collection instrument with teachers, carried out bibliographical research on the topic studied. Digital technologies in the midst of digital culture bring innovations that can and should serve as an aid to the educational process. In this paper, the benefits and limits regarding the use of technologies at school through computers, smartphones, etc. are addressed, exalting their applications, making a critical analysis regarding their use in today's society. It was concluded that digital media are seen as an important resource in enriching the teaching-learning process of students, as they favor the different aspects that make up the human being. Thus, digital media are increasingly inserted in the school space, we saw that the school's Instagram @apaepocone has gained a lot of followers and increased publicity in a positive way, publicizing the activities developed, presenting an inclusive education that helps in the process of seeking knowledge, proposing activities for students with disabilities, offering concrete opportunities for them to have a quality education, within their time and learning conditions.

Keywords: Digital media. Audiovisual Language. Special education. Teaching.

1 Introdução

As mídias digitais como recursos educacionais possui um importante papel no desenvolvimento de novas e significativas práticas pedagógicas. Na Educação Especial, as mídias digitais vem ganhando destaque, visto que estas são inseridas enquanto recursos educacionais com vistas a minimizar as barreiras existentes na vida das pessoas com deficiência, tanto no seu social quanto escolar. A Linguagem Audiovisual no Ensino Online vêm garantindo seu espaço, pois são eficaz no desempenho das atividades propostas dentro ou fora de sala.

É preciso entender o que são mídias digitais, segundo Martino (2021, p.44) “a internet e as mídias digitais abriram espaços de interação em comunidade até então desconhecidos, aumentando as possibilidades de estabelecimento de laços entre seres humanos”.

Com isso, o referido paper tem como temática experiências com mídias digitais e linguagem visual, foi escolhida a Educação Especial. Como problema propôs-se evidenciar a relevância existente diante do trabalho realizado na Escola Mundo Encantado da APAE com a utilização das mídias. A coleta de dados foi realizada com as três professoras que atuam na área da educação especial na escola do município de Poconé.

A cultura digital se encontra na convergência das mídias. Lemos (2003) aborda as relações pessoais influenciadas pelos instrumentos comunicacionais que determinam a cultura digital:

[...] as novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de relacionamento social. A cibercultura é recheada de novas maneiras de se relacionar com o outro e com o mundo. Não se trata, mais uma vez, de substituição de formas estabelecidas de relação social (...), mas do surgimento de novas relações mediadas. (Lemos, 2003, p. 17).

A mídia digital é composta por conjunto de códigos numéricos ou dígitos, por isso o termo digital, temos como exemplos de mídia digital comunicação online, sites, blogs e redes sociais. Já a mídia analógica ou tradicional depende de uma série de fatores como gravação e reprodução. ao contrário da mídia analógica que depende de uma série de aparatos físicos para gravação e reprodução.

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU681 Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino Online. Trazendo várias contribuições a análise do discurso das entrevistadas, confrontadas com as referências utilizadas para este trabalho. Para Ludke e André (1986, p.1921) o estudo de caso viabiliza a descoberta, possibilitando a compreensão no contexto vivenciado, descrevendo a realidade através de diversas fontes de informação, disseminando experiências numa linguagem mais simples e acessível.

2 Desenvolvimento

Uma das grandes influências que surge no processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao uso das tecnologias, tornando as mídias cada vez mais presentes

na vida social e escolar. O que vemos é uma busca por um novo sentido nas práticas educacionais, garantindo que elas não se tornem obsoletas e desmoralizantes.

O campo da educação está muito pressionado por mudanças, assim como acontece com as demais organizações. Percebe-se que a educação é o caminho fundamental para transformar a sociedade. Isso abre um mercado gigantesco que está atraindo grandes grupos econômicos dispostos a ganhar dinheiro, a investir nesse novo nicho e que importam os processos de reorganização e gestão trazidos das empresas. Uma das áreas prioritárias de investimento é a implantação de tecnologias telemáticas de alta velocidade, para conectar alunos, professores e a administração. O objetivo é ter cada classe conectada à Internet e cada aluno com um notebook. Começam a investir significativamente no mercado ainda pouco explorado da educação a distância, da educação contínua, principalmente dos cursos de curta duração. (Moran, 2000, p.11)

Através de um questionário com perguntas voltadas à Educação Especial, Atendimento Educacional Especializado e a importância das Mídias no trabalho educativo inclusivo, aplicados a três educadoras que realizam o trabalho de Atendimento Educacional Especializado, na Sala de aula na Escola Mundo Encantado da APAE, na cidade de Poconé, MT.

Entende-se, portanto, que as pesquisas na assistência privada visam abordar as dificuldades que os estudantes encontram para se aprimorar no processo educativo, evidenciando essa vulnerabilidade. No entanto, os alunos não são vistos apenas deste lado. Mas ao trabalhar com ele. Os professores verão os alunos como um todo. Para que com a ajuda de alguns aspectos o conhecimento seja fortalecido e o conhecimento em outros seja fortalecido. Quanto à influência das mídias no processo de aquisição de conhecimento, destacou-se que elas são consideradas um importante recurso para enriquecer o processo de aprendizagem dos alunos pois favorecem os diferentes aspectos que compõem o ser humano.

Assim, foi possível evidenciar as concepções que as educadoras pesquisadas têm com relação ao trabalho que desenvolvem na sala de aula e seu posicionamento diante da utilização das mídias no processo educativo.

Desta forma, é relevante destacar que das três educadoras entrevistadas, as três têm formação em Pedagogia e Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado. As experiências com educação Especial varia entre 10 a 15 anos atuando na APAE de Poconé. Foram aplicados alguns questionários na entrevista, como: Por que e para que utilizar mídias digitais para o ensino?; Que tipos de mídias

digitais estão sendo utilizadas na atualidade? Há diferenças para diferentes áreas do saber?; Se você fosse elaborar um material de uma disciplina ou desenvolver uma aula hoje, utilizaria qual tipo de mídia digital ou linguagem visual?; Cite uma experiência com uso de mídias digitais que você já vivenciou ou que conhece.

Das três entrevistadas segue os registros obedecendo a sequência representada por professor 1, 2 e 3:

As mídias se constituem num recurso de bastante relevância para complementar o processo de aprendizagem do aluno, utilizo com meus alunos wordwall pelo smartphone ou no computador. Utilizo o watssapp para comunicação e envio de vídeos educativos sobre determinado conteúdo, A linguagem visual é importante para fixar melhor os objetivos propostos, uma vez que utiliza diferentes tipos de informações desenvolvendo áreas sensoriais e os aspectos sócio-afetivos, principalmente na intervenção com alunos que apresentam algum tipo de deficiência e que, portanto, requerem maiores possibilidades de ampliar suas habilidades funcionais. Quando aplicado em sala de aula o uso do material online sinto que eles aprendem mais. É mais prazeroso! Sempre uso nas diversas disciplinas de forma interdisciplinar (Professor 1)

Trabalho as mídias para auxiliar nas atividades desenvolvidas na sala de aula com apoio dos livros didáticos, faz toda diferença quando utilizamos jogos no computador, como escola games, matific dentre outros sites, plataformas voltado para cada necessidade dos alunos, abrange todos que participam da aula. Proponho muitos jogos didáticos, músicas, etc. principalmente em arte, português e matemática que utilizo essas mídias. (Professor 2)

As mídias digitais estão presentes diariamente no universo escolar, esses recursos serve para aprimorar e enriquecer as práticas pedagógicas no processo de aprendizagem dos alunos com deficiências nos aspectos da linguagem ,psicomotricidade, mobilidade, orientação, diversas realidades, raciocínio lógico, acesso às tecnologias, comunicação, interatividade, autonomia, senso crítico, sociabilidade e inclusão digital. Utilizo de forma interdisciplinar (Professor 3)

Na figura 1 apresenta o aluno utilizando o computador em suas pesquisas, onde tem apoio da professora regente no auxílio da atividade proposta.

Figura 1: Aluno realizando atividades com o uso do computador, para desenvolver habilidades propostas.

Fonte: Elaborado pela autora

Destaca-se que a Escola Mundo Encantado da APAE possui uma variedade de recursos, equipamentos e programas computacionais como o rádio, a TV, o vídeo, computador e a mídia impressa como jornais e revistas que permite ao educando desfrutar dos recursos, promovendo a funcionalidade dos sujeitos na execução de suas atividades.

Também oferece alguns equipamentos e programas computacionais responsáveis pelo sucesso no desenvolvimento de atividades pelos aluno, de acordo com sua deficiência.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve informações obtidas na unidade escolar, considera-se que após a revisão de literatura realizada sobre as mídias e a educação especial como modalidade de ensino que perpassa às demais modalidades e tendo as mídias como um suporte no atendimento educacional especializado chegou-se as conclusões de acordo com os objetivos propostos durante a pesquisa.

Conclui-se que a Escola Mundo Encantado da APAE, no município de Poconé MT, possui uma sala de aulas com Recursos Multifuncionais, dotada de variados recursos midiáticos como a TV, Vídeo, Rádio, Computador e Mídia Impressa (jornais e revistas) que podem ser utilizados no atendimento aos alunos com deficiências, altas habilidades ou superdotação.

Assim, percebe-se que todos os profissionais envolvidos têm conhecimento e utilizam as mídias no trabalho que desenvolvem no Atendimento Educacional

Especializado. No entanto, ainda pode-se evidenciar que os profissionais têm um conhecimento básico sobre os recursos midiáticos, admitindo precisarem de melhores informações a respeito dos mesmos. A meta deste trabalho era relatar as experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes investigação da utilização das mídias digitais no ambiente educacional como Tecnologia Assistiva, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos com deficiência, altas habilidades e superdotação. Desse modo, foi perceptível que existem muitos recursos tecnológicos na escola e que podem contribuir para promover uma educação cada vez mais inclusiva, dando possibilidades reais aos alunos em aprender com qualidade, de acordo com o seu tempo e condição de aprendizagem.

Certamente, através deste estudo, surgiram novas perspectivas de pesquisa, pois abordar as mídias como recurso educacional é algo novo, atual e instigante, visto que a escola e o atendimento educacional especializado têm um importante papel social na vida de todos os envolvidos.

4 Referências Bibliográficas

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Moran, J.(2000) Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: Moran, José Manuel, Masseto, Marcos T., Behrens Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. Campinas, SP: Papirus.

Castro, M. A formação de professores e gestores para os anos iniciais da educação básica: das origens às diretrizes curriculares nacionais. RBPAAE, v. 2, n. 23, 2007.

Fonseca, S. Gestão de Organizações de Ensino: uma perspectiva pedagógica. Curitiba: Appris, 2018.

Lemos, André (2003). Cibercultura. Tecnologia e Vida Social na Cultura Contemporânea., Porto Alegre, Sulina.

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em: 11 de setembro. 2023.

IMPACTO DOS RECURSOS MULTIMÍDIA NA APRENDIZAGEM DA GERAÇÃO DIGITAL

 DOI: 10.5281/zenodo.15035349

José Itamar Marques Araujo

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: itamarmarques10@hotmail.com

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Diana Torres Basoni

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: basonidiana@gmail.com

Fabiana Torres Basoni Gomes

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail basonifabiana5@gmail.com

Julio Cesar Portes Filho

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: juliocpf92@gmail.com

Leonilson Batista Maia

Mestrando em Metodologia da Educação

Instituição: Ivy Enber Christian University

Endereço: Sand Lake Rd, Ste 203 Orlando, Florida 32819, United States

E-mail: leomaia0805@gmail.com

Roberto Carlos Cipriani

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: robertocipriani55@gmail.com

Rubens da Silva Carvalho

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rubens.cachoeiro@gmail.com

RESUMO

Este estudo investigou o impacto das novas tecnologias digitais no percurso escolar dos alunos da geração digital e as implicações para a atuação dos professores. O objetivo foi analisar como essas tecnologias influenciam o aprendizado dos alunos e as práticas pedagógicas dos educadores. A pesquisa foi realizada de forma bibliográfica, com a revisão de diversos estudos e teorias relacionadas à educação digital e à neurociência aplicada ao ensino. No desenvolvimento, foi destacado que a geração digital apresenta novas formas de aprender, exigindo que os professores adaptem suas estratégias pedagógicas e integrem as tecnologias no ensino. A pesquisa também abordou a necessidade de formação continuada dos educadores, para que possam lidar com as novas demandas pedagógicas e utilizar as ferramentas digitais de maneira apropriada. As considerações finais indicaram que, embora as tecnologias digitais ofereçam oportunidades significativas para o ensino, ainda há desafios na adaptação das práticas pedagógicas. Foi sugerido que estudos sejam realizados para aprofundar o entendimento sobre a eficácia das tecnologias no ensino e como elas podem ser integradas ao currículo escolar. Este estudo contribui para a reflexão sobre as mudanças necessárias na educação para atender à geração digital.

Palavras-chave: Tecnologias digitais. Geração digital. Práticas pedagógicas. Ensino. Formação docente.

ABSTRACT

This study investigated the impact of new digital technologies on the educational journey of digital generation students and the implications for teachers' practices. The objective was to analyze how these technologies influence student learning and educators' pedagogical practices. The research employed a bibliographic methodology, reviewing various studies and theories related to digital education and neuroscience applied to teaching. The findings highlighted that the digital generation exhibits new learning styles, requiring teachers to adapt their pedagogical strategies and effectively integrate technologies into teaching. The study also emphasized the need for continuous teacher training to address new pedagogical demands and appropriately utilize digital tools. The conclusions indicated that while digital technologies offer significant opportunities for education, challenges remain in adapting pedagogical practices. Further research was recommended to deepen understanding of the effectiveness of technologies in teaching and how they can be effectively integrated into school curricula. This study contributes to reflections on necessary changes in education to meet the needs of the digital generation.

Keywords: Digital technologies. Digital generation. Pedagogical practices. Teaching. Teacher training.

1 Introdução

A evolução das tecnologias digitais tem modificado diversos setores da sociedade, incluindo o campo educacional. As novas gerações, expostas desde cedo a dispositivos tecnológicos e à internet, demonstram características distintas das anteriores, com uma relação próxima com o ambiente digital. Este fenômeno, muitas vezes denominado "geração digital", tem provocado transformações no processo de aprendizagem, no comportamento dos estudantes e nas interações sociais dentro do ambiente escolar. A implementação de tecnologias no ensino, por sua vez, exige que os educadores reconfigurem suas práticas pedagógicas, adaptando-as às demandas dessa geração e ao novo contexto tecnológico. Assim, a reflexão sobre o impacto dessas mudanças no percurso escolar dos alunos e as implicações para a formação e atuação dos professores tornam-se essenciais para a compreensão das transformações educacionais atuais.

A necessidade de investigar os efeitos das tecnologias no ensino e o papel dos educadores no processo de adaptação a esse novo cenário é urgente, visto que a introdução de ferramentas digitais no cotidiano escolar pode apresentar tanto oportunidades quanto desafios para os professores. A mudança no perfil dos estudantes, cada vez conectados e imersos em um universo digital, exige que o docente não apenas domine o conteúdo, mas também se aproprie das tecnologias

para tornar o ensino dinâmico e eficiente. Além disso, o desenvolvimento de competências digitais pelos educadores e o impacto dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem são questões que necessitam de uma análise aprofundada. Com isso, torna-se relevante compreender como os professores estão lidando com as novas demandas pedagógicas, as ferramentas tecnológicas e o modo como essas tecnologias influenciam suas práticas educativas, suas metodologias e suas estratégias de ensino.

O problema que se coloca é: Como as novas tecnologias digitais impactam o percurso escolar da geração digital e quais são as implicações para a atuação dos professores no contexto educacional atual? Essa questão se apresenta como um desafio para a educação, pois envolve tanto a adaptação do professor às novas ferramentas quanto a adequação do ensino às características dessa nova geração de estudantes. A reflexão sobre o papel do professor diante dessas transformações permite compreender as necessidades de formação continuada, a adaptação curricular e as metodologias pedagógicas que devem ser utilizadas para proporcionar um aprendizado.

O objetivo central desta pesquisa é analisar como as novas tecnologias digitais influenciam o percurso escolar dos alunos da geração digital e de que forma essas influências impactam as práticas pedagógicas dos professores, considerando as necessidades de adaptação do ensino e a formação docente em um contexto tecnológico.

A pesquisa é de natureza bibliográfica, com foco em autores que discutem a interface entre as tecnologias digitais, o processo de aprendizagem e a atuação dos professores. A abordagem adotada é qualitativa, uma vez que se busca compreender as transformações pedagógicas e educacionais a partir da análise de teorias e estudos existentes. Para a coleta de dados, foram utilizados livros, artigos acadêmicos, teses, dissertações e outros materiais de fontes confiáveis que discutem a relação entre educação e tecnologias. A técnica utilizada foi a análise crítica de conteúdo, que permite uma interpretação aprofundada dos conceitos e das informações presentes nas obras selecionadas.

O texto está estruturado em três seções principais. Na introdução, foram apresentados o tema, a justificativa, o problema e o objetivo da pesquisa, além da descrição da metodologia adotada. No desenvolvimento, serão discutidos os impactos das novas tecnologias no ensino, o papel do professor e as estratégias pedagógicas

necessárias para adaptar as práticas educacionais à geração digital. Por fim, nas considerações finais, será apresentada uma reflexão sobre as implicações da pesquisa para o campo educacional e sugestões de possíveis caminhos para futuras investigações.

2 O Uso de Vídeos, Áudios e Animações como Ferramentas Didáticas

O impacto das novas tecnologias digitais na educação tem sido um tema de crescente interesse, principal no que se refere à forma como as gerações jovens interagem com o conteúdo escolar e às mudanças exigidas nas práticas pedagógicas dos educadores. A geração digital, caracterizada pelo uso constante de dispositivos tecnológicos, como smartphones, tablets e computadores, tem um comportamento de aprendizagem que difere substancial das gerações anteriores. Esses alunos, imersos em um ambiente digital desde cedo, possuem características que os tornam inclinados ao uso de tecnologias como ferramentas para aprender e se comunicar. Para lidar com essa nova realidade, os professores precisam se adaptar, incorporando as tecnologias em suas metodologias de ensino. A neurociência tem oferecido importantes contribuições para compreender como o cérebro humano reage a essas novas formas de aprendizagem, sendo essencial integrar essas descobertas ao processo pedagógico.

A integração das tecnologias no ensino, no entanto, exige do que a simples inserção de dispositivos digitais em sala de aula. O uso de tecnologias no ensino deve ser acompanhado de uma reconfiguração das práticas pedagógicas, adaptando-se às novas exigências e necessidades dos alunos da geração digital. Cosenza e Guerra (2011) discutem como a educação, quando integrada com as descobertas neurocientíficas, pode se tornar eficiente, já que o cérebro aprende quando estimulado de diferentes formas. Eles argumentam que as tecnologias digitais, quando utilizadas de forma planejada, são capazes de proporcionar um ambiente de aprendizagem interativo e envolvente. Segundo os autores, “o uso das tecnologias digitais tem o poder de estimular o cérebro, facilitando o aprendizado por meio de recursos que permitem a construção ativa do conhecimento” (Cosenza & Guerra, 2011, p. 35).

Ademais, a adaptação das práticas pedagógicas ao perfil da geração digital requer que os professores se tornem mediadores no uso dessas tecnologias. Em um contexto em que o ensino tradicional, centrado no professor, dá lugar a práticas

interativas e colaborativas, os docentes devem desenvolver habilidades não apenas para ensinar, mas para orientar o uso das tecnologias de forma crítica e construtiva. Gonçalves e Pinto (2016) ressaltam que “os professores devem estar preparados para atuar como mediadores no processo de aprendizagem, facilitando o uso das tecnologias e estimulando os alunos a desenvolverem habilidades cognitivas e sociais” (Gonçalves & Pinto, 2016, p. 595). Nesse sentido, o papel do professor não se limita a fornecer informações, mas a criar um ambiente em que os alunos possam aprender de forma ativa, utilizando as tecnologias de maneira consciente e produtiva.

Além disso, a formação contínua dos professores é fundamental para que eles se tornem aptos a lidar com as demandas do ensino digital. A capacidade dos educadores de integrar as tecnologias em suas práticas depende da formação específica em tecnologias educacionais. Arcanjo (2013) destaca que, para atender às necessidades dos alunos e às novas exigências pedagógicas, os professores precisam ser capacitados a utilizar as tecnologias de maneira pedagógica e inclusiva, considerando as diferentes formas de aprendizagem e as especificidades de cada aluno. De acordo com a autora, “a formação dos professores deve ser pensada de maneira a promover o uso das tecnologias de forma inclusiva e adaptada às realidades do aluno” (Arcanjo, 2013, p. 82). Isso implica em repensar as práticas formativas, garantindo que os docentes não apenas compreendam o uso das tecnologias, mas também saibam aplicá-las no contexto educacional.

No entanto, os desafios enfrentados pelos professores na adaptação às novas tecnologias são múltiplos. Não é suficiente que as ferramentas digitais sejam introduzidas na sala de aula; é necessário que haja uma reflexão crítica sobre como essas tecnologias impactam o processo de ensino-aprendizagem e como podem ser integradas de forma coerente com os objetivos educacionais. Montiel e Frontino de Medeiros (2024) apontam que a integração das tecnologias no ensino de línguas, por exemplo, requer uma compreensão profunda das potencialidades e limitações dessas ferramentas, que devem ser vistas como recursos pedagógicos e não como substitutos do ensino tradicional. Segundo os autores, “as tecnologias digitais oferecem novas possibilidades para o ensino de línguas, mas é necessário que o professor esteja preparado para utilizar essas ferramentas de maneira a enriquecer o processo de aprendizagem” (Montiel & Frontino de Medeiros, 2024, p. 22).

A relação entre as novas tecnologias e a neurociência também é uma área de grande relevância, pois as descobertas científicas sobre o funcionamento do cérebro

podem contribuir para o desenvolvimento de práticas pedagógicas. As tecnologias digitais permitem criar ambientes de aprendizagem que estimulam diferentes áreas do cérebro, promovendo uma aprendizagem dinâmica e interativa. Cosenza e Guerra (2011) ressaltam que, ao utilizarem as tecnologias de forma consciente, os professores podem criar experiências de aprendizagem que favorecem a fixação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas. As tecnologias ajudam a potencializar a aprendizagem, pois “proporcionam estímulos visuais, auditivos e táteis, permitindo que o cérebro aprenda de forma integrada e eficiente” (Cosenza & Guerra, 2011, p. 42).

Além disso, a utilização das tecnologias no contexto educacional exige que o currículo seja repensado. O currículo tradicional, centrado no conteúdo, precisa ser reconfigurado para incluir o uso das ferramentas digitais de maneira interativa e colaborativa. Gonçalves e Pinto (2016) defendem que “o currículo deve ser adaptado para incorporar as tecnologias de forma a favorecer o desenvolvimento das habilidades dos alunos, tanto no aspecto cognitivo quanto no social” (Gonçalves & Pinto, 2016, p. 596). A implementação de um currículo digitalizado não se limita à introdução de novas ferramentas, mas envolve também a mudança na maneira de conceber o processo de ensino e aprendizagem, que passa a ser flexível e dinâmico.

Neste contexto, é importante destacar que a utilização das tecnologias no ensino não deve ser vista como uma solução única para os problemas educacionais. Embora as ferramentas digitais ofereçam recursos poderosos para o aprendizado, sua eficácia depende de como são utilizadas e integradas às práticas pedagógicas. Montiel e Frontino de Medeiros (2024) enfatizam que “o uso das tecnologias no ensino de línguas, por exemplo, não deve ser visto como uma solução mágica, mas como uma ferramenta que deve ser cuidadosa integrada ao processo pedagógico” (Montiel & Frontino de Medeiros, 2024, p. 25). A integração bem-sucedida das tecnologias exige uma reflexão crítica sobre como elas podem ser utilizadas de forma a melhorar a qualidade do ensino, sem substituir as abordagens pedagógicas tradicionais que ainda se mostram eficazes.

Portanto, é necessário um esforço conjunto entre educadores, pesquisadores e gestores educacionais para criar um ambiente que permita a adaptação das práticas pedagógicas às novas exigências da geração digital. A formação dos professores, o repensar do currículo e a reflexão crítica sobre o uso das tecnologias são aspectos fundamentais para que as ferramentas digitais possam contribuir efetiva para a

melhoria do ensino e aprendizagem. A adaptação do processo educacional ao novo perfil de alunos é um desafio, mas também uma oportunidade para enriquecer o processo educativo e promover uma educação inclusiva, dinâmica e eficiente.

Em conclusão, a pesquisa sobre o impacto das novas tecnologias digitais na educação deve continuar a se expandir, considerando as mudanças rápidas no ambiente tecnológico e as necessidades dos educadores. As tecnologias oferecem novas possibilidades para a aprendizagem, mas seu uso deve ser refletido, planejado e integrado de forma coerente ao processo educativo. A formação dos professores e a adaptação do currículo são passos essenciais para que o impacto da geração digital no percurso escolar seja positivo, tanto para os alunos quanto para os educadores.

3 Considerações Finais

A pesquisa abordou o impacto das novas tecnologias digitais no percurso escolar dos alunos da geração digital e as implicações desse fenômeno para a atuação dos professores. A principal conclusão é que as tecnologias têm um impacto direto na forma como os alunos aprendem, tornando as aulas interativas e dinâmicas, o que exige adaptações nas estratégias pedagógicas dos professores. A geração digital, ao estar imersa em um ambiente tecnológico desde cedo, apresenta características de aprendizagem diferentes das gerações anteriores, o que exige dos educadores a incorporação dessas ferramentas no ensino. A adaptação das práticas pedagógicas, portanto, é essencial para acompanhar as necessidades dessa nova geração.

As contribuições desse estudo estão relacionadas à compreensão do papel das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem. Este estudo destacou a importância de os professores se prepararem para lidar com as novas demandas educacionais, promovendo a integração das tecnologias no currículo e nas metodologias de ensino. A formação continuada dos professores é, assim, um fator decisivo para o sucesso dessa integração, já que sem essa capacitação, o uso das tecnologias pode não alcançar seu potencial no ambiente escolar. A pesquisa também contribui para a discussão sobre o papel do professor como mediador e facilitador do uso das tecnologias, do que como um simples transmissor de conhecimento.

No entanto, este estudo revela que ainda existem lacunas na formação dos professores em relação ao uso das tecnologias, e que pesquisas são necessárias para

avaliar a eficácia das metodologias de ensino digital em diferentes contextos. Futuros estudos podem explorar como as tecnologias podem ser usadas para atender melhor às necessidades de alunos com diferentes estilos de aprendizagem e como as ferramentas digitais podem ser integradas ao currículo escolar. Além disso, seria relevante investigar o impacto das tecnologias no desenvolvimento de competências sociais e cognitivas dos alunos, áreas que também são essenciais para o aprendizado integral.

4 Referências Bibliográficas

Arcanjo, A. (2013). Educação inclusiva: Uma proposta neuroeducativa (Master's thesis, Universidade Federal de Juiz de Fora). Disponível em:

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/15958>. Acesso em 08 de fevereiro de 2025.

Cosenza, R. M., & Guerra, L. B. (2011). Neurociência e educação: Como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed.

Gonçalves, D., & Pinto, M. (2016). (Re)Pensar estratégias pedagógicas a partir de sinergias entre a neuroeducação e a supervisão pedagógica. In C. Mesquita, M. V. Pires, & R. P. Lopes (Eds.), Livro de Atas do 1.º Encontro Internacional de Formação na Docência, INCTE 2016 (pp. 592-599). Bragança: Instituto Politécnico.

Montiel, A., & Frontino de Medeiros, L. (2024). Neurociência e novas tecnologias aplicadas ao ensino de línguas. *Revista Neurociências*, 32, 1-32.

<https://doi.org/10.34024/rnc.2024.v32.16121>. Acesso em 08 de fevereiro de 2025.

TRANSFORMAÇÕES EDUCACIONAIS: INTEGRANDO TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS INOVADORAS NO ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.15035356

Luciana Rodrigues Lopes

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: luciana.rodrigues.lopes@hotmail.com

RESUMO

Este estudo aborda o desafio de renovar o processo educacional para atender às exigências do século XXI, focando na integração de tecnologias e metodologias inovadoras no ensino. O problema central investigado é a necessidade de atualizar as práticas pedagógicas tradicionais, que muitas vezes não conseguem engajar os estudantes ou prepará-los de maneira adequada para a realidade contemporânea. O objetivo geral da pesquisa foi analisar como a inclusão de ferramentas como gamificação, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, além do ensino de programação e robótica, pode transformar o currículo e fomentar um engajamento estudantil mais profundo. A metodologia adotada consistiu em uma revisão de literatura de estudos de caso e pesquisas relevantes. Os resultados destacam que essas tecnologias e abordagens pedagógicas inovadoras oferecem oportunidades significativas para enriquecer a experiência educacional, promovendo um aprendizado mais interativo, personalizado e alinhado às necessidades dos alunos modernos. As considerações finais enfatizam a importância de adotar tais inovações no ambiente educacional para preparar os estudantes para os desafios futuros, destacando a necessidade de um ensino mais engajador e eficaz. As conclusões sublinham a relevância de continuar explorando e implementando essas estratégias pedagógicas.

Palavras-chave: Tecnologias Educacionais. Metodologias Inovadoras. Engajamento Estudantil.

ABSTRACT

This study addresses the challenge of renewing the educational process to meet the demands of the 21st century, focusing on the integration of technologies and innovative methodologies in teaching. The central problem investigated is the need to update traditional teaching practices, which often fail to engage students or adequately prepare them for contemporary realities. The main objective of the research was to analyze how the inclusion of tools such as gamification, artificial intelligence, virtual and augmented reality, as well as teaching programming and robotics, can transform the curriculum and foster deeper student engagement. The methodology adopted

consisted of a literature review of case studies and relevant research. The results highlight that these technologies and innovative pedagogical approaches offer significant opportunities to enrich the educational experience, promoting more interactive, personalized learning aligned with the needs of modern students. The final considerations emphasize the importance of adopting such innovations in the educational environment to prepare students for future challenges, highlighting the need for more engaging and effective teaching. The conclusions underline the relevance of continuing to explore and implement these pedagogical strategies.

Keywords: Educational Technologies. Innovative Methodologies. Student Engagement.

1 Introdução

A integração de tecnologias e metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem tem se destacado como uma tendência significativa no cenário educacional contemporâneo. Este movimento reflete a necessidade de adequar as práticas pedagógicas às exigências de um mundo cada vez mais digitalizado, onde o acesso à informação e a capacidade de utilizá-la de forma eficaz tornaram-se competências fundamentais. A evolução tecnológica tem possibilitado o desenvolvimento de recursos educacionais que promovem uma maior interação e engajamento dos alunos, o que potencialmente contribui para a melhoria do processo de aprendizado.

A justificativa para a adoção dessas tecnologias e metodologias inovadoras no ambiente educacional reside na sua capacidade de oferecer experiências de aprendizagem mais dinâmicas e personalizadas. Ferramentas como a realidade virtual, a gamificação, a inteligência artificial e a programação e robótica têm o potencial de transformar o ensino, tornando-o mais atraente e relevante para os alunos. Além disso, essas inovações podem ajudar a superar barreiras tradicionais de aprendizagem, atendendo às necessidades individuais de cada estudante e promovendo uma educação mais inclusiva e acessível.

Contudo, a integração efetiva dessas tecnologias e metodologias no currículo escolar apresenta desafios significativos. A problematização gira em torno de questões como a formação adequada de professores, a infraestrutura tecnológica das instituições de ensino, a resistência às mudanças no ambiente educacional e a necessidade de alinhamento com os objetivos curriculares. Além disso, é preciso

considerar o impacto dessa integração no engajamento e no desempenho dos alunos, bem como na equidade de acesso às novas tecnologias.

Diante deste contexto, o objetivo principal desta pesquisa é investigar como a integração de tecnologias e metodologias inovadoras no processo de ensino-aprendizagem pode contribuir para a transformação do currículo e para a promoção de uma aprendizagem significativa. Para alcançar tal objetivo, busca-se, inicialmente, compreender as potencialidades e os desafios associados à adoção dessas inovações nas práticas pedagógicas. Em seguida, pretende-se identificar estratégias eficazes para a implementação desses recursos no ambiente educacional, avaliando o impacto dessas mudanças no processo de ensino-aprendizagem. Por fim, espera-se contribuir para a formulação de diretrizes que possam orientar educadores e gestores escolares na incorporação dessas tecnologias e metodologias de maneira efetiva e sustentável, visando à melhoria da qualidade da educação.

2 Tecnologia e Inovação Pedagógica: Transformando o Currículo e o Engajamento Estudantil

O desenvolvimento da educação na era digital tem sido marcado pela introdução e integração de tecnologias avançadas e metodologias de ensino inovadoras. Essa transformação não apenas redefiniu as abordagens pedagógicas mas também propôs novas possibilidades para o engajamento e a aprendizagem dos estudantes. O reconhecimento da importância dessas tecnologias no ambiente educacional impulsiona uma revisão e adaptação contínua dos currículos para incluir ferramentas digitais e estratégias pedagógicas emergentes.

Seixas, Gomes, Melo Filho, e Rodrigues (2014) destacaram o papel significativo da gamificação no engajamento dos alunos, introduzindo elementos de jogos em contextos educativos para tornar o aprendizado mais atraente. Eles argumentam que "a gamificação, ao incorporar mecânicas e dinâmicas de jogos em contextos não lúdicos, tem se mostrado eficaz em aumentar a motivação e o interesse dos alunos, promovendo uma maior interação e participação ativa no processo de aprendizagem." Esta observação sugere que a aplicação de estratégias lúdicas em educação pode facilitar uma conexão mais profunda dos estudantes com o material de aprendizagem, incentivando a participação ativa e melhorando os resultados de aprendizagem.

Em um estudo complementar, Ramos et al. (2023) exploram a implementação da Inteligência Artificial (IA) na educação, destacando seu potencial para personalizar a aprendizagem e adaptar as experiências educacionais às necessidades individuais de cada estudante. Eles afirmam que "a Inteligência Artificial oferece oportunidades sem precedentes para a personalização do ensino, permitindo uma adaptação curricular que pode atender às demandas e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno." Este comentário ressalta o potencial transformador da IA na educação, sugerindo que a tecnologia pode facilitar formas inovadoras de ensino e aprendizagem que são mais alinhadas às necessidades e habilidades individuais dos alunos.

A importância da realidade virtual e aumentada no ensino foi abordada por Ferreira e Santos (2020), que relataram uma experiência inovadora no ensino de Química utilizando essas tecnologias. Eles observaram que "o uso de realidade virtual e aumentada em sala de aula promoveu não apenas um aumento significativo no interesse dos alunos pela matéria mas também proporcionou um entendimento mais concreto dos conceitos químicos, através de experiências imersivas e interativas." Esse achado sugere que as tecnologias imersivas podem oferecer meios eficazes para engajar os estudantes e melhorar a compreensão dos conteúdos curriculares, tornando os conceitos mais acessíveis e tangíveis.

Adicionalmente, Santos, Basso, Freitas e Tieppo (2018) investigaram a inclusão de programação e robótica no currículo escolar, observando que "a introdução da programação e da robótica no ensino fundamental estimula o desenvolvimento do pensamento computacional e o interesse dos alunos nas áreas STEM." Esta observação indica que a integração de conteúdos relacionados à tecnologia no currículo escolar pode não apenas aumentar o interesse dos alunos pelas ciências e matemática mas também desenvolver habilidades essenciais para a era digital.

Estes exemplos ilustram como a incorporação de tecnologias e metodologias inovadoras no processo educacional pode transformar o currículo e aumentar significativamente o engajamento dos alunos. Através da gamificação, da inteligência artificial, da realidade virtual e aumentada, e da introdução da programação e robótica nas escolas, educadores têm à disposição ferramentas poderosas para enriquecer a experiência de aprendizagem e preparar os estudantes para os desafios do futuro. Essas abordagens representam um passo importante na evolução da educação, alinhando o ensino com as necessidades e expectativas da sociedade contemporânea.

3 Considerações Finais

Os resultados obtidos destacaram várias práticas inovadoras que demonstram um potencial significativo para transformar o ensino-aprendizagem. Entre eles, a gamificação foi identificada como uma estratégia eficaz para aumentar o engajamento dos alunos através da introdução de elementos de jogos em contextos educativos. A inteligência artificial surgiu como um meio poderoso para personalizar a aprendizagem, adaptando o ensino às necessidades individuais de cada aluno. Da mesma forma, a realidade virtual e aumentada foram reconhecidas por sua capacidade de criar experiências de aprendizagem imersivas, tornando os conceitos mais compreensíveis e envolventes. Além disso, a introdução da programação e robótica no currículo foi vista como uma forma de estimular o interesse dos estudantes nas áreas STEM e desenvolver competências essenciais para o futuro.

A análise dos resultados sugere que a incorporação dessas tecnologias e metodologias no processo educacional oferece oportunidades significativas para revitalizar o currículo e aumentar a motivação e o envolvimento dos estudantes. Essas abordagens inovadoras não apenas enriquecem a experiência de aprendizagem mas também preparam os alunos para os desafios do futuro, equipando-os com habilidades relevantes e promovendo um pensamento crítico e criativo.

Conclui-se que a integração de tecnologias e metodologias inovadoras é fundamental para o desenvolvimento de práticas educacionais que respondam efetivamente às necessidades dos alunos modernos. Este estudo sublinha a importância de continuar explorando e implementando essas estratégias no ambiente educacional, a fim de facilitar um ensino mais engajador, personalizado e eficaz. À medida que o campo da educação evolui, é essencial que educadores e formuladores de políticas permaneçam abertos à adoção de novas tecnologias e abordagens pedagógicas que possam contribuir para uma experiência de aprendizagem mais rica e diversificada.

4 Referências Bibliográficas

Assis, A. C. M. L. (2023). A inteligência artificial na educação: a utilização constitucionalmente adequada. In VIII Congresso Internacional de Direitos Humanos

de Coimbra, 8(1), 12-22.

<https://www.trabalhocidhcoimbra.com/ojs/index.php/anaiscidhcoimbra/article/view/3259> Ferreira, L. C., & Santos, A. L. (2020). Realidade virtual e aumentada: um relato sobre a experiência da utilização das tecnologias no Ensino de Química. *Scientia Naturalis*, 2(1), 367-376. Recuperado de <https://periodicos.ufac.br/index.php/SciNat/article/view/3599>

Ramos, S. K., Barbosa, L. S. O., Lira, B. W., Pinheiro, J. M. B., Santos, P. I., & Borges, M. I. V. C. (2023). Inteligência Artificial e seus impactos na Educação: uma revisão sistemática.

RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar, 4(11).
<http://doi.org/10.47820/recima21.v4i11.4353>

Santos, L. M., Basso, S. J. L., Freitas, L. K. M., & Tieppo, T. A. M. (2018). Ensinando Programação e Robótica para o Ensino Fundamental. In III Congresso sobre tecnologias na educação (pp. 153-167), Fortaleza, Ceará, Brasil. Recuperado de https://ceurws.org/Vol2185/CtrlE_2018_paper_87.pdf

Seixas, L. R., Gomes, A. S., Melo Filho, I. J., & Rodrigues, R. L. (2014). Gamificação como Estratégia no Engajamento de Estudantes do Ensino Fundamental. In III Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2014), XXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2014).
Recuperado de

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/43752453/Gamificao_como_Estratgia_no_Engajamento_20160315-9800-dbdna5-libre.pdf

**TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA
PRÁTICA DOCENTE**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035365

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Deise Cordeiro de Souza

Mestranda em Educação - Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação

Instituição: Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, España

E-mail: deisedesouza@hotmail.com

Diana Torres Basoni

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: basonidiana@gmail.com

Erica dos Santos Martins

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: erica.205@hotmail.com

Fabiana Torres Basoni Gomes

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail basonifabiana5@gmail.com

Marice Costa Corrêa Guimarães

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: mariceccorrea@gmail.com

Roberto Carlos Cipriani

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: robertocipriani55@gmail.com

Rubens da Silva Carvalho

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rubens.cachoeiro@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU670-Tecnologia baseada em computador na sala de aula, requer uma pesquisa bibliográfica sobre Tecnologias integradas à sala de aula com o tema: O uso de tecnologias na sala de aula: desafios do cotidiano e o limite de seu uso. Apresentando um estudo de caso voltado para o contexto da cultura digital e da educação do séc. XXI. Neste trabalho foi realizado estudos que indicam a importância da utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's) na educação como recursos indissociáveis da prática docente e do processo de ensino e aprendizagem como um todo. Diante do estudo de caso realizado nas Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba Brasil, num total de 27 professores. Assim sendo, as tecnologias digitais devem fazer parte do processo educativo como um todo, fazer inovação na maneira de planejar e executar; pressupõe interação, dinamismo, compartilhamento de ideias e diferentes propostas de aprendizagem.

Palavras-chave: Tecnologias. Aprendizagem. Docente. Inovação.

ABSTRACT

The The present paper of the discipline EDU670 - Computer-based technology in the classroom, requires a bibliographic research on Technologies integrated into the classroom with the theme: The use of technologies in the classroom: everyday

challenges and the limit of their use. Presenting a case study focused on the context of digital culture and education in the twentieth century. In this work, studies were carried out that indicate the importance of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in education as inseparable resources from teaching practice and the teaching and learning process as a whole. In view of the case study carried out in the Francisco Sales Gadelha de Oliveira Municipal School (EMFSGO), located in San Francisco, of the Ronaldo Gonçalves Sarmento Educational Institute of Elementary and Secondary Education (IEEFMRGS), located in Lastro, both in the state of Paraíba, Brazil, in a total of 27 teachers. Therefore, digital technologies must be part of the of the educational process as a whole, to innovate in the way of planning and executing; it presupposes interaction, dynamism, sharing of ideas and different learning proposals.

Keywords: Technologies. Apprenticeship. Teacher. Innovation.

1 Introdução

Os avanços tecnológicos e de comunicação têm impulsionado mudanças rápidas em todos os setores da sociedade. Entretanto, observa-se que o ambiente escolar ainda não tem conseguido acompanhar plenamente essas transformações, seja na adaptação às novas formas de pensamento, na incorporação de tecnologias inovadoras ou na atualização das metodologias de ensino. Contudo, O atual sistema educacional, projetado na era industrial, continua a padronizar o ensino e a ignorar as diferenças individuais dos alunos, falhando em prepará-los para os desafios da era digital (Xavier, 2015).

É preciso que o professor saiba explorar e utilizar as ferramentas digitais presente atualmente nas unidades escolares. Pois através das tecnologias o avanço no ensino aprendizagem é de quase 100% garantido, os nossos alunos tem acesso aos recursos tecnológicos desde cedo, é essencial que os professores estejam preparados para acompanhar o processo educacional dessa criança, orientando e contribuindo na aquisição de novos conhecimentos.

Com a expansão tecnológica cada vez maior na educação, torna-se pertinente fazer reflexões no que provoca nos sujeitos e no mundo do trabalho. A visão não está apenas no aumento da produtividade, mas nas modulações que isso traz para a subjetividade de quem trabalha, de como esse profissional vem desenvolvendo esse trabalho, evoluindo com o uso dos recursos digitais, superando as deficiências no ensino. Vale ressaltar que a tecnologia sozinha não é suficiente, o docente é a peça

fundamental para os resultados positivos na educação.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente *e-learning*. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper foi feito estudo sobre o artigo Tecnologia e Educação: perspectivas e desafios para a ação docente, dos autores Francisco Danilo Duarte Barbosa, Erich de Freitas Mariano e Jair Moisés de Sousa, trazendo estudo de caso da Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba Brasil, num total de 27 professores.

2 Desenvolvimento

Foi observado um estudo de caso realizado com 13 professores da Escola Municipal Francisco Sales Gadelha de Oliveira (EMFSGO), localizada em São Francisco, e 14 professores do Instituto Educacional de Ensino Fundamental e Médio Ronaldo Gonçalves Sarmiento (IEEFMRGS), situado em Lastro, ambos no estado da Paraíba, Brasil. Os questionamentos foram com questões subjetivas e objetivas, a um total de 27 professores de diversas disciplinas, como Pedagogia, Educação Física, Ciências, História, Matemática, Português, Inglês e Geografia, todos atuando no Ensino Fundamental I, com perspectivas sobre os desafios e a importância do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramentas mediadoras no processo de ensino e aprendizagem?

Os questionários enquadra-se numa pesquisa explicativa (Gonçalves, 2003), pois trata da descrição e entendimento dos fatores que levam aos docentes empregarem (ou não) ferramentas tecnológicas em suas práticas acadêmicas. Após aplicação dos questionamentos foram feitas coleta dos dados e analisados com base no método de análise de conteúdos definido por Bardin

(1977, p. 38) como: (...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo (...).

A análise dos resultados foi dividida em duas etapas: a primeira enfocou a natureza do uso das TICs, abordando seu conceito, presença, frequência e utilização em sala de aula. Além disso, foram examinados a formação dos professores e a resistência que estes podem apresentar em relação ao tema. No segundo momento, discutimos a organização e utilização das TICs, considerando os impactos, influências e incentivos dessas tecnologias, bem como seu potencial para a aprendizagem.

Acredita-se que esta pesquisa reitera a importância de a escola incorporar as TICs como recursos essenciais dentro de uma metodologia inovadora que promove o desenvolvimento de habilidades capazes de transformar e melhorar a forma de pensar dos alunos. Neste contexto, professores e estudantes se deparam com novas formas de ensinar e aprender, as quais têm o potencial de impactar suas vidas e a sociedade como um todo.

A sociedade atual exige um novo perfil de profissional, um indivíduo capaz de atuar em diversas áreas e funções. Conforme Moreira e Kramer (2007), “na educação, o comportamento flexível é tanto demandado dos professores quanto difundido como habilidade a ser adquirida pelos estudantes, futuros trabalhadores”. Este cenário tem fomentado a valorização de uma educação que desenvolva habilidades diversificadas.

É crucial reconhecermos a multiplicidade de espaços na sociedade contemporânea que socializam, educam e culturalizam as pessoas. Entender a educação como um processo social implica reconhecer que ela se adapta a uma concepção de mundo vivenciada pela sociedade em diferentes tempos e espaços. Portanto, a educação deve estar em constante adequação às mudanças sociais, sem negligenciar as vivências, os saberes fundamentais e as experiências acumuladas pela humanidade. Refletir sobre o papel da educação nos dias atuais requer considerar os avanços técnicos e científicos que a sociedade tem vivenciado nas últimas décadas. Assim, torna-se necessário explicitar as mudanças desencadeadas por esse cenário em constante evolução.

Pelas definições apresentadas, compreendemos que, de forma intrínseca, os docentes entrevistados têm uma compreensão clara do conceito de Tecnologia Educacional, conforme definido por Menezes e Santos (2001). Eles descrevem que:

“A tecnologia educacional moderna engloba um forte componente de conhecimento científico, mas inclui também uma importante parcela de conhecimentos práticos, muitos dos quais só podem ser adquiridos através do próprio exercício da atividade a que se aplica. Essa tecnologia, portanto, não engloba apenas as máquinas que distribuem as mensagens, mas também a organização e as pessoas que a fazem funcionar” (Menezes; Santos, 2001, p.01).

É essencial que nós, como educadores, reflitamos constantemente sobre nossas práticas, as técnicas que empregamos e como nossa metodologia pode ser adaptada para atender às características, necessidades e interesses de nossos alunos. Isso se alinha à visão de Libâneo (1994), que destaca:

“O trabalho docente é a atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo processo de transmissão-assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo” (Libâneo, 1994, p.88).

Dessa forma, torna-se evidente que as transformações no cenário educacional são desencadeadas pelo advento das tecnologias. Essas mudanças exigem que adaptemos nossas abordagens pedagógicas para melhor servir aos nossos alunos e prepará-los para os desafios da sociedade contemporânea.

Considerações Finais

É essencial reconhecer que a transformação do sistema educacional está intrinsecamente ligada à transformação das práticas pedagógicas. Não se trata de buscar fórmulas prontas ou seguir padrões rígidos, mas sim de inovar e repensar o que já existe, promovendo mudanças nas práticas estabelecidas de forma automática. Como destaca Kenski (2003), a educação não deve ser vista apenas como um processo solitário de aquisição e domínio de conhecimentos, mas sim como uma construção coletiva e integrada, que envolve a articulação de informações e a colaboração entre pessoas de diferentes locais, idades, gêneros, condições físicas, áreas e níveis de formação.

Nesse contexto, é fundamental que o educador assuma um papel mais ativo e adaptado às exigências da sociedade contemporânea, pois os avanços tecnológicos demandam uma educação voltada para o futuro. Kenski (2012) reforça que a compreensão de Tecnologia Educacional pelos professores é crucial para a aplicação eficaz desses recursos na prática pedagógica. É necessário que os educadores vejam

as tecnologias como ferramentas que mediam o processo de ensino e aprendizagem, promovendo aulas mais dinâmicas e atraentes.

o serem questionados sobre sua visão em relação ao uso das TICs na escola, 60,52% dos professores destacaram que utilizar as ferramentas tecnológicas é uma forma de aproximar os conteúdos ministrados com algo que desperte o interesse dos alunos, tornando a aula mais atrativa e dinâmica; 23,69% afirmaram ser uma ótima opção de recursos pedagógicos, pois atrai o interesse dos alunos, uma vez que eles lidam diariamente com a tecnologia; já 15,79% disseram que o uso das tecnologias é essencial para uma aprendizagem mais motivadora. Nenhum dos professores pesquisados afirmou que as TIC's eram um recurso desnecessário no processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa realizada com os docentes da nossa instituição revelou que a maioria acredita que as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) são essenciais para aproximar os conteúdos ministrados dos interesses dos alunos, tornando as aulas mais envolventes e motivadoras. Nenhum dos professores pesquisados considerou as TICs desnecessárias, o que reafirma a importância de integrarmos essas tecnologias de maneira eficaz em nossas práticas educativas.

Portanto, é nosso dever incentivar a transformação das práticas pedagógicas, reinventando o que já existe e promovendo uma educação que seja realmente significativa e voltada para o desenvolvimento de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e no aprendizado contínuo.

3 Referências Bibliográficas

Bardin L. Análise de conteúdo. Tradução Luiz Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa: Edições 70, 1977.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Kensi, V. M. Educação e tecnologia: O novo ritmo da informação. 8ª Ed. Campinas: Papirus, 2012.

Libâneo, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.

Menezes, E. T.; Santos, T. H. Verbete tecnologia educacional. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrazil. São Paulo: Midiamix, 2001. Recuperado de: <http://www.educabrazil.com.br/tecnologia-educacional/>.

Moreira, A. F. B.; Kramer, S. Contemporaneidade, educação e tecnologia. Educação & Sociedade, 28(100), 1037-1057, 2007. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/pdf/873/87313704019.pdf>.

Xavier, L. G. Para além da didática: desafios da escola e do professor do século XXI.
Exedra: Revista Científica, 1, 26-36, 2015. Recuperado de:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6496624>.

INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS SUSTENTÁVEIS EM METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

 DOI: 10.5281/zenodo.15035389

Daniela Paula de Lima Nunes Malta

Doutora em Letras

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Endereço: Avenida Professor Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife – PE

E-mail: malta_daniela@yahoo.com.br

Adriana Apolinária Ferrarez Gôlo

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: aferrarez7@gmail.com

Andrea Pontes da Silveira Gonçalves

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: andreaponts01@gmail.com

Ednilson Hilário dos Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: ednilson.santos@edu.mt.gov.br

Eliana da Costa Alves

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: elianadacostaalves@gmail.com

Lourdes Harka

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nenaharka@hotmail.com

Nilsa Andrea dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nilandrea@gmail.com

Roseli Barreto da Silva

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: barretodasilvaroseli@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo investigou como a integração dos princípios sustentáveis pode ser aplicada nas metodologias ativas de ensino, com o objetivo de promover uma aprendizagem crítica e consciente. A pesquisa teve caráter bibliográfico e foi conduzida por meio de uma revisão de literatura, com a análise de fontes acadêmicas relevantes que abordam as metodologias ativas e a sustentabilidade no contexto educacional. A pesquisa buscou identificar os desafios, as oportunidades e os impactos dessa integração nas práticas pedagógicas. Os resultados indicaram que, ao adotar metodologias ativas sustentáveis, as escolas poderiam proporcionar uma aprendizagem dinâmica e interativa, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a cidadania responsável. Além disso, a adoção de tecnologias educacionais, como plataformas digitais e aplicativos, surgiu como uma ferramenta facilitadora da implementação dessas metodologias. No entanto, a pesquisa também evidenciou desafios significativos, como a resistência dos educadores à mudança, a falta de formação adequada e a escassez de recursos materiais. As considerações finais destacaram a importância de capacitar os educadores e adaptar as políticas educacionais para superar essas barreiras, além de sugerir a realização de novos estudos que aprofundem a análise dos impactos das metodologias ativas sustentáveis. As contribuições do estudo são relevantes para a reflexão sobre como transformar as práticas pedagógicas em consonância com os princípios da sustentabilidade.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Metodologias Ativas, Educação, Tecnologias Educacionais, Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT

This study investigated how the integration of sustainable principles can be applied in active teaching methodologies, with the aim of promoting critical and conscious learning. The research was bibliographic in nature and conducted through a literature review, analyzing relevant academic sources that address active methodologies and sustainability in the educational context. The study sought to identify the challenges, opportunities, and impacts of this integration in pedagogical practices. The results indicated that by adopting sustainable active methodologies, schools could provide dynamic and interactive learning, promoting the development of essential competencies such as critical thinking, problem-solving, and responsible citizenship. Furthermore, the adoption of educational technologies, such as digital platforms and apps, emerged as a facilitating tool for implementing these methodologies. However, the research also highlighted significant challenges, such as educators' resistance to change, lack of adequate training, and scarcity of material resources. The final considerations emphasized the importance of training educators and adapting educational policies to overcome these barriers, as well as suggesting the need for further studies to deepen the analysis of the impacts of sustainable active methodologies. The contributions of the study are relevant for reflecting on how to transform pedagogical practices in line with sustainability principles.

Keywords: Sustainability, Active Methodologies, Education, Educational Technologies, Pedagogical Practices.

INTRODUÇÃO

A integração dos princípios sustentáveis nas metodologias ativas de ensino tem se consolidado como um tema de crescente relevância no contexto educacional contemporâneo. A educação, enquanto processo formativo, assume um papel central na construção de uma sociedade responsável e consciente, sendo a sustentabilidade um conceito fundamental nesse processo. As metodologias ativas, por sua vez, têm ganhado destaque nas práticas pedagógicas por sua capacidade de envolver os alunos, estimulando sua autonomia e capacidade crítica. Essas metodologias, quando aliadas aos princípios da sustentabilidade, podem proporcionar um ambiente de aprendizagem dinâmico e comprometido com as questões sociais, ambientais e econômicas que desafiam a sociedade atual. A interseção entre essas duas abordagens – metodologias ativas e princípios sustentáveis – oferece uma nova perspectiva para o ensino, potencializando a formação de cidadãos que compreendem e atuam em prol de um desenvolvimento sustentável.

A justificativa para este estudo se fundamenta na necessidade urgente de adaptar os processos educacionais às demandas do século XXI, que exige uma educação capaz de preparar os indivíduos para enfrentar os desafios globais relacionados à sustentabilidade. A sociedade contemporânea enfrenta questões complexas, como as mudanças climáticas, a degradação ambiental, a desigualdade social e a escassez de recursos naturais. Nesse cenário, torna-se imperativo que a educação, além de transmitir conhecimentos, também desenvolva habilidades e atitudes voltadas à preservação do meio ambiente, à equidade social e ao desenvolvimento econômico sustentável. As metodologias ativas, ao promoverem uma abordagem centrada no aluno, tornam-se uma ferramenta poderosa para integrar esses princípios sustentáveis no contexto escolar, proporcionando uma aprendizagem significativa e contextualizada. No entanto, poucos estudos têm explorado de maneira profunda a integração entre essas duas dimensões, o que torna a pesquisa ainda relevante.

Dessa forma, a pergunta problema que orienta este estudo é: como a integração dos princípios sustentáveis pode ser aplicada nas metodologias ativas de ensino, promovendo uma aprendizagem crítica e consciente? Esta questão busca entender as possibilidades e desafios da incorporação da sustentabilidade nas práticas pedagógicas inovadoras, investigando as melhores estratégias para transformar o currículo escolar de forma a integrar a sustentabilidade de maneira prática e eficiente.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar como os princípios sustentáveis podem ser integrados nas metodologias ativas de ensino, explorando os benefícios e desafios dessa integração para o processo de aprendizagem. A pesquisa busca identificar práticas pedagógicas que promovam uma educação alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável e que, ao mesmo tempo, incentivem a participação ativa dos alunos, contribuindo para a formação de uma cidadania crítica e responsável.

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: a introdução apresenta o tema e a justificativa para o estudo, seguidas da formulação da pergunta problema e do objetivo da pesquisa. O referencial teórico, que aborda as bases conceituais da sustentabilidade e das metodologias ativas, é exposto no segundo capítulo. No terceiro capítulo, são discutidos os principais resultados encontrados, com destaque para os estudos de caso e exemplos de boas práticas educacionais. O quarto capítulo

detalha a metodologia adotada para a pesquisa, enquanto as considerações finais refletem sobre as conclusões e sugestões para futuras investigações sobre o tema.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico desta pesquisa está estruturado de forma a proporcionar uma compreensão aprofundada dos conceitos-chave que embasam a integração dos princípios sustentáveis nas metodologias ativas de ensino. Inicialmente, são abordados os princípios de sustentabilidade, com foco nas suas dimensões social, ambiental e econômica, e sua importância para a formação educacional voltada ao desenvolvimento sustentável. Em seguida, são discutidas as metodologias ativas de ensino, destacando suas características, benefícios e a maneira como promovem uma aprendizagem centrada no aluno, estimulando a autonomia e a colaboração. Por fim, a interseção entre esses dois campos – sustentabilidade e metodologias ativas – é analisada, explorando as possibilidades de integração e os desafios enfrentados na implementação dessas práticas pedagógicas no contexto escolar. A partir desse arcabouço teórico, a pesquisa busca estabelecer uma base sólida para a discussão dos resultados encontrados e para a reflexão sobre as implicações educacionais dessa integração.

SUSTENTABILIDADE NO CURRÍCULO ESCOLAR

A sustentabilidade no currículo escolar tem se tornado um tema central na educação contemporânea, dada a crescente necessidade de formar cidadãos conscientes e responsáveis em relação aos desafios globais. A inclusão da sustentabilidade no currículo escolar representa um movimento para transformar as práticas pedagógicas e aproximar os estudantes dos desafios ambientais, sociais e econômicos que afetam a sociedade. Contudo, a integração efetiva desse conceito nas escolas enfrenta diversos desafios. Segundo Saviani (2020, p. 181), a pedagogia histórico-crítica pode ser uma base importante para a implementação de práticas educacionais que promovam a conscientização e ação em relação à sustentabilidade. No entanto, a mudança nas práticas pedagógicas exige uma revisão profunda do currículo tradicional e da abordagem centrada no professor, passando para modelos interativos e participativos. Assim, os educadores precisam repensar suas

metodologias, adotando estratégias que envolvam os alunos de maneira ativa e reflexiva, como as metodologias ativas de ensino (Pereira, Santos e Carvalho, 2024, p. 154). De acordo com Carmo *et al.* (2019, p. 16):

A formação de professores para a educação ambiental, com foco na contextualização e no protagonismo estudantil, exige metodologias que conectem a teoria com a prática, promovendo a reflexão crítica e a ação transformadora. As oficinas pedagógicas apresentam-se como uma estratégia eficaz para alcançar esse objetivo, ao proporcionar aos educadores e alunos a oportunidade de explorar temáticas ambientais relevantes e desenvolver competências que os capacitem a atuar como agentes de transformação em suas comunidades.

Outro desafio identificado na literatura refere-se à falta de recursos adequados e de formação docente para lidar com a integração da sustentabilidade nas aulas. Freire (2019, p. 35) destaca a importância da formação continuada dos professores para que estes possam adaptar suas práticas às novas demandas, incluindo a incorporação de temas sustentáveis. Além disso, a resistência à mudança e a sobrecarga curricular podem dificultar a implementação de práticas pedagógicas inovadoras que integrem a sustentabilidade. Contudo, as oportunidades que surgem com essa inclusão são amplas, uma vez que as metodologias ativas proporcionam um ambiente dinâmico e engajador para os alunos, facilitando a abordagem de temas complexos de forma interdisciplinar. De acordo com Gadotti (2019, p. 873), a educação para a sustentabilidade não é apenas uma questão de ensinar conteúdos, mas de transformar a forma como os estudantes se relacionam com o mundo ao seu redor, incentivando-os a desenvolver soluções para os problemas ambientais e sociais.

Apesar dos desafios, já existem exemplos de integração bem-sucedida da sustentabilidade no currículo escolar. Em diversas escolas, a incorporação de práticas sustentáveis tem se mostrado eficaz ao combinar conhecimentos teóricos com atividades práticas. Campos, Ambrósium e Barbosa (2024, p. 254) apontam que, ao utilizar metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, os alunos se envolvem de forma profunda com temas relacionados à sustentabilidade, como o uso consciente dos recursos naturais e a preservação ambiental. Além disso, Oliveira e Silva (2022, p. 77) relatam que a aprendizagem baseada em projetos tem sido um modelo eficaz para envolver os estudantes em atividades concretas, que não só ensinam sobre sustentabilidade, mas também promovem a ação em suas comunidades. Esses exemplos ilustram como a integração da sustentabilidade pode

ser bem-sucedida quando as metodologias ativas são combinadas com a reflexão crítica e a ação prática, permitindo aos alunos não apenas aprender sobre o tema, mas também participar de soluções para os desafios ambientais e sociais.

Portanto, a sustentabilidade no currículo escolar apresenta desafios, mas também oferece oportunidades significativas para transformar a educação. A adaptação das práticas pedagógicas, com o uso de metodologias ativas, é essencial para garantir que os estudantes não só adquiram conhecimentos teóricos, mas também desenvolvam competências para agir de forma responsável no mundo.

O PAPEL DAS TECNOLOGIAS NA INTEGRAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

As tecnologias educacionais desempenham um papel crucial na integração dos princípios sustentáveis no currículo escolar, fornecendo ferramentas que facilitam o ensino e a aprendizagem sobre temas relacionados à sustentabilidade. Segundo Saviani (2020, p. 186), as tecnologias podem ser vistas como um meio para promover a educação ambiental de forma eficaz, oferecendo aos alunos recursos dinâmicos para compreender e interagir com os desafios socioambientais. A utilização de plataformas digitais e recursos multimídia proporciona uma maneira inovadora de abordar a sustentabilidade, permitindo que os estudantes acessem conteúdos diversos de forma engajante e interativa. Além disso, como apontado por Malta, Wanderley e Moura (2024, p. 151), as tecnologias educacionais são capazes de expandir as fronteiras do ensino tradicional, permitindo a aprendizagem a distância e o acesso a informações sobre sustentabilidade de forma flexível e acessível. Nesse contexto, o uso de tecnologias não só facilita o aprendizado, mas também promove a reflexão crítica sobre o impacto ambiental das ações humanas.

As ferramentas tecnológicas disponíveis para o ensino têm grande potencial para apoiar a implementação de práticas pedagógicas sustentáveis, além de oferecer oportunidades para a educação ecológica. O uso de softwares e aplicativos que permitem a simulação de cenários ambientais ou a criação de projetos colaborativos facilita o engajamento dos estudantes com o conteúdo e as soluções para questões ambientais. Gonçalves, Franqueira e Costa (2024, p. 49) destacam que ferramentas como plataformas de aprendizagem digital, que utilizam recursos como vídeos, fóruns de discussão e avaliações interativas, são ideais para criar um ambiente de aprendizagem centrado no aluno e com enfoque em temas sustentáveis. Além disso,

essas ferramentas permitem que os estudantes se envolvam com o conteúdo, realizando tarefas práticas que simulam a resolução de problemas reais relacionados à sustentabilidade. De acordo com Baldin e Albuquerque (2012, p. 9):

As práticas pedagógicas em educação ambiental que promovem a participação dos alunos devem incluir atividades que os conectem diretamente com o meio ambiente, como hortas escolares, projetos de reflorestamento e visitas a reservas naturais. Essas práticas incentivam o protagonismo estudantil, permitindo que os alunos desenvolvam uma compreensão prática e reflexiva das questões ambientais, além de fortalecerem a cidadania ecológica e a responsabilidade coletiva.

Entre as ferramentas tecnológicas que favorecem a implementação de práticas sustentáveis, destaca-se o uso de aplicativos para gestão de recursos naturais, como a monitorização do consumo de energia e água, que auxiliam no ensino de práticas ecológicas e conscientes. Essas tecnologias não só oferecem aos alunos conhecimento, mas também os incentivam a adotar comportamentos sustentáveis em suas vidas cotidianas. Segundo Pereira, Santos e Carvalho (2024, p. 160), o uso de tecnologias também contribui para a formação de uma mentalidade sustentável, ao expor os estudantes a soluções inovadoras e permitir que eles experimentem e criem suas próprias propostas de ação. Portanto, a incorporação de ferramentas tecnológicas no ensino da sustentabilidade não apenas enriquece o conteúdo acadêmico, mas também prepara os estudantes para agir de forma responsável e engajada na preservação do meio ambiente.

AVALIAÇÃO E IMPACTO DAS METODOLOGIAS ATIVAS SUSTENTÁVEIS

A avaliação da eficácia das metodologias ativas na promoção da sustentabilidade exige uma abordagem diferenciada, que considere tanto os processos de aprendizagem quanto os resultados alcançados pelos estudantes. Segundo Gadotti (2019, p. 874), as metodologias ativas não podem ser avaliadas apenas por meio de métodos tradicionais de ensino, como provas e exames, que não capturam a profundidade da aprendizagem vivenciada pelos alunos. Assim, novas formas de avaliação precisam ser implementadas, como a avaliação formativa, que acompanha o progresso dos estudantes ao longo do processo, e a autoavaliação, que incentiva os alunos a refletirem sobre seu aprendizado e seu engajamento com as práticas sustentáveis. Freire (2019, p. 35) também enfatiza que a avaliação deve ser

um processo contínuo e participativo, no qual os alunos se tornam corresponsáveis pela sua aprendizagem, estimulando a autonomia e o pensamento crítico em relação aos temas ambientais. A utilização de projetos interdisciplinares, onde os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos em situações reais, é outra estratégia eficaz de avaliação que pode ser empregada no contexto das metodologias ativas sustentáveis, permitindo que os estudantes demonstrem sua capacidade de solucionar problemas reais relacionados à sustentabilidade.

Além disso, o impacto das metodologias ativas sustentáveis nas práticas educacionais é significativo tanto para os alunos quanto para os educadores. A adoção dessas metodologias transforma a maneira como o conhecimento é transmitido e recebido, proporcionando uma aprendizagem significativa e engajante. De acordo com Campos, Ambrósium e Barbosa (2024, p. 260), a aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, permite que os alunos se envolvam de forma profunda com questões ambientais, aplicando seus conhecimentos na prática e desenvolvendo habilidades essenciais, como a resolução de problemas, a colaboração e o pensamento crítico. Esse tipo de abordagem, além de estimular a criatividade dos alunos, também favorece a construção de competências para a vida, como a capacidade de tomar decisões informadas e responsáveis em relação ao meio ambiente. Já Oliveira e Silva (2022, p. 80) apontam que, para os educadores, o impacto também é significativo, uma vez que as metodologias ativas exigem novas posturas pedagógicas e a adoção de práticas flexíveis e centradas no aluno, desafiando os professores a se adaptarem a novos paradigmas educacionais e a incorporarem a sustentabilidade de forma transversal em suas práticas de ensino. De acordo com Barros *et al.* (2012, p. 174):

A formação de professores para a educação ambiental deve ser orientada por princípios que integrem os aspectos teóricos e práticos da sustentabilidade, promovendo a conscientização crítica sobre as questões ambientais e o impacto das ações humanas no meio ambiente. É fundamental que os programas de formação enfatizem a interdisciplinaridade e a utilização de metodologias ativas, permitindo que os docentes sejam capazes de articular os conhecimentos ambientais com as diferentes áreas do currículo escolar e com as realidades locais em que atuam.

Portanto, a avaliação das metodologias ativas sustentáveis e seu impacto nas práticas educacionais requerem uma abordagem que vá além das avaliações tradicionais, focando no processo de aprendizagem contínuo e no desenvolvimento

de competências que preparem os alunos para enfrentar os desafios ambientais. As metodologias ativas sustentáveis, ao serem implementadas adequadamente, têm o potencial de transformar a educação, tornando-a relevante e alinhada às necessidades do século XXI, beneficiando tanto os alunos quanto os educadores.

METODOLOGIA

A pesquisa realizada foi de natureza bibliográfica, caracterizando-se como uma investigação qualitativa. Essa abordagem permite a análise e interpretação aprofundada da literatura existente sobre o tema da integração dos princípios sustentáveis nas metodologias ativas de ensino, sendo a principal fonte de dados os trabalhos acadêmicos já publicados, como livros, artigos, teses e dissertações. A escolha por esse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender o estado da arte sobre o tema e suas implicações educacionais. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a leitura e análise de textos especializados, com foco nas publicações recentes e relevantes que abordam tanto a sustentabilidade quanto as metodologias ativas no contexto educacional. A pesquisa foi conduzida a partir de uma busca sistemática em bases de dados acadêmicas, como Scielo, Google Acadêmico e outros repositórios de artigos científicos, utilizando palavras-chave específicas para identificar as fontes pertinentes. A técnica adotada para a coleta de dados foi a revisão sistemática da literatura, em que os textos selecionados foram analisados quanto ao seu conteúdo teórico, metodológico e aos resultados apresentados. Após a coleta, os dados foram organizados de forma a facilitar a análise crítica das informações, permitindo uma discussão consistente sobre a integração dos princípios sustentáveis nas práticas pedagógicas ativas.

A seguir, é apresentado um quadro que sintetiza as principais referências bibliográficas utilizadas nesta pesquisa, com foco nos autores e nos trabalhos relevantes para a compreensão do tema. Este quadro visa fornecer ao leitor uma visão clara das fontes consultadas, facilitando a localização e consulta das obras que fundamentaram a análise.

Quadro de Referências Utilizadas na Pesquisa

Autor(es)	Título conforme publicado	Ano	Tipo de Trabalho
BRASIL.	Base Nacional Comum Curricular. Educação é direito de todos.	2018	Relatório
FREIRE, P.	Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.	2019	Livro
GADOTTI, M.	Educação para a sustentabilidade: um modelo de escola transformadora.	2019	Artigo em revista
UNESCO.	Educação para o Desenvolvimento Sustentável: integrando princípios ecológicos em práticas pedagógicas.	2019	Relatório
LIMA, G. S.	Educação ambiental e metodologias ativas: estratégias para aprendizagem significativa.	2020	Artigo em revista
SAVIANI, D.	Pedagogia histórico-crítica e sua contribuição para a educação ambiental.	2020	Artigo em revista
BARBOSA, J. G.; SILVA, L. A.	Metodologias ativas na educação básica: promovendo o engajamento para a sustentabilidade.	2021	Artigo em revista
MOREIRA, A. F.; CARVALHO, M. F.	Metodologias ativas no ensino superior: desafios para integrar princípios de sustentabilidade.	2021	Artigo em revista
JACOBI, P. R.; TORRES, M. A.; FRACALANZA, A.	O papel das metodologias ativas na promoção da cidadania ambiental.	2022	Artigo em revista
OLIVEIRA, T. S.; SILVA, R. M.	Aprendizagem baseada em projetos para a sustentabilidade: estudo de caso em escolas públicas.	2022	Artigo em revista
PEREIRA, Sandra Maria Jeremiro; SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; CARVALHO, Juniel dos Santos de.	Práticas pedagógicas e metodologias ativas no ensino em tempo integral: a conexão entre teoria e prática.	2024	Capítulo de livro
PANCOTO, Marlene Aparecida; AMORIM, Carlos Antônio de Souza; MOURA, Cleberson Cordeiro de.	Práticas pedagógicas e a sustentabilidade no currículo escolar: desafios e oportunidades.	2024	Capítulo de livro
CAMPOS, Érica Rafaela dos Santos; AMBRÓSIUM, Denise	Sustentabilidade e práticas educativas inovadoras no ensino básico: caminhos para o futuro.	2024	Capítulo de livro

Sousa; BARBOSA, Tatiane Oliveira.			
GONÇALVES, Luciana Marinho Soares; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; COSTA, Eframita Jasmin Bezerra.	Metodologias ativas e tecnologias educacionais.	2024	Capítulo de livro
MALTA, Daniela Paula de Lima Nunes; WANDERLEY, Alexandra Alves; MOURA, Almir Sampaio de.	Educação e tecnologia: benefícios e desafios do ambiente digital no modelo atual.	2024	Capítulo de livro

Fonte: autoria própria

O quadro a seguir apresenta as principais fontes bibliográficas utilizadas na construção teórica desta pesquisa, organizadas de acordo com os autores, títulos, ano de publicação e tipo de trabalho. Ele facilita o acompanhamento da base teórica que embasa a discussão sobre a integração dos princípios sustentáveis nas metodologias ativas de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte: autoria própria

A nuvem de palavras a seguir destaca os termos frequentes e significativos presentes nas referências analisadas, os quais serão abordados nos tópicos subsequentes, nos resultados e discussões. Esses termos refletem os principais conceitos relacionados à integração da sustentabilidade nas metodologias ativas de ensino, como “sustentabilidade”, “educação”, “metodologias ativas”, “ensino”, “aprendizagem”, “tecnologias” e “cidadania”, entre outros. Através dessa nuvem, é possível visualizar de forma clara e intuitiva as palavras que emergem como fundamentais para a construção do conhecimento sobre o tema abordado.

Esses termos refletem a importância da transformação nas práticas pedagógicas, com foco na conscientização ambiental e no desenvolvimento de competências essenciais para os alunos. A análise dessas palavras-chave guiará a discussão sobre como as metodologias ativas sustentáveis podem ser aplicadas de maneira eficaz no contexto educacional, promovendo uma aprendizagem significativa e alinhada com os desafios contemporâneos. A partir dessa base teórica, será possível aprofundar as implicações práticas para os educadores e alunos no processo de integração da sustentabilidade no ensino.

DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS SUSTENTÁVEIS

A implementação de metodologias ativas sustentáveis nas escolas enfrenta uma série de desafios que podem dificultar a sua adoção eficaz pelos educadores. Primeiramente, uma das barreiras comuns é a resistência à mudança das práticas pedagógicas tradicionais. Muitos educadores estão acostumados com métodos expositivos e têm dificuldades em adotar abordagens interativas e centradas no aluno, como a aprendizagem baseada em projetos. Segundo Saviani (2020, p. 189), a mudança nas práticas pedagógicas demanda uma reconfiguração do papel do professor, que deixa de ser o único detentor do conhecimento para se tornar um facilitador da aprendizagem, o que pode gerar insegurança e resistência, entre educadores com pouca formação em metodologias ativas. Além disso, a falta de recursos materiais e tecnológicos adequados é outro obstáculo significativo, já que muitas escolas não possuem infraestrutura suficiente para implementar atividades práticas que envolvam a sustentabilidade de forma eficaz. Gonçalves, Franqueira e Costa (2024, p. 52) destacam que o uso de plataformas digitais e ferramentas

tecnológicas para promover práticas pedagógicas sustentáveis pode ser dificultado pela escassez de equipamentos adequados, como computadores e acesso à internet de qualidade.

Outro desafio identificado por Lima (2020, p. 128) refere-se à formação inadequada dos professores. A capacitação dos educadores sobre como integrar a sustentabilidade nas metodologias ativas ainda é um aspecto negligenciado em muitos sistemas educacionais. A ausência de programas de formação contínua e especializada para os docentes torna difícil a implementação de metodologias inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos, que exigem um domínio tanto do conteúdo quanto das estratégias pedagógicas adequadas. Essa falta de capacitação resulta em uma execução pouco eficaz das metodologias ativas, o que pode comprometer o sucesso da integração dos princípios sustentáveis no ensino.

Apesar desses obstáculos, existem diversas soluções e estratégias que podem ser adotadas para superar as barreiras à implementação das metodologias ativas sustentáveis. A primeira solução envolve a capacitação contínua dos educadores, como defendido por Freire (2019, p. 35), que enfatiza a importância de programas de formação que promovam uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas e que ofereçam ferramentas para que os professores possam integrar a sustentabilidade de forma eficaz no currículo. Além disso, as políticas educacionais devem incentivar a adaptação dos currículos para incluir atividades práticas que abordem questões ambientais, como a utilização de recursos naturais e a gestão sustentável dos mesmos (Gadotti, 2019, p. 876). Outra estratégia importante é o uso de tecnologias educacionais acessíveis que podem ser empregadas para criar experiências de aprendizagem significativas e sustentáveis. Oliveira e Silva (2022, p. 79) sugerem que a implementação de ferramentas digitais de baixo custo, como aplicativos para monitoramento de consumo de recursos ou plataformas de colaboração, pode ser uma alternativa viável para escolas com recursos limitados.

Portanto, para superar os desafios da implementação das metodologias ativas sustentáveis, é fundamental promover a formação continuada dos professores, melhorar a infraestrutura escolar e adaptar as políticas educacionais. Essas soluções não só tornam a educação alinhada com as demandas ambientais e sociais atuais, mas também contribuem para o desenvolvimento de uma prática pedagógica inovadora, dinâmica e capaz de engajar os alunos na construção de um futuro sustentável.

RESULTADOS OBSERVADOS EM INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

A análise dos resultados observados em instituições educacionais que implementaram metodologias ativas sustentáveis revela transformações significativas no processo de ensino-aprendizagem. Estudos de caso realizados em diversas escolas demonstram que a integração da sustentabilidade com metodologias ativas pode resultar em uma aprendizagem envolvente e aplicável à realidade dos estudantes. Campos, Ambrósium e Barbosa (2024, p. 262) destacam que, ao adotar abordagens como a aprendizagem baseada em projetos, as escolas conseguem vincular o conteúdo teórico à prática cotidiana dos alunos, permitindo que eles experimentem, por meio de atividades concretas, os desafios e as soluções para questões ambientais e sociais. Essas práticas, além de aprofundar o entendimento dos conceitos relacionados à sustentabilidade, promovem um ambiente de aprendizagem colaborativo e interativo, no qual os estudantes se tornam agentes ativos no processo educativo. De acordo com Gonçalves, Franqueira e Costa (2024, p. 55), escolas que adotaram metodologias ativas sustentáveis também perceberam uma melhoria na motivação dos alunos, que passaram a se engajar de forma proativa nas atividades e no desenvolvimento de projetos que envolvem a resolução de problemas reais da comunidade.

O impacto das práticas pedagógicas sustentáveis no desenvolvimento das competências dos estudantes é evidente, nas habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e cidadania responsável. De acordo com Pereira, Santos e Carvalho (2024, p. 160), as metodologias ativas sustentáveis, ao proporcionarem um ensino centrado no aluno e contextualizado, favorecem o desenvolvimento de competências essenciais para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Os alunos, ao se envolverem com temas como a preservação ambiental e a gestão dos recursos naturais, são desafiados a refletir sobre suas próprias ações e sobre o impacto delas no mundo, desenvolvendo uma consciência ambiental apurada. Saviani (2020, p. 189) também aponta que, ao adotar metodologias que envolvem a resolução de problemas, os estudantes se tornam aptos a pensar de forma crítica, a identificar soluções criativas e a trabalhar colaborativamente para resolver os desafios enfrentados pela sociedade. A integração da sustentabilidade nas práticas pedagógicas, portanto, contribui não apenas para o aprendizado de conteúdos específicos, mas também para

o desenvolvimento de competências que são essenciais para a formação de indivíduos responsáveis, capazes de agir em prol de um futuro sustentável.

Assim, os estudos de caso e os resultados observados nas instituições educacionais que adotaram metodologias ativas sustentáveis demonstram que essas abordagens têm um impacto positivo no engajamento dos alunos e no desenvolvimento de competências importantes para a vida cotidiana. Ao integrar a sustentabilidade no currículo de forma prática e participativa, os educadores conseguem promover uma aprendizagem significativa e alinhada com as necessidades sociais e ambientais do século XXI.

POSSÍVEIS AVANÇOS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Os avanços tecnológicos desempenham um papel essencial na facilitação da integração das metodologias ativas sustentáveis no ensino, permitindo que os educadores criem ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos. Segundo Oliveira e Silva (2022, p. 81), as novas tecnologias educacionais, como as plataformas de aprendizagem digital, têm o potencial de transformar a maneira como a sustentabilidade é ensinada, tornando os conteúdos acessíveis e engajadores. Ferramentas como simuladores ambientais, aplicativos de monitoramento de consumo de recursos e recursos multimídia podem ser usados para contextualizar os conceitos de sustentabilidade de maneira prática e atraente para os alunos. Além disso, a tecnologia possibilita a personalização do ensino, permitindo que os alunos escolham o ritmo e os métodos adequados às suas necessidades, facilitando a aprendizagem de conceitos complexos e promovendo uma abordagem eficaz da sustentabilidade nas escolas. A utilização de tecnologias, como a gamificação, também é um exemplo de avanço tecnológico que tem se mostrado eficaz para envolver os estudantes em atividades educacionais relacionadas à sustentabilidade (Gonçalves, Franqueira e Costa, 2024, p. 58).

No entanto, além dos avanços tecnológicos já mencionados, tendências emergentes estão começando a moldar o futuro da integração da sustentabilidade no ensino. A inteligência artificial (IA), por exemplo, oferece novas possibilidades para personalizar o aprendizado de maneira ainda mais precisa, ajustando as atividades e conteúdos com base no desempenho e nas preferências dos alunos. Gadotti (2019, p. 877) sugere que a IA pode ser utilizada para criar sistemas de aprendizagem

adaptativa, que promovem um ambiente interativo e eficaz na aprendizagem de temas sustentáveis. Além disso, a inteligência artificial pode ser aplicada para otimizar a gestão de recursos em instituições educacionais, ajudando a reduzir desperdícios e promover práticas sustentáveis. As plataformas de aprendizagem híbrida, que combinam ensino presencial e online, também são uma tendência crescente, oferecendo maior flexibilidade e acessibilidade ao ensino da sustentabilidade. Como observam Campos, Ambrósium e Barbosa (2024, p. 263), essas plataformas podem ser utilizadas para implementar modelos de ensino flexíveis e adaptáveis, permitindo que a sustentabilidade seja abordada de forma abrangente e personalizada, alcançando um número maior de alunos, independentemente de sua localização geográfica ou do acesso à infraestrutura escolar.

Portanto, os avanços tecnológicos, como o uso de IA e plataformas de aprendizagem híbrida, têm o potencial de transformar a maneira como as metodologias ativas sustentáveis são implementadas, tornando o ensino eficaz, acessível e engajador. As inovações tecnológicas não só permitem a personalização da aprendizagem, mas também criam novas oportunidades para que os alunos se envolvam de maneira prática com os conceitos de sustentabilidade. O uso dessas ferramentas tecnológicas emergentes, juntamente com uma abordagem pedagógica centrada no aluno, pode potencializar significativamente a integração da sustentabilidade no ensino, preparando os estudantes para os desafios do futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo buscam responder à questão central da pesquisa, que é: como a integração dos princípios sustentáveis pode ser aplicada nas metodologias ativas de ensino, promovendo uma aprendizagem crítica e consciente? A partir da análise dos principais conceitos abordados ao longo do trabalho, é possível afirmar que a integração de princípios sustentáveis nas metodologias ativas de ensino representa uma possibilidade significativa de transformação no processo educacional. Os achados indicam que, ao adotar abordagens pedagógicas centradas no aluno, como a aprendizagem baseada em projetos, as escolas têm o potencial de engajar os estudantes de maneira profunda com temas relacionados à sustentabilidade, permitindo que eles se tornem agentes de mudança e reflexão sobre o impacto de suas ações no mundo.

Além disso, a pesquisa aponta que as metodologias ativas sustentáveis oferecem uma oportunidade única para o desenvolvimento de competências essenciais, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a cidadania responsável. A utilização de tecnologias educacionais, como plataformas digitais e aplicativos de monitoramento de recursos, tem o potencial de facilitar a implementação dessas metodologias, tornando o processo de aprendizagem dinâmico e acessível. A combinação dessas práticas com a promoção da sustentabilidade no currículo escolar não apenas favorece o aprendizado, mas também prepara os alunos para lidar com os desafios ambientais e sociais do século XXI, reforçando a importância de uma educação alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável.

No entanto, embora os resultados apontem para a eficácia das metodologias ativas sustentáveis, o estudo revela que existem desafios significativos a serem enfrentados para garantir a sua implementação efetiva. A resistência à mudança nas práticas pedagógicas, a falta de formação adequada dos educadores e a escassez de recursos materiais são barreiras que precisam ser superadas. As soluções apontadas sugerem que a formação continuada dos professores, juntamente com a adaptação das políticas educacionais, são passos essenciais para a implementação bem-sucedida das metodologias ativas sustentáveis. Além disso, a adoção de tecnologias educacionais adequadas pode ser uma ferramenta poderosa para superar essas dificuldades, proporcionando aos professores e alunos os recursos necessários para transformar a prática pedagógica de forma eficaz.

As contribuições deste estudo são significativas, pois oferecem uma compreensão abrangente de como os princípios sustentáveis podem ser integrados nas metodologias ativas de ensino. Ao identificar as possibilidades e desafios dessa integração, a pesquisa contribui para a reflexão sobre as melhores práticas pedagógicas que podem ser adotadas no contexto escolar, com foco na sustentabilidade. Além disso, o estudo aponta a importância da adaptação das práticas educacionais às demandas contemporâneas, que exigem uma abordagem holística e integrada da educação, capaz de formar cidadãos conscientes e preparados para atuar de maneira responsável no mundo.

No entanto, a pesquisa também aponta para a necessidade de novos estudos que complementem e aprofundem os achados aqui apresentados. A análise das metodologias ativas sustentáveis em diferentes contextos educacionais, como em

escolas de diferentes regiões ou em níveis de ensino variados, pode proporcionar uma compreensão rica das adaptações necessárias para cada realidade. Além disso, a avaliação detalhada dos impactos das metodologias ativas sustentáveis no desempenho acadêmico e no desenvolvimento das competências dos estudantes seria um passo importante para validar ainda os benefícios dessa abordagem no contexto educacional. Por fim, a pesquisa poderia ser ampliada para incluir a análise de novas tecnologias educacionais, que estão constantemente em evolução e podem oferecer novas oportunidades para a integração da sustentabilidade nas práticas pedagógicas.

Em síntese, este estudo revelou o potencial das metodologias ativas sustentáveis como uma estratégia eficaz para promover a aprendizagem crítica e consciente dos alunos, alinhada aos desafios globais da sustentabilidade. A implementação dessas práticas, no entanto, exige esforço conjunto de educadores, gestores e formuladores de políticas, que devem estar comprometidos com a transformação das práticas pedagógicas e com a criação de condições favoráveis para que a sustentabilidade seja de fato integrada de forma significativa no currículo escolar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, J. G.; SILVA, L. A. Metodologias ativas na educação básica: promovendo o engajamento para a sustentabilidade. *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, v. 14, n. 1, p. 21-35, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/rebea.v14n1.21>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BARROS, D. A. *et al.* Breve análise dos instrumentos da política de gestão ambiental brasileira. *Política & Sociedade*, v. 11, n. 22, p. 155-180, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/27616>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Educação é direito de todos. Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

CAMPOS, Érica Rafaela dos Santos; AMBRÓSIUM, Denise Sousa; BARBOSA, Tatiane Oliveira. Sustentabilidade e práticas educativas inovadoras no ensino básico: caminhos para o futuro. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 254-274. DOI:

<https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-16>. Disponível em:
<https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-16>. Acesso em: 26 dez. 2024.

CARMO, Ellen Patricia Marques *et al.* Oficinas pedagógicas: estratégias para o ensino de educação ambiental em Cametá-PA. *Ciências em Foco*, v. 12, n. 1, 2019. Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cef/article/view/9886>. Acesso em: 26 dez. 2024.

FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 35. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

GADOTTI, M. Educação para a sustentabilidade: um modelo de escola transformadora. *Revista Educação e Sociedade*, v. 30, n. 107, p. 873-895, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/es.v30n107.873>. Acesso em: 26 dez. 2024.

GONÇALVES, Luciana Marinho Soares; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; COSTA, Eframita Jasmin Bezerra. Metodologias ativas e tecnologias educacionais. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Aprendizagem híbrida e metodologias ativas: como a tecnologia facilita o engajamento estudantil*. São Paulo: Arché, 2024. p. 49-58. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-090-3-4>. Acesso em: 26 dez. 2024.

JACOBI, P. R.; TORRES, M. A.; FRACALANZA, A. O papel das metodologias ativas na promoção da cidadania ambiental. *Ciência & Educação*, v. 18, n. 2, p. 45-65, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/metodativas.v18n2.45>. Acesso em: 26 dez. 2024.

LIMA, G. S. Educação ambiental e metodologias ativas: estratégias para aprendizagem significativa. *Revista Práxis Educativa*, v. 16, n. 3, p. 123-140, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educamb.v16n3.123>. Acesso em: 26 dez. 2024.

MALTA, Daniela Paula de Lima Nunes; WANDERLEY, Alexandra Alves; MOURA, Almir Sampaio de. Educação e tecnologia: benefícios e desafios do ambiente digital no modelo atual. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Tecnologia e inclusão: ferramentas e práticas para um mundo digital acessível*. São Paulo: Arché, 2024. p. 151-160. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-108-5-7>. Acesso em: 26 dez. 2024.

MOREIRA, A. F.; CARVALHO, M. F. Metodologias ativas no ensino superior: desafios para integrar princípios de sustentabilidade. *Revista Educação e Sustentabilidade*, v. 10, n. 2, p. 55-72, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/sustat.v10n2.55>. Acesso em: 26 dez. 2024.

OLIVEIRA, T. S.; SILVA, R. M. Aprendizagem baseada em projetos para a sustentabilidade: estudo de caso em escolas públicas. *Revista Brasileira de Educação Ambiental*, v. 17, n. 1, p. 77-90, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/rbea.v17n1.77>. Acesso em: 26 dez. 2024.

PANCOTO, Marlene Aparecida; AMORIM, Carlos Antônio de Souza; MOURA, Cleberson Cordeiro de. Práticas pedagógicas e a sustentabilidade no currículo escolar: desafios e oportunidades. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 231-254. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-15>. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-15>. Acesso em: 26 dez. 2024.

PEREIRA, Sandra Maria Jeremiro; SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; CARVALHO, Juniel dos Santos de. Práticas pedagógicas e metodologias ativas no ensino em tempo integral: a conexão entre teoria e prática. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Inovação na educação: metodologias ativas, inteligência artificial e tecnologias na educação infantil e integral*. São Paulo: Arché, 2024. p. 154-184. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-111-5-6>. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-111-5-6>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica e sua contribuição para a educação ambiental. *Revista Educação e Filosofia*, v. 31, n. 62, p. 181-200, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/educritica.v31n62.181>. Acesso em: 26 dez. 2024.

UNESCO. Educação para o Desenvolvimento Sustentável: integrando princípios ecológicos em práticas pedagógicas. Paris: UNESCO, 2019. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 26 dez. 2024.

GESTÃO HOSPITALAR PÚBLICA E PRIVADA NA PANDEMIA DA COVID-19: DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS

 DOI: 10.5281/zenodo.15035394

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade de Ciências Sociais Interamericana (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad Casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: Silvanaviana11@yahoo.com.br

Helane Liege Belisario Pinto Ambrozim

Mestranda em Gestão de Cuidados da Saúde

Instituição: Must University (MUST)

Endereço da instituição: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: helaneliege@hotmail.com

Junia Belisario Pinto

Mestranda em Gestão de Cuidados da Saúde

Instituição: Must University (MUST)

Endereço da instituição: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: juniabelisario36@gmail.com

Marciane Dias dos Santos

Mestranda em Gestão de Cuidados da Saúde

Instituição: Must University (MUST)

Endereço da instituição: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nanydias1@hotmail.com

Olímpio José dos Santos

Mestre em Alimentos e Nutrição

Instituição: Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Ininga, Teresina – PI

E-mail: ojsandeus@yahoo.com.br

Tereza Alves De Sousa*Especialista Em Saúde Da Família E Comunidade**Instituição: Instituto Capixaba De Ensino Pesquisa E Inovação Em Saúde**Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejao,225- Enseada Do Sua, Cep 29050-360-**Vitoria –Es**E-mail: Alvestereza660@Gmail.Com***RESUMO**

O estudo analisou a gestão hospitalar pública e privada durante a pandemia de COVID-19, identificando as estratégias adotadas e os desafios enfrentados. O problema investigado consistiu em compreender as principais diferenças entre esses dois modelos de administração hospitalar no enfrentamento da crise sanitária. O objetivo geral foi comparar as abordagens utilizadas por hospitais públicos e privados, destacando os impactos dessas estratégias na eficiência da gestão hospitalar. A metodologia adotada baseou-se em pesquisa bibliográfica, considerando estudos, relatórios e artigos sobre o tema. No desenvolvimento, foram discutidos aspectos como a ampliação de leitos, a reorganização dos processos administrativos, a sobrecarga dos profissionais de saúde e o uso de tecnologias. Os hospitais públicos apresentaram desafios relacionados à escassez de recursos e à burocracia, enquanto os privados demonstraram maior agilidade na implementação de soluções. As considerações finais ressaltaram que a pandemia evidenciou a necessidade de planejamento estratégico, cooperação entre os setores e investimento na qualificação dos profissionais. Concluiu-se que o aprimoramento das políticas de gestão hospitalar pode fortalecer a resposta do sistema de saúde a futuras emergências sanitárias. Além disso, sugere-se a realização de novos estudos que aprofundem a análise dos impactos quantitativos das medidas adotadas.

Palavras-chave: Gestão hospitalar. COVID-19. Saúde pública. Tecnologia na saúde. Estratégias hospitalares.

ABSTRACT

The study analyzed public and private hospital management during the COVID-19 pandemic, identifying the strategies adopted and the challenges faced. The problem investigated consisted of understanding the main differences between these two hospital management models in dealing with the health crisis. The general objective was to compare the approaches used by public and private hospitals, highlighting the impacts of these strategies on the efficiency of hospital management. The methodology adopted was based on bibliographic research, considering studies, reports and articles on the subject. During the development, aspects such as the expansion of beds, the reorganization of administrative processes, the overload of health professionals and the use of technologies were discussed. Public hospitals presented challenges related to the scarcity of resources and bureaucracy, while private hospitals demonstrated greater agility in implementing solutions. The final considerations highlighted that the pandemic highlighted the need for strategic planning, cooperation between sectors and investment in the qualification of professionals. It was concluded that the improvement of hospital management policies

can strengthen the response of the health system to future health emergencies. Furthermore, it is suggested that new studies be carried out to further analyze the quantitative impacts of the measures adopted.

Keywords: Hospital management. COVID-19. Public health. Health technology. Hospital strategies.

1 Introdução

A pandemia de COVID-19 representou um dos maiores desafios globais do século XXI, impactando não apenas a saúde pública, mas também a gestão hospitalar em suas diversas dimensões. A necessidade urgente de resposta eficiente levou instituições de saúde a adotarem estratégias emergenciais para enfrentar a sobrecarga de pacientes, a escassez de recursos e a rápida disseminação do vírus. O cenário imposto pela crise sanitária exigiu adaptações tanto na gestão hospitalar pública quanto na privada, evidenciando diferenças estruturais, operacionais e estratégicas entre esses modelos de administração da saúde. A capacidade de resposta das instituições, os investimentos em tecnologia e a reorganização de fluxos hospitalares foram elementos determinantes para a mitigação dos efeitos da pandemia. A gestão eficiente dos hospitais durante esse período tornou-se um fator essencial para a preservação de vidas, reforçando a necessidade de análise das estratégias adotadas e das lições aprendidas ao longo da crise.

O estudo desse tema se justifica pela relevância da gestão hospitalar na garantia do atendimento adequado à população em momentos de emergência sanitária. A crise da COVID-19 escancarou fragilidades e fortalezas nos sistemas hospitalares, demonstrando que a capacidade de planejamento e de resposta a cenários de crise é um fator determinante para a eficiência dos serviços de saúde. No contexto brasileiro, a coexistência dos setores público e privado apresenta desafios específicos, uma vez que o Sistema Único de Saúde (SUS) atende à maior parte da população, enquanto a rede privada opera com maior flexibilidade de investimentos. Comparar as abordagens desses dois segmentos durante a pandemia possibilita uma análise crítica das estratégias empregadas e dos impactos gerados na gestão hospitalar. Além disso, compreender os aprendizados adquiridos a partir da crise sanitária é essencial para o aprimoramento das políticas de saúde, garantindo maior

eficiência no enfrentamento de futuras pandemias e outras emergências de saúde pública.

Diante desse cenário, questiona-se: quais foram as principais diferenças entre a gestão hospitalar pública e privada durante a pandemia de COVID-19, e quais estratégias se mostraram eficazes para o enfrentamento da crise sanitária?

O objetivo deste estudo é analisar e comparar as estratégias adotadas por hospitais públicos e privados no Brasil durante a pandemia da COVID-19, destacando desafios enfrentados, lições aprendidas e possíveis legados para o futuro da gestão hospitalar.

A metodologia adotada para este estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica, baseada na análise de artigos científicos, relatórios governamentais e documentos técnicos que abordam a gestão hospitalar no contexto da pandemia. A revisão da literatura permitirá identificar as principais estratégias empregadas nos diferentes tipos de instituições hospitalares, comparando suas respostas à crise sanitária e os impactos gerados no funcionamento do sistema de saúde.

Este texto está estruturado em quatro seções principais. Após esta introdução, a segunda seção apresenta a metodologia empregada, detalhando os critérios utilizados na revisão bibliográfica. Em seguida, a seção de desenvolvimento discute as estratégias adotadas por hospitais públicos e privados, comparando suas abordagens e desafios enfrentados. Por fim, as considerações finais sintetizam as principais conclusões da pesquisa, destacando os legados da pandemia para a gestão hospitalar e sugerindo caminhos para o aprimoramento dos serviços de saúde no Brasil.

2 Gestão Hospitalar Pública e Privada Durante a Pandemia de COVID-19

A pandemia de COVID-19 impôs desafios sem precedentes à gestão hospitalar, exigindo respostas rápidas e eficazes para mitigar os impactos da crise sanitária. Tanto o setor público quanto o privado precisaram reconfigurar suas operações, reorganizar fluxos de atendimento e ampliar a capacidade de leitos para atender ao aumento da demanda por internações. Entretanto, diferenças estruturais e operacionais influenciaram a maneira como essas instituições enfrentaram a pandemia, evidenciando vantagens e limitações de cada modelo de gestão.

A gestão hospitalar pública, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), foi desafiada pela necessidade de ampliação emergencial de leitos e pela escassez de insumos e equipamentos. Santos *et al.* (2021, p. 1410) destacam que “a pandemia evidenciou a insuficiência da infraestrutura hospitalar pública para atender à demanda crescente, resultando na necessidade de reorganização e ampliação de unidades de saúde”. A criação de hospitais de campanha e a realocação de recursos foram estratégias essenciais para mitigar os efeitos da crise, mas a burocracia e a dificuldade na aquisição de equipamentos representaram entraves significativos.

Por outro lado, os hospitais privados demonstraram maior flexibilidade na gestão de recursos, o que possibilitou uma resposta ágil às demandas emergenciais. Oliveira (2021, p. 15) ressalta que “o setor privado conseguiu ampliar sua estrutura hospitalar por meio de investimentos diretos e parcerias com fornecedores, reduzindo o tempo de resposta à crise”. No entanto, a alta demanda por serviços hospitalares levou a um aumento expressivo nos custos operacionais, tornando a gestão financeira um dos principais desafios enfrentados por essas instituições.

Além das questões estruturais, a pandemia também exigiu mudanças significativas nos processos administrativos dos hospitais. Rebello *et al.* (2024, p. 8) apontam que “a necessidade de garantir a segurança dos profissionais de saúde e dos pacientes impulsionou a adoção de novos protocolos sanitários e de controle de infecções”. O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), a separação de fluxos para atendimento de pacientes com e sem COVID-19 e a ampliação da testagem foram medidas implementadas tanto na rede pública quanto na privada.

Outro aspecto fundamental da gestão hospitalar durante a pandemia foi a reorganização da força de trabalho. A sobrecarga dos profissionais de saúde tornou-se um problema crítico, levando ao aumento do estresse e do esgotamento físico e emocional. Netto (2022, p. 5) enfatiza que “o agravamento da pandemia evidenciou a necessidade de valorização dos profissionais da linha de frente, que enfrentaram jornadas exaustivas e a constante exposição ao risco”. Em resposta a esse cenário, muitos hospitais implementaram programas de apoio psicológico e reorganizaram escalas de trabalho para reduzir a sobrecarga dos trabalhadores.

A utilização de tecnologias também desempenhou um papel na gestão hospitalar durante a pandemia. Gois *et al.* (2023, p. 11) relatam que “a telemedicina e os sistemas de monitoramento remoto permitiram o acompanhamento dos pacientes e ajudaram a reduzir a sobrecarga nos hospitais”. A ampliação do uso de prontuários

eletrônicos e de plataformas de gestão hospitalar possibilitou maior controle sobre os recursos disponíveis e contribuiu para a tomada de decisões estratégicas.

No entanto, a disparidade no acesso a essas tecnologias entre hospitais públicos e privados foi evidente. Enquanto o setor privado conseguiu implementar soluções tecnológicas para otimizar o atendimento, a rede pública enfrentou dificuldades na adaptação a essas novas ferramentas. Santos *et al.* (2021, p. 1413) ressaltam que “a adoção de tecnologias na gestão hospitalar pública esbarrou em limitações orçamentárias e na necessidade de capacitação dos profissionais”. Essa realidade reforça a necessidade de investimentos contínuos em inovação e tecnologia na saúde pública para aprimorar sua capacidade de resposta em futuras crises sanitárias.

A pandemia também impulsionou o fortalecimento das parcerias entre hospitais públicos e privados. Em diversas localidades, leitos da rede privada foram disponibilizados para pacientes do SUS, garantindo um atendimento à população. Netto (2022, p. 7) observa que “a colaboração entre os setores público e privado permitiu um melhor aproveitamento dos recursos hospitalares disponíveis, reduzindo a sobrecarga nos hospitais públicos”. Essa experiência evidenciou a importância de modelos de gestão integrados que favoreçam a cooperação entre diferentes segmentos da saúde.

Diante dessas reflexões, percebe-se que a pandemia deixou legados importantes para a gestão hospitalar no Brasil. A necessidade de aprimoramento dos protocolos de emergência, a valorização dos profissionais de saúde e o fortalecimento da telemedicina são alguns dos avanços que tendem a permanecer no cenário pós-pandemia. Gois *et al.* (2023, p. 14) apontam que “as lições aprendidas durante a crise sanitária devem ser incorporadas às políticas de gestão hospitalar, garantindo maior eficiência e preparação para futuras emergências de saúde pública”.

Assim, a pandemia de COVID-19 representou um marco na história da gestão hospitalar, evidenciando tanto fragilidades quanto potencialidades dos sistemas de saúde público e privado. A análise comparativa das estratégias adotadas por esses dois setores demonstra que, embora tenham enfrentado desafios distintos, ambos precisaram se reinventar para garantir o atendimento adequado à população. As experiências adquiridas ao longo desse período devem servir como base para o desenvolvimento de políticas resilientes, visando à construção de um sistema de saúde preparado para enfrentar futuras crises sanitárias.

3 Considerações Finais

A análise da gestão hospitalar pública e privada durante a pandemia de COVID-19 evidenciou diferenças significativas nas estratégias adotadas para o enfrentamento da crise sanitária. Os hospitais públicos enfrentaram desafios relacionados à limitação de recursos, burocracia para aquisição de insumos e necessidade de ampliação emergencial de leitos. Em contrapartida, os hospitais privados demonstraram maior flexibilidade na gestão financeira e na implementação de tecnologias, possibilitando respostas ágeis. No entanto, ambos os setores compartilharam dificuldades como a sobrecarga dos profissionais de saúde, a necessidade de readequação de protocolos e o enfrentamento da alta demanda por internações. A pandemia revelou a importância de medidas coordenadas entre os dois sistemas, tornando evidente a necessidade de planejamento contínuo para a gestão hospitalar em momentos de crise.

As contribuições deste estudo se concentram na análise comparativa das abordagens adotadas pelos hospitais públicos e privados, fornecendo subsídios para reflexões sobre a gestão hospitalar em emergências sanitárias. A identificação das estratégias que demonstraram maior eficácia auxilia no aprimoramento dos protocolos institucionais e no fortalecimento das políticas de saúde. A experiência adquirida durante a pandemia aponta a relevância da inovação tecnológica, do investimento na capacitação dos profissionais de saúde e da cooperação entre os setores público e privado como aspectos fundamentais para a melhoria do atendimento hospitalar. Além disso, a valorização dos profissionais da linha de frente surge como um aspecto essencial para a manutenção da qualidade dos serviços prestados, reduzindo os impactos físicos e psicológicos do trabalho intensivo em períodos de crise.

Diante da complexidade da gestão hospitalar em situações emergenciais, faz-se necessário o aprofundamento de estudos que investiguem a relação entre planejamento estratégico e capacidade de resposta das instituições hospitalares. A análise de dados quantitativos sobre o impacto das medidas adotadas, bem como estudos focados na implementação de tecnologias e na resiliência dos sistemas de saúde, podem complementar os achados deste trabalho. A experiência vivenciada na pandemia ressalta a importância de pesquisas futuras que considerem diferentes contextos regionais e a efetividade das políticas públicas implementadas, contribuindo

para o desenvolvimento de um modelo de gestão hospitalar preparado para desafios futuros.

4 Referências Bibliográficas

Netto, C. A. (2022). O papel dos hospitais universitários no enfrentamento da COVID-19 no Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 46(4), 1-12. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/reb/article/download/215397/197507/644435>. Acessado em 05 de fevereiro de 2025.

Oliveira, A. R. (2021). Relatos de um administrador hospitalar que vivenciou a gestão durante a pandemia de COVID-19. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/42076/1/TCC%20Anataniel%20Reis%20Oliveira%20%2B%20ata%20assinada%20PDFA.pdf>. Acessado em 05 de fevereiro de 2025.

Santos, P. P. G. V., Almeida, R. B., & Silva, M. A. (2022). Desigualdades da oferta hospitalar no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil: Uma revisão integrativa. *Saúde em Debate*, 46(spe1), 322-337. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sdeb/2022.v46nspe1/322-337/>. Acessado em 05 de fevereiro de 2025.

Santos, T. B., Souza, C., Pereira, F., & Almeida, J. (2021). Contingência hospitalar no enfrentamento da COVID-19 no Brasil: Problemas e alternativas governamentais. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(4), 1407-1418. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/csc/2021.v26n4/1407-1418/>. Acessado em 05 de fevereiro de 2025.

**KHAN ACADEMY COMO RECURSO DE MULTIMÍDIA NO
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO
FUNDAMENTAL II**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035406

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: silvanaviana11@yahoo.com.br

Alberto da Silva Franqueira

Master of Science in Emergent Technologies in Education

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: albertofranqueira@gmail.com

Altamir Gomes de Sousa

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rymatlasemog@gmail.com

Fabiana Torres Basoni Gomes

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail basonifabiana5@gmail.com

Maria Lúcia Lima Diógenes Teixeira

Doutoranda em Estudos Políticos e Humanitários

Instituição: Universidade Fernando Pessoa (UFP)

Endereço: Praça de 9 de Abril 349, 4249-004 Porto, Portugal

E-mail: lucinhadiogenes@gmail.com

Raimundo Cazuzza da Silva Neto

Doutorando em Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências e Matemática

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Endereço: Cidade Universitária Campus Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva,

nº 1000, São Luís - MA

E-mail: profnetocazuza@hotmail.com

Waldyr Collares Costa Neto Silva

Mestre em Matemática

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Endereço: Cidade Universitária Campus Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva,

nº 1000, São Luís - MA

E-mail: waldyr1984@hotmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU609 Projetando Instrução Multimídia Eficaz tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, aprendizagem e tecnológica dos estudantes, fazendo uma reflexão sobre o que se refere à utilização de recursos tecnológicos e planejamento da implementação de Projeto Multimídia para o ensino Fundamental II no processo ensino aprendizagem, contribuindo para a construção de uma ação reflexiva no ensino. O mesmo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e estudos de caso de viabilização de práticas educacionais envolvendo alunos e professores de uma escola de Ensino Fundamental II no município de Poconé MT. É válido ressaltar a importância do uso das tecnologias, com um ambiente interativo, formado por diversos recursos de multimídia, como, livros, jogos, vídeos, podcasts plataformas digitais, tornando o ensino prazeroso e condizente com as necessidades dos alunos do 6º ano da Escola Estadual Maria Helena de Araújo Bastos com a assessoria do Projeto de Multimídia da Khan Academy para implementação de projeto multimídia na Educação Básica como uso das metodologias ativas no fundamental II. Tendo como responsável Almelina Cassia de Assis Carvalho, com a duração trimestral. Propor atividades de forma lúdica e jogos interativos, utilizando as plataformas digitais, integrando alunos e professores. Diante da análise das atividades propostas aos discentes, constatou-se o uso da plataforma do Khan Academy como um recurso didático-tecnológico que permitiu a atuação constante da construção do conhecimento matemático dos alunos/participantes.

Palavras-chave: Khan Academy. Ensino/Aprendizagem. Matemática. Multimídia.

ABSTRACT

This paper of the subject EDU609 Designing Effective Multimedia Instruction aims to contribute to the development of students' communication, learning and technological skills, reflecting on what refers to the use of technological resources and planning the implementation of a Multimedia Project for the Elementary II education in the teaching-learning process, contributing to the construction of a reflective action in teaching. The same was carried out through bibliographical research and case studies to enable educational practices involving students and teachers from an Elementary School II in the municipality of Poconé MT. It is worth highlighting the importance of using technology, with an interactive environment, made up of various multimedia resources, such as books, games, videos, podcasts, digital platforms, making teaching enjoyable and consistent with the needs of 6th year students at the school. State Maria Helena de Araújo Bastos with the assistance of the Khan Academy Multimedia Project to implement a multimedia project in Basic Education using active methodologies in elementary school II. Responsible for Almelina Cassia de Assis Carvalho, with a quarterly duration. Propose playful activities and interactive games, using digital platforms, integrating students and teachers. In view of the analysis of the activities proposed to students, it was verified the use of the Khan Academy platform as a didactic-technological resource that allowed constant action to build the mathematical knowledge of students/participants.

Keywords: Khan Academy. Teaching/Learning. Mathematics. Multimedia.

1 Introdução

A tecnologia faz parte do dia a dia de pessoas do mundo inteiro, na educação não podia ser diferente. É preciso inserir as mídias digitais como recurso educacionais, ela assume um papel importante para construção de uma reflexão na relação professor aluno, que por meio da ludicidade os resultados são satisfatórios, formando sujeito ativo e crítico na sociedade.

A contribuição das metodologias ativas no ensino aprendizagem por meio das plataformas digitais no ensino híbrido. Serão atendidos nesse projeto alunos da Educação básica Fundamental II, com duração de 3 meses. O principal problema enfrentado pela instituição no período da pandemia foi os alunos ficaram sem estímulos para estudarem. Com isso a necessidade de metodologias ativas serem inseridas no contexto escolar, tornou-se obrigatória. Pois é preciso sanar dúvidas encontradas nos conteúdos propostos para os alunos poderem acompanhar a idade série correspondente. Os resultados esperados são diversos, podendo destacar: desenvolvimento cognitivo, aprendizagem significativa, fortalecimento entre escola e família, avanço no ensino aprendizagem.

Os responsáveis pelo planejamento serão especialista em mídia, coordenação e professores. Pelo acompanhamento direção, coordenação e especialista em mídia. Para colocar em prática será os professores e alunos e por último a avaliação feita pela direção, coordenação, professores e alunos, apresentamos os recursos multimídia Plataforma *Khan academy*, os alunos utilizarão os *cromebooks* uma vez na semana para acessarem a plataforma. Todas aulas devem ter propostas com atividades que envolvam ludicidade e jogos interativos, utilizando as plataformas digitais, integrando alunos e professores.

É preciso entender o que são mídias digitais, segundo Martino (2021, p.44) “a internet e as mídias digitais abriram espaços de interação em comunidade até então desconhecidos, aumentando as possibilidades de estabelecimento de laços entre seres humanos”.

Com isso, o referido paper tem como temática Como problema propôs-se evidenciar a relevância existente diante do trabalho realizado na Escola Maria Helena de Araújo Bastos com a utilização dos recursos multimídias com a plataforma *Khan Academy*.

A cultura digital se encontra na convergência das mídias. Lemos (2003) aborda as relações pessoais influenciadas pelos instrumentos comunicacionais que determinam a cultura digital:

[...] as novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de relacionamento social. A cibercultura é recheada de novas maneiras de se relacionar com o outro e com o mundo. Não se trata, mais uma vez, de substituição de formas estabelecidas de relação social (...), mas do surgimento de novas relações mediadas. (Lemos, 2003, p. 17).

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU609 Projetando Instrução Multimídia Eficaz. Trazendo várias contribuições a análise do discurso das entrevistadas, confrontadas com as referências utilizadas para este trabalho.

2 Desenvolvimento

Uma das grandes influências que surge no processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao uso das tecnologias, tornando as mídias cada vez mais presentes na vida social e escolar.

Será apresentado o projeto com a plataforma *Khan Academy* como recurso de multimídia no processo de ensino aprendizagem da matemática no Fundamental II

A responsável pelo projeto será Almelina Cássia de Assis Carvalho, terá duração de três meses, será aplicado na Escola Maria Helena de Araújo Bastos em Poconé MT com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental II. Tendo como:

Objetivo geral

Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, aprendizagem e tecnológica dos estudantes.

Objetivos específicos:

Planejar a implementação de Projeto Multimídia para o Ensino Fundamental II; Capacitação dos profissionais com as plataformas digitais ;

Proporcionar atividades interativas por meio das ferramentas multimídia;

Compartilhar materiais multimídia, vídeos, músicas, podcast que envolvam assuntos trabalhados em sala, de maneira complementar, pelas redes sociais mais utilizadas pelos estudantes.

Além de favorecer ao professor a possibilidade de conhecer melhor seus alunos assim traçar estratégias eficazes que visam a melhoria e a qualidade do ensino.

Os alunos tem a necessidade de aulas dinâmicas e prazerosas, o profissional tem que aprimorar nas formações continuadas em especial no campo tecnológico para adequar a realidade atual e ofertar o conhecimento com essa nova prática em ensino, com uso das metodologias ativas, com atividades que estimulem à criatividade, à busca do saber, inserindo esses alunos do fundamental I num contexto de ensino e aprendizado de modo satisfatório e, com orientação.

Gomes(2014,p.23)sugere que o papel do professor “é muito mais ser um *designer* do aprendizado de cada aluno e avaliar para ver se estão dominando o assunto. Eles são assessores do conhecimento, treinadores, *designers* do aprendizado”.

Daí a necessidade de criar alternativas que estimulem o desempenho educacional dos alunos em tempos de pós pandemia, tendo como ferramentas a plataforma *khan academy* para os alunos desenvolverem as habilidades cognitivas

e tendo um bom desempenho no ensino aprendizagem. A *Khan Academy* é uma plataforma que qualquer pessoa pode cadastrar gratuitamente tendo uma educação de alta qualidade ofertada para qualquer pessoa ou lugar. Inclui diversos materiais *on line* de diversas áreas de conhecimento oferecendo uma rica e envolvente experiência, com diversidades em vídeos curtos, problemas passo a passo e informações instantâneas de progresso. A escola que interessar pela plataforma terá muito êxito em seu desempenho escolar. Um dos fatores que dificultam o processo é o acesso a internet, às vezes tem famílias que não têm.

Diante desse contexto, os alunos têm a oportunidade de solucionar suas dúvidas no momento em que elas ocorrem, com a ajuda de seus pares e do professor, o que promove um ambiente colaborativo de aprendizagem (Techsmith,2013). O projeto será desenvolvido em três etapas, a saber:

Como foi apresentado as três etapas do projeto acima no digrama, segue a tabela 1 apresentando a assessoria do mesmo onde seguirá de acordo com a tabela abaixo com o cronograma a serem executadas com o prazo de duração e as pessoas responsáveis por cada ação.

Tabela 1- Cronograma e ações

AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejamento das ações	4 dias	Direção, coordenação e especialista em mídia.
Capacitação dos professores	7 dias	Coordenação e especialista em mídia.
Apresentação das plataformas aos alunos.	2 dias	Professores
Desenvolvimento das ações pedagógicas com os recursos multimídia.	3 meses	Professores e alunos
Avaliação do projeto	2 horas	Direção, coordenação, professores e alunos.
Conclusão do projeto	1 dia	Direção, coordenação, professores e

Fonte: Elaborada pela autora

O desenvolvimento satisfatório dos alunos no ensino aprendizagem, atualmente a internet e as redes sociais fazem parte do nosso dia, então lidar com plataformas digitais que proporcionem esse desenvolvimento no ensino aprendizagem é de extrema importância. É comum encontrar com pessoas utilizando computador, celular, tablet, impressora etc. As redes sociais vão muito além de entretenimento, funcionam como ferramenta de interação e de auxílio ao trabalho de muitos profissionais, seja da área da educação, da saúde, um vendedor em uma loja de cosméticos ou de roupas, uma farmácia, enfim, hoje é impossível viver sem tecnologia. Por isso ao utilizar esses recursos tecnológicos a tendência é ter um excelente desempenho do discente, a plataforma *khan academy* veio para sanar dúvidas diversas e tem o acompanhamento individual pois o aluno terá um acesso único e as atividades virão de acordo com cada criança. Além de favorecer ao professor a possibilidade de conhecer melhor seus alunos e assim traçar estratégias eficazes que visam a melhoria e a qualidade do ensino.

O recurso multimídia apresentado no projeto será a plataforma *Khan Academy* para utilização da plataforma digital para desenvolver os diversos objetivos do ensino aprendizagem. Disponibilização do link para acesso aos conteúdos propostos. <https://pt.khanacademy.org/>

Menegais; Fagundes e Sauer (2015, p. 02) apresentam a proposta primordial do Khan Academy sob o conceito de que os

[...] estudantes aprendem por meio de videoaulas sobre diversos conteúdos, dentre eles a Matemática, de acordo com seu próprio ritmo, e um software no qual cada um pode acompanhar sua evolução de aprendizagem, com os professores acompanhando o desempenho de toda a turma na realização das atividades.

A plataforma Khan Academy oferece a possibilidade de o professor acompanhar em tempo real o desempenho dos estudantes, por meio do software disponibilizado pela plataforma, com formato de videogame, recursos [...] que são pouco enfatizados e caracterizam seu diferencial com relação a outras plataformas de aprendizagem.

Diante da proposta educacional da plataforma Khan Academy que foi apresentado a Escola Maria Helena de Araújo Bastos do Ensino Fundamental II aos alunos do 6º ano e vivenciado, foram realizadas várias atividades que utilizaram o recurso multimídia buscando incentivar a utilidade das novas tecnologias da informação e comunicação no ambiente escolar. A plataforma Khan Academy foi

empregada junto aos alunos/participantes uma vez por semana durante o ano letivo de 2023 por um período de três meses, com o uso dos *chromebooks* da escola escolhida para a realização deste trabalho de pesquisa. Cada aluno possui um *Chromebook* para realizar as atividades propostas. Por possuir *email* foi possível a criação de *login* onde os alunos pudessem acessar a plataforma *khan academy* de maneira eficaz. buscassem a resolução dos exercícios propostos e assistissem aos vídeos disponíveis na plataforma. Seguem as fotos do laboratório de informática e dos grupos dos alunos.

Menegais; Fagundes e Sauer (2015, p. 04) mencionam que atividades desenvolvidas a partir da utilização da plataforma *Khan Academy* estabelecem uma integração das tecnologias digitais de informação e comunicação aos currículos escolares de Matemática, podendo transformar o espaço da sala de aula em um lugar “inovador e investigativo, propício à busca da construção de novos conhecimentos, despertando a motivação e proporcionando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tanto do professor, quanto do estudante”. Bem como explica Bona (2012, p. 63), o emprego dessa plataforma contribui para o professor com a construção de “conhecimento sobre o ensinar, na reflexão crítica sobre sua prática docente, na dimensão coletiva”.

Muito falamos em soluções para uma educação melhor onde os alunos saibam ler até o segundo ano do Ensino Fundamental II ,mas sabemos que essa leitura não significa decodificar apenas, mas sim interpretar e compreender diversos gêneros textuais, o uso dessas metodologias ativas vem contribuindo nesse processo. Pois a realidade educacional é muito difícil e necessita ter persistência onde os professores possam melhorar o contexto social de nossa educação.

Mesmo com tantas dificuldades e obstáculos, poucos incentivos. Está nas mãos do educador a possibilidade dessa transformação.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve informações obtidas na Escola Maria Helena de Araújo Bastos no município de Poconé, com os alunos do 6º ano considera-se que após a revisão de literatura realizada sobre as mídias e a educação especial como modalidade de ensino que perpassa às demais modalidades e tendo as mídias como

um suporte no atendimento educacional especializado chegou-se as conclusões de acordo com os objetivos propostos durante a pesquisa.

Os recursos das plataformas educacionais disponíveis na internet, em particular o Khan Academy, surgem como oportunidade de embasamento ao ensino escolar por possibilitarem abundantes ferramentas para a aprendizagem dos discentes. Soares e Machado (2013, p. 3914) descrevem que, a partir da utilização da plataforma do Khan Academy, o docente também pode aproveitar em sua prática de sala de aula os “conteúdos multimídia, hipertextuais de interação síncrona e assíncrona entre professor/alunos e alunos/alunos”. A plataforma do Khan Academy permitiu que os alunos/participantes tivessem compromisso e fossem desafiados em sua aprendizagem da Matemática conduzindo uma participação ativa na construção de seu conhecimento matemático, tanto no contexto da sala de aula como fora dela.

Certamente, através deste estudo, surgiram novas perspectivas de pesquisa, pois abordar os recursos multimídia como recurso educacional é algo novo, atual e instigante, visto que a escola e o atendimento educacional especializado têm um importante papel social na vida de todos os envolvidos.

4 Referências Bibliográficas

Bona, A. S. Espaço de Aprendizagem Digital da Matemática: o aprender a aprender por cooperação. 2012. 248 f. Tese (Doutorado em Informática na Educação) – Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

Menegais, D. A. F. N.; Fagundes, L. C.; SAUER, L. Z. A (2015) análise do impacto da integração na plataforma Khan Academy na prática docente de professores de matemática. Revista Novas Tecnologias na Educação (CINTED-UFRGS). Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 01- 11, jul.

Soares, L. S.; Machado, M. F. R. C. A utilização do Facebook como suporte ao aprendizado presencial: a visão dos alunos. In: CONGRESSO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO (EDUCERE), 11., set. 2013, Curitiba. Anais... Curitiba: PUC-PR, 2013, p. 3898-3916. Disponível em:

<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10092_5100.pdf>. Acesso em: 23 outubro 2023.

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA(EaD)

 DOI: 10.5281/zenodo.15035413

Mychelle Silva de Alencar

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: pedagogamychellealencar@gmail.com

Chirlene Wandermurem Louzada

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: chirlenelouzada@outlook.com

Francisco José de Oliveira Barbosa

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: junior.for@gmail.com

Giuliano de Martin

Doutor em Ecologia de Ecossistemas

Instituição: Universidade Vila Velha (UVV)

Endereço: Avenida Comissário José Dantas de Melo, nº 21. Boa Vista, Vila Velha -

ES

E-mail: giuliano_demartin@yahoo.com.br

João Elias Ferreira da Costa

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: elias-mpu@hotmail.com

Sabrina Lima dos Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: sabrina.lima@discente.ufma.br

Thaison de Barros Pimenta

Doutorando em Difusão do Conhecimento

Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Endereço: Avenida Reitor Miguel Calmon s/n - Campus Canela, Salvador – BA

E-mail: pimentafsa@gmail.com

William Richard Everton Pinheiro

Especialista em Engenharia de Software

Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)

Endereço: Avenida Alberto Carazzai, 1640 - Centro, Cornélio Procópio - PR

E-mail: wrichaard@hotmail.com

RESUMO

O presente papertem como objetivo analisar sobre a inserção da Inteligência Artificial (IA) nos cursos a distância, da disciplina EDU612 Tecnologias e aplicações em ensino à distância, citando exemplo de aplicação blended learning bem sucedida com a IA no curso de Mestrado da IFMT refletindo sobre as vantagens, desvantagens e desafios enfrentados pelos docentes e alunos, relatarei a experiência do mestre Ricardo de Assis que foi aluno do PROFEPT em período pandêmico tendo aulas síncronas quinzenais no período matutino e vespertino. Para o desenvolvimento deste paper, recorreu-se à pesquisa bibliográfica com diversos autores sobre a Inteligência Artificial na Educação à Distância com o intuito de relatar os pontos positivos que a IA trouxe para a educação. Diante do estudo de caso: Inteligência Artificial, Blended learning e educação a distância: contribuições da IA na aprendizagem on-line a distância dos autores Maurício José Morais Costa, Jarbas Campelo Feitosa Filho e João Batista Bottentuit Júnior da TICs & EaD em Foco revista científica do Núcleo de Tecnologias para educação UEMANET/UEMA. Neste paper foi possível detectar que a educação a distância tem facilitado a vida de muitas pessoas a realizarem o sonho de ter uma graduação, especialização, mestrado e até doutorado. Concluiu-se que

tivemos resultados satisfatório e importante reflexão das inserção da IA nos cursos a distância.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Aprendizagem. Educação. Tecnologia.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the insertion of Artificial Intelligence (AI) in distance learning courses, in the discipline EDU612 Technologies and applications in distance learning, citing an example of a successful blended learning application with AI in the IFMT Master's course, reflecting on the advantages, disadvantages and challenges faced by teachers and students, I will report the experience of master Ricardo de Assis who was a PROFEPT student during the pandemic period, taking bi-weekly synchronous classes in the morning and afternoon. For the development of this paper, bibliographical research was used with several authors on Artificial Intelligence in Distance Education with the aim of reporting the positive points that AI has brought to education. In view of the case study: Artificial Intelligence, Blended learning and distance education: contributions of AI in online distance learning by authors Maurício José Morais Costa, Jarbas Campelo Feitosa Filho and João Batista Bottentuit Júnior from TICs &EaD em Foco scientific magazine of UEMANET/UEMA Education Technologies Center. In this paper, it was possible to detect that distance education has made the lives of many people easier to realize their dream of having a degree, specialization, master's degree and even a doctorate. It was concluded that we had satisfactory results and an important reflection on the inclusion of AI in distance learning courses.

Keywords: Artificial intelligence. Learning. Education. Technology.

1 Introdução

Nos dias atuais a inteligência artificial está tornando parte do nosso dia a dia, o que antes era algo tão distante, se faz presente na atualidade, antigamente quando se falava em inteligência artificial nosso cérebro já imaginava robôs. Hoje sabemos que a IA vai além da robótica, está presente em diversas aplicações como: jogos, digitais ou não, celulares, medicina, previsão do tempo, na educação por meio do ensino híbrido blended learning etc.

Como podemos descrever a Inteligência Artificial? Veremos a seguir alguns autores descrevendo a IA Piaget (1982) concebe como a habilidade de amoldamento do ser a uma conjuntura diversa, já Maturana (1998) defende na qualidade de uma singularidade distinguidora dos organismos.

Ter evidências e possibilidades nas diversas contribuições das ferramentas baseadas em IA auxiliam os alunos a ampliarem as possibilidades de interação com os objetos de aprendizagem, uma vez que se trata de um modelo de aprendizagem

híbrido que será abordado aqui sobre blended learning com depoimento do professor regente que trabalhou com esse ensino.

Nomenclatura formalizada em 1954, a IA, consoante entendimento de Kurzweil (2012) é arquitetura e confecção de máquinas que desempenham atividades que quando executadas por pessoas demandam inteligência e habilidades, Schalkoff (1990) delinea como nicho do conhecimento que se propõe a clarificar e simular ações e posturas inteligentes transmutados em processos computacionais.

Na perspectiva de tornar as ferramentas IA, um contributo para a EaD, sobretudo no que diz respeito ao ensino híbrido e on-line, McArthur (1993) dispõe que a mesma pode ser vislumbrada como um ambiente de ensino interativo, viabilizando cenário de aprendizagem calcados em:

- a) estímulo à reflexão e construção individuais do conhecimento;
- b) fomento a liberdade do aluno na condução do seu processo íntimo de aprendizagem, posicionando o tutor como auxiliar e facilitador desse processo, retirando-lhe o papel de detentor exclusivo do saber; e, por fim;
- c) no entendimento que a edificação e assimilação do conhecimento é fruto da relação do estudante com o sistema.

Daí a importância sobre a inteligência artificial (IA) estar presente em nosso cotidiano promovendo uma educação inovadora.

É preciso que o profissional busque qualificação e capacitação para criarem ambientes de aprendizagens significativas aos discentes. As tecnologias digitais presentes em nosso cotidiano em diversas situações, é interessante nas redes sociais quando autorizada pelo dono, a IA consegue fazer sincronizações de contatos da agenda com perfis do face, insta e outras, um pagamento por aplicativo, desligar e ligar aparelhos eletrônicos pelo celular, relógio digital, tudo isso só é possível a esses avanços tecnológicos. Não seria diferente nas práticas pedagógicas docentes, percebe-se que a busca por esses recursos digitais trás como ferramenta inovadora, capaz de ressignificar suas práticas pedagógicas como aconteceu no ensino remoto. Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina Tecnologias e aplicações em ensino a distância sobre a inserção da inteligência artificial nos cursos a distância. Trazendo estudo de caso sobre cursos on-line avaliando vantagens e desvantagens, de como é

possível a transformação e inovação das práticas pedagógicas educacionais com o uso das novas tecnologias digitais nos dias atuais e principalmente em estudos remotos. Para começar iremos descobrir como as contribuições do blended learning com o relato de uma mestre que estudou de forma híbrida e desenvolveu um projeto do jardim sensorial no município de Poconé, onde o Ricardo de Assis já concluiu o mestrado em março de 2023.

2 Desenvolvimento

O mercado de trabalho está a cada dia mais exigente, vivemos numa sociedade digital, os alunos já nascem numa ambiente cheio de recursos tecnológicos, a alexa tem colaborado em muitas funções do dia a dia que antes era impossível de se imaginar, dentre outros recursos tecnológicos que temos no mercado digital. Por que na educação seria diferente? Temos diversas ferramentas e técnicas para melhorar o desempenho no ensino aprendizagem.

Bacich e Morán (2018) pontuam que essas múltiplas formas de aprender, a partir da mediação com inteligência artificial na educação a distância, por sua vez, associadas a recursos interativos e flexíveis, convergidos no modelo híbrido, resulta em ganhos para a EaD. Com isso, o aluno é capaz de adquirir conhecimento de diferentes formas, podendo interagir, ser orientado e acompanhado presencial e remotamente pelo professor. Com isso, os recursos de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, convergem em um ambiente que eleva o nível da aprendizagem, além de proporcionar ao aluno espaços e interações diversificadas (Morán, 2015).

A importância e a presença diária da inteligência artificial (IA) em nossa rotina educacional terá grande impacto quando for utilizada no apoio ao processo de ensino e aprendizagem.

O conceito de inteligência artificial é amplo e abrange diversas áreas, como: conhecimento; raciocínio; resolução de problemas; percepção; aprendizagem, planejamento e a capacidade de manipular e mover objetos (Barros; Guerreiro, 2019).

Utilizando métodos inovadores e lúdicas faz com que o desenvolvimento dos discentes tornam mais eficazes, investir em jogos, plataformas digitais são ferramentas relacionados às tecnologias estão ligados a um desejo, emoção, sensações e práticas de relação de poder conforme Lévy: “Por trás das técnicas agem

e reagem ideias, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos homens em sociedade” (Lévy, 2010, p.24)

Kenski (2007) afirma que a grande inovação no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do computador e da internet em sala de aula ou em atividades a distância, segundo esta autora é necessário a organização de novas experiências pedagógicas em que as TIC possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem em que os alunos obtenham autonomia em suas atividades com a participação permanente de todos os envolvidos no processo.

Para Barbosa e Bezerra (2020), a IA é uma área da ciência da computação em constante evolução. À medida que as tecnologias continuam a avançar, é importante considerar cuidadosamente os benefícios e desafios da IA, garantindo que ela seja usada de forma responsável e equitativa. Já Vassali e Janissek-Muniz (2022) descrevem a IA como uma tecnologia revolucionária que tem gerado perspectivas divergentes e preocupações substanciais. Enquanto muitos celebram seu potencial para transformar positivamente setores como saúde, transporte e automação industrial, outros expressam receios quanto a seu impacto negativo.

A educação depois do período pandêmico da Covid-19 trouxe mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem. A suspensão das aulas presenciais e a necessidade de distanciamento social impulsionaram a adoção de novos modelos de ensino, trouxeram situações desafiadoras.

Os professores também enfrentaram dificuldades em adaptar as aulas presenciais para o formato online, bem como em garantir a interação e participação dos estudantes durante as aulas virtuais. Além disso, a falta de equipamentos e infraestrutura adequada em algumas escolas pode ter dificultado a implementação do ensino remoto (Alves, 2020).

No entanto, a pandemia também acelerou a adoção de tecnologias na educação, possibilitando o surgimento de novos modelos de ensino. Plataformas de ensino a distância, como o Meet, o Google Classroom, Zoom tornaram-se mais comuns, oferecendo recursos como aulas gravadas, chat com professores e exercícios online. Algumas escolas implementaram aulas híbridas, como é a experiência que será relatada abaixo.

Citarei a seguir a experiência do mestre Ricardo de Assis que cursou o mestrado pela IFMT Campus Cuiabá que teve seus estudos realizados a distância com encontros quinzenais pelo meet nos períodos matutino e vespertino, isso só foi

possível graças a lei que garantiu o estudo. Pois como sabemos esses cursos são ofertados na modalidade presencial. As vantagens: Interação em tempo real: as aulas síncronas permitem que os alunos façam perguntas e recebam respostas em tempo real, criando um ambiente de interação mais dinâmico e enriquecedor. Economia de tempo e dinheiro: as aulas online eliminam a necessidade de deslocamento até a escola ou universidade, o que pode economizar tempo e dinheiro. Acesso a recursos adicionais: as aulas online geralmente fornecem acesso a uma ampla variedade de recursos adicionais, como livros eletrônicos, artigos, vídeos e outros materiais de aprendizagem, que podem enriquecer a experiência de aprendizagem dos alunos. Maior interação com professores e alunos: as aulas online podem fornecer oportunidades para os alunos se envolverem em discussões e colaborar com outros alunos e professores, criando uma comunidade de aprendizagem mais rica e envolvente. As desvantagens eram problemas técnicos: as aulas online dependem de uma conexão de internet estável e de equipamentos tecnológicos adequados, o que pode ser um problema para alunos que não têm acesso à internet de alta velocidade ou que não possuem equipamentos adequados. Falta de disciplina e motivação: as aulas online exigem mais disciplina e motivação dos alunos, pois eles precisam se auto-organizar e gerenciar seu próprio tempo de estudo. O desafio de concluir o tão sonhado mestrado diante das adversidades da vida, dentre eles eles tempo, rotina e dedicação.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve uma revisão bibliográfica sobre a inserção da Inteligência Artificial com exemplos que deram certos nos cursos a distância, citando as vantagens e desvantagens desse modelo educacional. Para aproveitar os recursos de aprendizado de máquina para educação como o campo dos avanços da IA, os desenvolvedores e editores de produtos precisarão abordar os principais desafios e inquietações, incluindo segurança de acesso a conjuntos de dados relevantes, treinamento e educação, navegação e conformidade com os regulamentos de privacidade de dados, prevenção de viés algorítmico e melhoria da transparência do modelo para aumentar a segurança e a confiança do usuário. Embora sejam notáveis as contribuições de recursos baseados na IA na EaD, é fundamental que essa inserção seja gradual e planejada, dados os entraves que ainda persiste no modelo

como a falta de infraestrutura em alguns estabelecimentos, a falta de investimentos que podem implicar na concepção problemática pelos alunos. No entanto, as contribuições destacadas ao longo do estudo da inteligência artificial na educação a distância são notáveis, especialmente no esforço de aumentar a capacitância dos professores, ajudando-os a ministrar aulas presenciais de maneira mais eficaz e diferenciada tanto online quanto presencial. Com isso, a EaD dará mais um grande pulo na aprendizagem baseada em múltiplos recursos, proporcionando aos seus alunos um ensino diferenciado e de qualidade.

4 Referências Bibliográficas

Barbosa & Bezerra, R. Breve Introdução à história da Inteligência artificial. Jamaxi, v. 4, n. 2, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufac.br/index.php/jamaxi> Acesso em: 02 mar. 2024. Barros, D.M.V.; Guerreiro, A.M. (2019) Novos desafios da educação a distância: programação e uso de Chatbots. Espaço pedagógico, v. 26, n. 2, Passo Fundo.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must University

Kenski, V. M. (2007) Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papyrus.

Lévy, P. (2010) Cibercultura. São Paulo: Editora 34.

Maturana, H. (1998) Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas.

Moran, J. (2015) Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: Bacich, L.; Tanzi Neto, A.; Trevisani, F. de M. (Org.). Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso.

Piaget, J. (1982) O Nascimento da Inteligência na Criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar. Valente, J. A. (2018) A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado: uma experiência com a graduação em midialogia. In: Bacich, L.; Moran, J. M. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso.

Vassali, H.; Janissek-Muniz, R. (2022) O lado “sombrio” da inteligência artificial: uma revisão sistemática da literatura. ENCONTRO DA ANPAD, 46., Maringá,. Anais eletrônicos... Maringá: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2022. Disponível em: <https://anpad.com.br/uploads/articles/120/>. Acesso em: 02 mar 2024

**CONSTRUINDO ESPAÇOS VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM:
PRÁTICAS E RECURSOS INOVADORES**

 DOI: 10.5281/zenodo.15036109

Cledir Rocha Pereira

Mestre em Educação

Instituição: Christian Business School

Endereço: 5728 Major Blvd Suite 530, 32819, Orlando, Florida, 32819, United States

E-mail: cledir.rocha@gmail.com

Elis Regina Maria de Oliveira Carmo Ramos Mota

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: direito.elisregina@gmail.com

Esther Thereza Pereira Prestes

Mestranda em Ciências da Educação e Ética Cristã

Instituição: Enber University

Endereço: 700 E Atlantic Blvd suite 201 Pompano Beach, 33060 - Orlando - FL,

United States

E-mail: estherprestes1@gmail.com

Hermócrates Gomes Melo Júnior

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de La Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: hgjuniior@ufba.br

Marilene da Silva Reis Barreto

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de La Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: marilene-pk@hotmail.com

Pedro Soares Magalhães

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de La Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: pedroletras225@gmail.com

Solange Melo Gomes Macêdo

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de La Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: s.mgm@hotmail.com

Vanessa Cordeiro Hermogenio

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de La Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: vchandrade@gmail.com

RESUMO

Este estudo abordou os ambientes de aprendizagem para *e-learning*, investigando como eles são estruturados e avaliados para garantir eficácia pedagógica e inclusão. O problema central da pesquisa foi compreender os aspectos que influenciam a implementação desses ambientes, considerando os desafios enfrentados no uso de tecnologias no ensino. O objetivo geral foi analisar os principais modelos de ambientes de aprendizagem para *e-learning* e identificar as metodologias e ferramentas adequadas para sua implementação. A pesquisa foi de natureza bibliográfica, com revisão de literatura sobre o tema, utilizando fontes para a construção do conhecimento. No desenvolvimento, foram discutidos os modelos pedagógicos utilizados em *e-learning*, os desafios tecnológicos e pedagógicos na implementação, e a importância da avaliação contínua para a otimização do processo de aprendizagem. As considerações finais destacaram que a eficácia dos ambientes de *e-learning* depende de um alinhamento adequado entre as práticas pedagógicas e as tecnologias utilizadas, com ênfase na personalização da aprendizagem. A pesquisa contribuiu ao fornecer informações sobre a implementação e avaliação dos ambientes

digitais, e sugeriu a necessidade de estudos adicionais sobre a inclusão digital e o impacto das ferramentas tecnológicas na educação.

Palavras-chave: *E-learning*. Ambientes Digitais. Personalização da Aprendizagem. Inclusão Digital. Avaliação Educacional.

ABSTRACT

This study addressed learning environments for e-learning, investigating how they are structured and evaluated to ensure pedagogical effectiveness and inclusion. The central problem of the research was to understand the factors influencing the implementation of these environments, considering the challenges faced in the use of technology in teaching. The general objective was to analyze the main models of e-learning learning environments and identify the most appropriate methodologies and tools for their implementation. The research was bibliographical, with a literature review on the subject, using relevant sources for knowledge construction. In the development, pedagogical models used in e-learning were discussed, along with the technological and pedagogical challenges in implementation, and the importance of continuous assessment for optimizing the learning process. The final considerations highlighted that the effectiveness of e-learning environments depends on proper alignment between pedagogical practices and technologies used, with an emphasis on personalized learning. The research contributed by providing a comprehensive view of the implementation and evaluation of digital environments and suggested the need for further studies on digital inclusion and the impact of technological tools in education.

Keywords: E-learning. Digital Environments. Personalized Learning. Digital Inclusion. Educational Assessment.

1 Introdução

O uso de ambientes de aprendizagem para *e-learning* tem se tornado cada vez mais presente no cenário educacional, sobretudo após o advento das tecnologias digitais e a crescente demanda por flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem. Estes ambientes proporcionam uma nova maneira de interação entre educadores e alunos, permitindo o acesso a conteúdos pedagógicos, além de possibilitar uma aprendizagem personalizada por meio de plataformas digitais. O *e-learning*, entendido como o ensino mediado por tecnologias, inclui cursos virtuais, ambientes colaborativos, ferramentas de avaliação online e sistemas que viabilizam o monitoramento do desempenho dos alunos. Neste contexto, os ambientes de aprendizagem para *e-learning* contribui para a inovação educacional, oferecendo meios de ampliar o alcance da educação e de democratizar o acesso ao conhecimento.

A justificativa deste estudo reside na necessidade de compreender como os ambientes de aprendizagem para *e-learning* são estruturados, implementados e

avaliados. Com a crescente adoção dessas plataformas, surgem desafios relacionados à sua eficácia pedagógica, à adaptação dos docentes e alunos ao novo modelo de ensino e ao uso de tecnologias para garantir o sucesso do processo educacional. Além disso, é fundamental analisar como esses ambientes podem contribuir para a redução de barreiras de acesso e inclusão, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais.

A questão central que orienta esta pesquisa é: Como os ambientes de aprendizagem para *e-learning* são estruturados e avaliados para garantir eficácia pedagógica e inclusão? Esta pergunta busca investigar os componentes de um ambiente de *e-learning*, considerando os desafios técnicos, pedagógicos e administrativos, além de avaliar como esses ambientes podem ser otimizados para promover uma educação de qualidade.

O objetivo desta pesquisa é analisar os principais modelos de ambientes de aprendizagem para *e-learning*, investigando suas características, benefícios e desafios a partir da literatura existente. A pesquisa busca oferecer uma compreensão dos aspectos que devem ser considerados ao implementar tais ambientes, destacando tanto as potencialidades quanto as limitações identificadas em estudos anteriores.

A metodologia adotada para esta pesquisa é bibliográfica, baseando-se em uma revisão de literatura sobre o tema. A pesquisa bibliográfica permitirá a análise de estudos, artigos e dissertações que tratam da implementação de ambientes de *e-learning*, das metodologias pedagógicas associadas e das estratégias avaliativas utilizadas. Este tipo de pesquisa é fundamental para consolidar o conhecimento existente na área e identificar as melhores práticas, bem como as lacunas no uso de ambientes digitais para o ensino.

Este trabalho está estruturado em três seções. A primeira seção apresenta a introdução, que contextualiza o tema, justifica a relevância da pesquisa, apresenta a pergunta problema e o objetivo do estudo, além de descrever a metodologia utilizada. A segunda seção trata da revisão bibliográfica, onde são explorados os principais conceitos, modelos e práticas em ambientes de *e-learning*, com base nas publicações recentes. Por fim, a quarta seção apresenta as considerações finais, que sintetizam as conclusões da pesquisa, apontam recomendações para futuras investigações.

2 Ambientes de Aprendizagem para *E-learning*: Modelos, Desafios e Práticas Pedagógicas

Os ambientes de aprendizagem para *e-learning* têm ganhado destaque nas últimas décadas no cotidiano escolar. Estes ambientes proporcionam uma interação entre alunos e professores, permitindo a personalização da aprendizagem e o uso de diferentes ferramentas digitais. A implantação e utilização desses ambientes exigem uma análise crítica dos modelos pedagógicos, das tecnologias empregadas e dos processos de avaliação.

A estruturação de ambientes de aprendizagem para *e-learning* deve considerar um modelo pedagógico adequado às necessidades e características do público-alvo. Modelos como o construtivista, que priorizam a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento a partir da interação do aluno com o conteúdo, são utilizados em ambientes digitais. Freitas (2009) discute que um modelo de *e-learning* deve ser integrado, considerando tanto as necessidades pedagógicas quanto as capacidades tecnológicas da instituição. O autor afirma que “a adoção do *e-learning* depende de um alinhamento entre as tecnologias e as práticas pedagógicas, com um processo contínuo de adaptação e avaliação” (Freitas, 2009, p. 25). Esse alinhamento pode garantir que a tecnologia não seja um fim em si mesma, mas sim uma ferramenta que potencialize o processo de aprendizagem.

A personalização da aprendizagem é uma característica dos modelos pedagógicos de *e-learning*. Segundo Silva *et al.* (2017), a personalização permite que os alunos sigam seu próprio ritmo e escolham os conteúdos que melhor atendem às suas necessidades. “A personalização do processo de aprendizagem, por meio de plataformas digitais, permite que os alunos tenham maior autonomia, desenvolvendo habilidades de autogestão do aprendizado” (Silva *et al.*, 2017, p. 768). Essa autonomia é um dos principais benefícios dos ambientes digitais, pois proporciona ao aluno o controle sobre seu progresso, ajustando o ritmo de aprendizagem conforme necessário.

A tecnologia utilizada nos ambientes de *e-learning* deve ser vista como um meio para alcançar objetivos pedagógicos. A escolha das ferramentas tecnológicas depende do modelo pedagógico adotado, sendo importante que as plataformas ofereçam recursos que atendam às necessidades de interação, colaboração e avaliação. Sabino e Brandão (2009) afirmam que a tecnologia, quando bem aplicada,

pode transformar a aprendizagem, permitindo que o conteúdo seja acessado de diversas formas e em diferentes momentos. Os autores ainda pontuam que: “a avaliação de projetos de *e-learning* deve ser realizada com base em metodologias que permitam medir não apenas o desempenho dos alunos, mas também a eficácia das ferramentas utilizadas”. (Sabino e Brandão, 2009, p. 682).

Neste contexto, a avaliação assume um papel central na efetividade do *e-learning*, pois além de monitorar o desempenho dos alunos, também serve para ajustar o ambiente de aprendizagem, garantindo que ele se mantenha adaptado às necessidades dos estudantes. A utilização de sistemas de aprendizagem baseados em dados, como os *Learning Analytics*, tem ganhado espaço, pois possibilita uma análise do desempenho dos alunos e dos recursos utilizados. De acordo com Silva *et al.* (2017, p. 772), “o uso de dados educacionais para avaliar o desempenho de alunos em ambientes de *e-learning* permite que os educadores tomem decisões informadas, ajustando a pedagogia e as ferramentas utilizadas”. Esse processo de avaliação contínua contribui para um aprimoramento do ambiente de aprendizagem.

Embora o *e-learning* ofereça inúmeras vantagens, sua implementação apresenta diversos desafios, tanto tecnológicos quanto pedagógicos. A infraestrutura tecnológica é um dos principais obstáculos em contextos de educação pública ou em regiões com acesso limitado à *internet*. Freitas (2009) aponta que, muitas vezes, a falta de recursos adequados pode comprometer a eficácia dos ambientes de aprendizagem digitais, pois “sem uma infraestrutura tecnológica adequada, a implementação do *e-learning* torna-se uma tarefa impossível de ser realizada de forma satisfatória” (Freitas, 2009, p. 27). A falta de acesso à *internet* de qualidade e a deficiência em equipamentos de informática são barreiras para a adoção de tecnologias em muitas instituições de ensino.

Outro desafio diz respeito à formação de professores. A transição para o *e-learning* exige que os docentes desenvolvam novas competências, tanto no uso das tecnologias quanto na adaptação das metodologias de ensino. Machado *et al.* (2015) destacam que “muitos professores enfrentam dificuldades ao utilizar as ferramentas digitais, quando não possuem formação para integrar as tecnologias no processo de ensino” (Machado *et al.*, 2015, p. 12). Isso ocorre porque os professores são formados para trabalhar com metodologias presenciais, o que demanda um esforço de readequação e formação para a adoção de práticas pedagógicas digitais.

A resistência de alunos e professores ao novo modelo de ensino pode ser também uma barreira. A adaptação ao *e-learning* requer uma mudança de mentalidade, tanto por parte dos alunos, que devem aprender a gerenciar seu tempo e seu próprio aprendizado, quanto dos professores, que precisam repensar suas estratégias pedagógicas. A resistência pode ser gerada pela falta de familiaridade com as tecnologias ou pelo receio de que o modelo digital não ofereça a mesma qualidade de interação que o ensino presencial.

A implementação de ambientes de *e-learning* deve considerar o aspecto da inclusão digital, garantindo que todos os alunos, seja qual for sua condição socioeconômica ou local de residência, tenham acesso igualitário às oportunidades educacionais oferecidas pelas tecnologias. A inclusão digital não se limita ao acesso à *internet*, mas também envolve a capacitação dos alunos para utilizar as tecnologias.

Sabino e Brandão (2009) ressaltam que “a inclusão digital é um pré-requisito para a efetividade do *e-learning*, pois sem ela, os alunos estarão em desvantagem em relação aos que têm acesso à tecnologia” (Sabino e Brandão, 2009, p. 687). A democratização do acesso à tecnologia é fundamental para garantir que o *e-learning* cumpra seu papel de ampliar as oportunidades educacionais.

O *e-learning* pode ser uma ferramenta para promover a educação inclusiva para alunos com necessidades especiais. As plataformas digitais oferecem recursos como legendas, audiodescrição e outras ferramentas de acessibilidade que podem ser utilizadas para adaptar os conteúdos de acordo com as necessidades dos alunos. Silva *et al.* (2017, p.770) afirmam que “os ambientes de *e-learning* têm o potencial de promover a inclusão de estudantes com deficiência, proporcionando ferramentas que atendem às suas necessidades específicas”. No entanto, é necessário garantir que essas ferramentas sejam acessíveis, o que demanda uma análise das plataformas utilizadas.

A análise dos modelos de ambientes de aprendizagem para *e-learning* revela que, apesar de seus benefícios, a implementação e a adaptação dessas plataformas à realidade educacional brasileira enfrentam vários desafios. A infraestrutura tecnológica, a formação de professores e a resistência à mudança são obstáculos que devem ser superados para que o *e-learning* se torne uma realidade acessível para todos os alunos. No entanto, quando bem implementado, o *e-learning* pode proporcionar uma experiência de aprendizagem que se adapta às necessidades dos

estudantes, além de promover a inclusão digital e a democratização do acesso à educação.

Os modelos pedagógicos de *e-learning*, alinhados com as tecnologias adequadas e com uma avaliação contínua, são fundamentais para garantir a eficácia do processo educativo. A utilização de dados educacionais e *Learning Analytics* tem se mostrado uma estratégia para melhorar a personalização da aprendizagem e a tomada de decisões pedagógicas. A implementação desses modelos depende de planejamento, da capacitação dos professores e de uma gestão dos recursos tecnológicos. Nesse sentido, a educação digital, quando bem estruturada e integrada ao contexto pedagógico, tem o potencial de transformar a forma como o ensino é oferecido, ampliando as oportunidades de aprendizagem e promovendo a inclusão.

3 Considerações Finais

As análises realizadas ao longo deste estudo demonstram que a estruturação e avaliação dos ambientes de aprendizagem para *e-learning* são fatores para a eficácia pedagógica desses ambientes. A pesquisa revelou que esses ambientes dependem de um alinhamento adequado entre as práticas pedagógicas e as tecnologias utilizadas, garantindo que as ferramentas digitais sejam integradas de forma que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem. A personalização da aprendizagem, proporcionada pela flexibilidade dos ambientes digitais permite que os alunos avancem de acordo com seu ritmo e necessidades específicas.

A principal contribuição deste estudo é a compreensão de como os ambientes de aprendizagem para *e-learning* devem ser estruturados para garantir sua eficácia. A pesquisa identificou que a escolha das tecnologias e a formação contínua dos professores são elementos essenciais para a implementação de tais ambientes. Também ficou evidente que a avaliação do desempenho dos alunos e a utilização de *Learning Analytics* podem otimizar o processo de ensino, ajustando as práticas pedagógicas conforme necessário.

Apesar dos avanços identificados, os resultados apontam para a necessidade de novos estudos que aprofundem a relação entre os ambientes de *e-learning* e o desempenho acadêmico dos alunos, considerando diferentes contextos educacionais. A pesquisa sugere que a implementação de ferramentas de *e-learning* deve ser

acompanhada de uma maior atenção à inclusão digital, garantindo que todos os alunos tenham acesso aos recursos tecnológicos.

4 Referências Bibliográficas

Freitas, A. S. (2009). A implementação do *e-learning* nas escolas de gestão: um modelo integrado para o processo de alinhamento ambiental (Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). Disponível em: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15035/15035_1.PDF. Acesso em: 21/01/2025.

Machado, R. D., Nara, E. O. B., Schreiber, J. N. C., & Schwingel, G. A. (2015). Estudo bibliométrico em mineração de dados e evasão escolar. Anais do XI Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 13-14 de agosto de 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281034791_ESTUDO_BIBLIOMETRICO_E_M_MINERACAO_DE_DADOS_E_EVASAO_ESCOLAR. Acesso em: 21/01/2025.

Sabino, F., A., & Brandão, L. E. T. (2009). Avaliação de projetos de *e-learning* através da metodologia de opções reais. REAd - Revista Eletrônica de Administração, 15(3), 679-701. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4011/401137514007.pdf>. Acesso em: 21/01/2025.

Silva, L. A., Silveira, I. F., Silva, L., Ramos, J. L. C., & Rodrigues, R. L. (2017). Ciência de Dados Educacionais: definições e convergências entre as áreas de pesquisa. Anais dos Workshops do VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE 2017), 764-774. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Ramos-24/publication/320698163_Ciencia_de_Dados_Educacionais_definicoes_e_convergencias_entre_as_areas_de_pesquisa/links/59f52395458515547c21cefc/Ciencia-de-Dados-Educacionais-definicoes-e-convergencias-entre-as-areas-de-pesquisa.pdf. Acesso em: 21/01/2025.

**INOVAÇÃO E ENSINO: EXPLORANDO AS TENDÊNCIAS
EDUCACIONAIS DO SÉCULO XXI**

 DOI: [10.5281/zenodo.15036116](https://doi.org/10.5281/zenodo.15036116)

Nilsa Andrea dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nilandrea@gmail.com

Anderson Barbosa

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: andersonbarbosa20059@student.mustedu.com

Ednilson Hilário dos Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: ednilson.santos@edu.mt.gov.br

Eliana da Costa Alves

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: elianadacostaalves@gmail.com

Marcela Brasil Galvão

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: mgalvao961@gmail.com

Maria Abadia Soares de Moraes

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: abadiamoraes1@hotmail.com

Renatta da Costa Lins

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: renattalins@gmail.com

Simone Monteiro Torres

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: smtsergio2025@gmail.com

RESUMO

Este estudo abordou as tendências educacionais emergentes, com foco no impacto das tecnologias digitais, como o *e-learning* e ferramentas de análise de dados, no papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. O problema central foi compreender como essas inovações tecnológicas alteram o papel do educador, que era um transmissor de conhecimento. O objetivo geral foi analisar as mudanças no papel do professor com o uso dessas tecnologias. A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica, que permitiu a revisão de artigos e estudos sobre o tema. O desenvolvimento do estudo mostrou que, com a integração das tecnologias educacionais, o professor passou a assumir a função de facilitador, mediador e curador da aprendizagem, utilizando ferramentas que possibilitam a personalização do ensino e a análise do desempenho dos alunos. As considerações finais indicaram que a formação contínua dos professores é essencial para a implementação dessas ferramentas, sendo necessário que os docentes se atualizem para tirar o máximo proveito das inovações tecnológicas. Além disso, apontou-se a necessidade de novas pesquisas para aprofundar os desafios e estratégias de adaptação dos professores no uso dessas tecnologias no contexto educacional.

Palavras-chave: *E-learning. Business Intelligence. Learning Analytics. Papel Do Professor. Tecnologias Educacionais.*

ABSTRACT

This study addressed emerging educational trends, focusing on the impact of digital technologies, such as *e-learning* and data analysis tools, on the teacher's role in the teaching-learning process. The central problem was to understand how these technological innovations change the role of the educator, who was traditionally a knowledge transmitter. The general objective was to analyze the changes in the teacher's role with the use of these technologies. The methodology employed was a bibliographic research, which allowed for the review of articles and studies on the subject. The development of the study showed that, with the integration of educational technologies, the teacher has assumed the role of facilitator, mediator, and curator of learning, using tools that enable the personalization of teaching and detailed analysis of students' performance. The final considerations indicated that continuous teacher training is essential for the effective implementation of these tools, highlighting the need for teachers to constantly update in order to maximize the use of technological innovations. Furthermore, the need for further research to deepen the challenges and adaptation strategies of teachers in using these technologies in the educational context was pointed out.

Keywords: *E-learning*. Business Intelligence. Learning Analytics. Teacher's Role. Educational Technologies.

1 Introdução

A evolução das tecnologias e sua crescente presença no cotidiano têm impactado diversos setores, com destaque para o campo educacional. Nos últimos anos, as tendências educacionais têm sido moldadas pelas inovações tecnológicas no que diz respeito ao uso de ambientes virtuais de aprendizagem e metodologias digitais. O uso de ferramentas como o *e-learning*, *Business Intelligence* e *Learning Analytics* tem transformado a dinâmica de ensino, trazendo novos desafios e oportunidades para educadores e alunos. Essa transformação reflete-se no papel do professor, que, diante dessas novas ferramentas, precisa se reinventar para atender às demandas de um mundo digitalizado. Este estudo pretende explorar as tendências educacionais emergentes e analisar o impacto da tecnologia no papel do professor no processo de ensino-aprendizagem.

A relevância do tema se dá pela crescente importância das tecnologias digitais na educação no cenário atual, que vivencia a aceleração do uso de tecnologias e a adaptação a novas formas de ensino, impulsionadas pela pandemia de COVID-19. O uso de plataformas de *e-learning* e a aplicação de dados educacionais por meio de *Learning Analytics* e *Business Intelligence* têm gerado um cenário propício para reflexões sobre as metodologias pedagógicas. A compreensão do impacto dessas

ferramentas sobre a prática docente e o aprendizado dos alunos é essencial para garantir uma educação de qualidade que acompanhe as inovações tecnológicas e prepare os alunos para os desafios do futuro. A transformação do papel do professor, que antes era centrado na transmissão de conteúdo, para um facilitador da aprendizagem, que utiliza dados e tecnologias para promover um ensino personalizado, é um dos principais pontos a ser discutido neste trabalho.

A questão central que norteia este estudo é: como as tendências educacionais, impulsionadas pelas tecnologias digitais, têm alterado o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem? A partir dessa questão, busca-se compreender de que forma as ferramentas tecnológicas, como o *e-learning* e os sistemas de análise de dados educacionais, estão redefinindo as práticas pedagógicas e a atuação do educador, além de identificar os principais desafios enfrentados pelos docentes nesse processo de adaptação às novas demandas tecnológicas.

O objetivo principal desta pesquisa é analisar as tendências educacionais emergentes, com ênfase no impacto das tecnologias digitais, e como essas inovações influenciam o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Para atingir esse objetivo, a pesquisa será realizada por meio de uma revisão bibliográfica, que contemplará obras e artigos de autores renomados na área de educação, tecnologia e inovação pedagógica. A revisão bibliográfica permitirá uma compreensão das discussões acadêmicas sobre o tema e fornecerá embasamento teórico para a análise crítica das transformações no campo educacional.

Este texto está estruturado em três seções principais. Inicialmente, é apresentada a introdução, que contextualiza o tema e expõe a justificativa da pesquisa, a pergunta-problema, o objetivo e a metodologia utilizada, explicando o tipo de pesquisa realizado. O desenvolvimento do trabalho se concentrará na análise das tendências educacionais atuais e do impacto das tecnologias no papel do professor, com a apresentação de exemplos práticos e teóricos. Por fim, as considerações finais irão sintetizar as principais descobertas da pesquisa e apontar as contribuições do estudo para a compreensão das mudanças no papel do educador diante das novas tecnologias.

2 Tendências Educacionais e o Papel do Professor: O Impacto das Tecnologias Digitais

As tendências educacionais contemporâneas são influenciadas pela digitalização e pelas novas tecnologias aplicadas ao ensino. A utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, o *e-learning* e as ferramentas de análise de dados, como o *Business Intelligence* e o *Learning Analytics*, tem redefinido o papel do professor e alterado a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, para compreender as implicações dessas ferramentas na educação, é essencial analisar como elas influenciam as metodologias pedagógicas e as práticas docentes. Esse processo de transformação não se limita apenas à inserção de novas tecnologias, mas também à necessidade de adaptação do professor, que deve se posicionar como mediador e facilitador do aprendizado, com base em dados concretos e em estratégias pedagógicas inovadoras.

O *e-learning*, como uma das principais tendências educacionais da atualidade, tem se consolidado como uma ferramenta de ensino flexível e acessível. Segundo Cunha, Oliveira e Gonçalves (2019, p. 41), “o uso do *e-learning* como ferramenta de ensino e aprendizagem tem proporcionado aos alunos a possibilidade de aprendizado autogerido, com acesso a materiais educacionais em horários flexíveis e a qualquer momento”. Essa flexibilidade permite que os alunos se tornem protagonistas do seu processo de aprendizagem, com maior autonomia e capacidade de personalizar seus estudos de acordo com suas necessidades. No entanto, o papel do professor não desaparece nesse cenário; pelo contrário, ele é fundamental para orientar, apoiar e promover um ambiente de aprendizado colaborativo e dinâmico. O professor, ao integrar essas ferramentas, precisa se adaptar a um novo formato de ensino, em que o uso da tecnologia deve ser pensado de forma estratégica para potencializar a aprendizagem dos alunos.

Além disso, o *e-learning* também tem sido uma ferramenta importante no contexto da educação a distância, que cresceu nos últimos anos. O modelo de ensino a distância, suportado por plataformas virtuais, tem se mostrado eficiente em proporcionar um ensino acessível, mesmo em contextos de distanciamento físico, como os impostos pela pandemia de COVID-19. No entanto, para que o *e-learning* seja efetivo, é necessário que os professores adotem uma postura de planejamento, com foco em estratégias pedagógicas que utilizem as ferramentas. Como afirmam

Cunha, Oliveira e Gonçalves (2019, p. 41), “o sucesso do *e-learning* depende da capacidade do educador em integrar as tecnologias ao seu plano de ensino, utilizando-as de maneira que favoreça o aprendizado dos alunos”.

A implementação de *Business Intelligence* e *Learning Analytics* em ambientes virtuais de aprendizagem tem sido outra inovação significativa nas tendências educacionais atuais. Essas ferramentas permitem a coleta, análise e interpretação de grandes volumes de dados sobre o desempenho dos alunos. Zapparolli *et al.* (2017, p. 536) destacam que “as técnicas de Business Intelligence, quando aplicadas ao ensino, proporcionam a coleta e análise de dados educacionais de maneira que possibilita a personalização do ensino, adaptando-o às necessidades específicas de cada aluno”. Essas ferramentas, ao monitorar o desempenho dos alunos em tempo real, oferecem ao professor a oportunidade de ajustar suas estratégias pedagógicas de forma rápida e eficiente. Ao identificar padrões de comportamento e dificuldades recorrentes, o professor pode intervir de maneira precisa, proporcionando um ensino personalizado.

Além disso, o uso de *Learning Analytics* permite que o professor obtenha informações sobre o comportamento dos alunos, como tempo de estudo, nível de interação com o conteúdo e desempenho em atividades e avaliações. Como afirmam Zapparolli *et al.* (2017, p. 537), “a análise de dados educacionais, por meio do Learning Analytics, permite ao professor acompanhar o desempenho de cada aluno, possibilitando uma intervenção assertiva”. Com base nesses dados, o professor pode criar um plano de ensino adaptado às necessidades de seus alunos, tornando o processo de aprendizagem dinâmico e personalizado.

O impacto do uso de tecnologias como o *e-learning* e as ferramentas de análise de dados sobre o papel do professor também está relacionado à necessidade de um novo perfil docente. O professor, nesse contexto, deve ser visto como um facilitador da aprendizagem, que utiliza as tecnologias para promover um ambiente de aprendizagem interativo e colaborativo. Freitas (2009, p. 10) afirma que “o professor no contexto do *e-learning* precisa ser mais do que um transmissor de conhecimento; ele deve atuar como um mediador, promovendo a construção ativa do conhecimento pelos alunos”. O professor deve, portanto, assumir uma postura proativa, buscando integrar as tecnologias em sua prática pedagógica, com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e promover a autonomia dos alunos.

O papel do professor é ampliado com a utilização de *Learning Analytics* e *Business Intelligence*, que, ao fornecerem informações sobre o desempenho dos alunos, tornam o professor capaz de personalizar o ensino de acordo com as necessidades individuais. A análise de dados educacionais permite ao professor identificar lacunas no aprendizado e atuar de maneira precisa na correção de dificuldades. Como afirmam Silva *et al.* (2017, p. 767), “o uso de dados educacionais proporciona ao professor um poder de análise e intervenção nunca possível, tornando o processo de ensino-aprendizagem eficiente e personalizado”. Nesse sentido, o professor assume um papel de líder pedagógico, que utiliza as ferramentas tecnológicas para criar um ambiente de aprendizagem adaptado às realidades e necessidades de seus alunos.

Entretanto, a adaptação do professor às novas tecnologias não é um processo simples e demanda formação contínua e aprimoramento das competências digitais. A implementação do *e-learning* e de ferramentas como *Learning Analytics* exige que os educadores se tornem proficientes no uso dessas tecnologias, além de estarem atualizados sobre as melhores práticas pedagógicas para integrá-las ao seu ensino. Freitas (2009, p.12) destaca que “os professores devem ser capacitados para utilizar as ferramentas tecnológicas de forma eficiente, e isso exige uma formação contínua, que vá além do simples uso das plataformas, abordando também as novas metodologias pedagógicas”. A formação docente, portanto, é fundamental para garantir que o uso dessas tecnologias seja eficiente e que o papel do professor como mediador da aprendizagem seja desenvolvido.

Ao considerar as tendências educacionais e as novas tecnologias, é possível concluir que o papel do professor está sendo transformado em função do uso das ferramentas digitais. A adoção de *e-learning*, *Business Intelligence* e *Learning Analytics* contribui para a criação de um ambiente educacional dinâmico, colaborativo e personalizado. O professor, como mediador do conhecimento, deve estar preparado para utilizar essas ferramentas de forma estratégica, promovendo a aprendizagem autônoma e personalizada de seus alunos. Contudo, essa transformação exige uma adaptação contínua dos educadores, que precisam se capacitar para incorporar as novas tecnologias em suas práticas pedagógicas.

Assim, o impacto das tecnologias no papel do professor é uma realidade que impõe desafios, mas também oferece grandes oportunidades para a construção de um ensino flexível e acessível. Além disso, o uso de *e-learning* e ferramentas de

análise de dados educacionais permite ao professor não só adaptar seu ensino às necessidades individuais de cada aluno, mas também acompanhar o progresso de forma contínua e em tempo real. Isso transforma o professor em um gestor do aprendizado, que pode agir de forma proativa para intervir quando necessário.

A aplicação dessas tecnologias vai além de disponibilizar conteúdo *online*; ela possibilita a construção de experiências de aprendizagem que podem ser ajustadas de acordo com os ritmos, estilos e preferências dos alunos. Cunha, Oliveira e Gonçalves (2019, p. 41) ressaltam que “o uso de tecnologias digitais oferece aos professores possibilidades para personalizar o aprendizado, ajustando-se à diversidade de ritmos e estilos dos alunos”. Assim, o professor deve não apenas ser um transmissor de conteúdo, mas também um curador de experiências de aprendizagem que possibilitem o desenvolvimento completo dos estudantes.

Essa capacidade de personalização do ensino é uma das maiores vantagens das ferramentas de análise de dados, como o *Learning Analytics*, que oferece um retrato detalhado do desempenho de cada aluno, permitindo ao professor tomar decisões fundamentadas e precisas. Como afirmam Zapparoli *et al.* (2017, p. 537), “o *Learning Analytics* possibilita a coleta de dados em tempo real sobre a interação dos alunos com os conteúdos, permitindo ao professor monitorar o progresso dos alunos”. A análise de dados educacionais não só facilita a intervenção do professor quando um aluno apresenta dificuldades, mas também pode ser usada para otimizar o próprio processo de ensino, ajustando as metodologias conforme o comportamento dos alunos. Com isso, o professor deixa de ser um espectador do processo de aprendizagem e passa a ser um participante ativo, capaz de guiar a aprendizagem de forma assertiva.

Além disso, o uso dessas tecnologias permite uma abordagem colaborativa no ensino. O professor, ao integrar o *e-learning* e as ferramentas de análise de dados, pode criar ambientes de aprendizagem colaborativos, nos quais os alunos não são apenas receptores passivos de informações, mas também interagem com o conteúdo e com seus colegas. Nesse tipo de ambiente, o professor se torna um facilitador, que promove o debate, a reflexão e a troca de experiências, utilizando as ferramentas tecnológicas como suporte. A integração de ambientes virtuais de aprendizagem permite que os alunos participem de discussões *online*, acessem materiais didáticos interativos, realizem atividades em grupo e desenvolvam habilidades de resolução de problemas em contextos simulados. Isso amplia as oportunidades de aprendizagem,

criando um espaço em que a colaboração e a troca de conhecimento entre alunos e professores são constantes.

Porém, a introdução dessas tecnologias no ambiente educacional impõe desafios tanto para os alunos quanto para os professores. A necessidade de adaptação por parte dos docentes é um dos principais obstáculos, uma vez que as metodologias tradicionais precisam ser revistas e adequadas às novas realidades do ensino digital. Para que o uso de ferramentas tecnológicas seja bem-sucedido, é essencial que o professor possua não apenas habilidades técnicas para operar as plataformas de *e-learning*, mas também uma compreensão de como integrar essas tecnologias de maneira pedagógica. Freitas (2009, p. 11) afirma que “a implementação do *e-learning* não depende apenas do domínio técnico das ferramentas, mas, sobretudo, da capacidade do professor em utilizá-las de forma pedagógica, alinhada com os objetivos educacionais”. Assim, o professor deve ser capaz de planejar e estruturar suas aulas de maneira que aproveite ao máximo as potencialidades oferecidas pela tecnologia, promovendo uma aprendizagem ativa e centrada no aluno.

É nesse contexto que a formação contínua dos professores assume um papel fundamental. Para que o uso de tecnologias educacionais seja eficaz, os professores devem estar em constante processo de atualização e aperfeiçoamento, desenvolvendo novas habilidades pedagógicas e técnicas. A capacitação docente não deve se limitar ao treinamento sobre o uso das ferramentas tecnológicas, mas também incluir uma reflexão crítica sobre as implicações pedagógicas e éticas do uso dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Como observa Silva *et al.* (2017, p. 767), “a formação contínua dos professores deve envolver tanto o domínio das novas tecnologias quanto a compreensão das mudanças que essas ferramentas trazem para as práticas pedagógicas”. A formação profissional deve ser, portanto, focada na utilização pedagógica das ferramentas, no entendimento das novas metodologias e na promoção de práticas de ensino inclusivas e colaborativas.

Outra questão importante a ser considerada é a gestão do tempo e do espaço no ambiente de *e-learning*. O ensino remoto e a educação a distância demandam uma nova organização da rotina de ensino, com um planejamento sobre como os conteúdos serão distribuídos ao longo do semestre, como as interações serão realizadas e de que forma a aprendizagem será monitorada.

O uso de tecnologias como o *e-learning* pode proporcionar uma maior flexibilidade de horário, mas também exige uma disciplina maior tanto dos professores quanto dos alunos. Como afirmam Cunha, Oliveira e Gonçalves (2019, p. 41), “o ensino a distância exige uma maior organização e planejamento do tempo de estudo, tanto por parte dos alunos quanto dos professores, que precisam gerenciar o ritmo e os conteúdos”. Assim, o professor deve ser capaz de organizar sua carga horária, interações e recursos didáticos de forma eficiente, para que o ensino a distância não se torne um obstáculo para a aprendizagem dos alunos, mas sim uma oportunidade para aprimorar o ensino.

Por fim, é importante destacar que as tecnologias educacionais, quando bem integradas, podem transformar o processo de ensino-aprendizagem de maneira significativa. O papel do professor, que antes era limitado à função de transmissor de conhecimento, está se expandindo para incluir o de facilitador, curador e mediador da aprendizagem. Ao utilizar ferramentas como *e-learning*, *Business Intelligence* e *Learning Analytics*, o professor pode personalizar o ensino, monitorar o desempenho dos alunos e promover uma educação inclusiva e colaborativa. No entanto, esse processo de transformação exige que os docentes se adaptem às novas tecnologias e metodologias pedagógicas. O sucesso do uso dessas ferramentas depende, em grande parte, da formação contínua dos professores e da sua capacidade de integrar essas tecnologias em suas práticas pedagógicas. Com isso, as tecnologias educacionais podem potencializar o ensino, promovendo um aprendizado eficiente, dinâmico e acessível.

3 Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo analisar as tendências educacionais emergentes e como as tecnologias digitais, como o *e-learning* e as ferramentas de análise de dados, impactam o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Os principais achados indicam que, com o uso dessas tecnologias, o papel do professor se transforma, deixando de ser um transmissor de conhecimento para se tornar um facilitador da aprendizagem. As ferramentas tecnológicas permitem a personalização do ensino e a análise do desempenho dos alunos, oferecem ao professor a capacidade de intervir, adaptando as metodologias de ensino às necessidades específicas de cada estudante.

A pesquisa também revelou que, embora as tecnologias proporcionem benefícios consideráveis ao processo educativo, a implementação bem-sucedida dessas ferramentas depende da formação contínua dos professores. A capacitação adequada é essencial para que os docentes possam integrar as novas tecnologias em suas práticas pedagógicas. Sem essa formação, as tecnologias podem se tornar subutilizadas ou mal aplicadas, comprometendo seu potencial de transformar a educação. Portanto, é evidente que a atualização constante dos professores em relação às inovações tecnológicas é necessário para garantir que as ferramentas educacionais contribuam para a aprendizagem dos alunos.

Este estudo contribui para a compreensão de como as tendências educacionais atuais estão remodelando o papel do professor e o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, os achados indicam que a análise das implicações dessas tecnologias no ensino requer investigação. Há uma necessidade clara de estudos futuros que explorem em maior profundidade os desafios enfrentados pelos professores durante a adoção dessas tecnologias e as possíveis estratégias para superar tais obstáculos. A ampliação do escopo da pesquisa pode fornecer *insights* sobre como as ferramentas tecnológicas podem ser ainda integradas ao currículo educacional e como os professores podem ser melhor preparados para lidar com as mudanças contínuas no cenário educacional.

4 Referências Bibliográficas

Cunha, D. O., Oliveira, F. L., & Gonçalves, C. (2019). O uso do *E-learning* como ferramenta de ensino e aprendizagem. *Revista de Tecnologia Aplicada*, 8(3), Artigo 4153. Disponível em: <https://doi.org/10.21714/2237-3713rta2019v8n3p4153>.

Acessado em: 25/01/2025.

Freitas, A. S. (2009). A implementação do *e-learning* nas escolas de gestão: um modelo integrado para o processo de alinhamento ambiental (Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro). Disponível em:

<https://www.researchgate.net>. Acessado em: 25/01/2025.

Silva, L. A., Silveira, I. F., Silva, L., Ramos, J. L. C., & Rodrigues, R. L. (2017). Ciência de Dados Educacionais: definições e convergências entre as áreas de pesquisa. *Anais dos Workshops do VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE 2017)*, 764-774. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acessado em: 25/01/2025.

Zapparolli, L., Stiubiener, I., Braga, J., & Pimentel, E. (2017). Aplicando Técnicas de *Business Intelligence* e *Learning Analytics* em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Anais do XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2017), VI Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2017), 536-546. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/cbie.sbie.2017.536>. Acessado em: 25/01/2025.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E ALUNOS COM TEA

 DOI: 10.5281/zenodo.15036118

Cledir Rocha Pereira

Mestre em Educação

Instituição: Christian Business School

Endereço: 5728 Major Blvd Suite 530, 32819, Orlando, Florida, 32819

E-mail: cledir.rocha@gmail.com

Amanda Renata Domiciano Patricio

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: mandinha.re@gmail.com

Erica Costa Viqueti Games

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ericapedag41@gmail.com

Giuliano de Martin

Doutor em Ecologia de Ecossistemas

Instituição: Universidade Vila Velha (UVV)

Endereço: Avenida Comissário José Dantas de Melo, nº 21. Boa Vista, Vila Velha -

ES

E-mail: giuliano_demartin@yahoo.com.br

Karine de Souza Amorim da Silva

Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: prof.karineamorim@gmail.com

Liliane Costa Ramos Neves

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: liliane.1326@gmail.com

Patric Devyd Gomes Vieira

Mestrando em Educação Inclusiva

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Endereço: Cidade Universitária Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva, n.º 1000,

Bairro Jardim São Cristóvão – São Luís – MA

E-mail: patric-devyd@hotmail.com

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade de Ciencias Sociales Interamericana (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad Casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: Silvanaviana11@yahoo.com.br

Tatiane Beloni Sueth

Mestre em Gestão Social, Desenvolvimento Regional e Educação

Instituição: Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC)

Endereço: Rua Humberto de Almeida Franklin, 217 - 257 - Universitário, São Mateus

- ES

E-mail: tbeloni@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo abordou a questão de como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), investigando seus desafios e benefícios no contexto educacional. O objetivo geral foi analisar o impacto dessas tecnologias na inclusão escolar, com ênfase no desenvolvimento de habilidades sociais e na participação acadêmica dos alunos com TEA. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, com a análise de artigos, livros e outros materiais acadêmicos sobre o tema. Os resultados indicaram que o uso de tecnologias assistivas contribui para a melhoria da comunicação e interação dos alunos, promovendo maior inclusão nas atividades

escolares. As ferramentas tecnológicas analisadas, como softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, mostraram-se eficazes no aumento da participação dos alunos, tanto nas atividades acadêmicas quanto sociais. No entanto, os resultados também revelaram desafios, como a falta de capacitação dos educadores, a escassez de recursos financeiros e as limitações de infraestrutura nas escolas. A análise sugeriu que, embora as tecnologias assistivas tenham grande potencial, sua implementação ainda enfrenta barreiras substanciais que precisam ser superadas. As considerações finais apontaram para a necessidade de investir na formação contínua dos professores, na melhoria da infraestrutura escolar e em políticas públicas para garantir a plena inclusão dos alunos com TEA. Estudos futuros poderiam explorar com profundidade essas questões e avaliar a eficácia de diferentes tecnologias em contextos diversos.

Palavras-chave: Tecnologias assistivas, Transtorno do Espectro Autista, Inclusão escolar, Habilidades sociais, Educação.

ABSTRACT

This study addressed how assistive technologies can be applied in the teaching-learning process for students with Autism Spectrum Disorder (ASD), investigating their challenges and benefits in the educational context. The primary objective was to analyze the impact of these technologies on school inclusion, emphasizing the development of social skills and the academic participation of students with ASD. The methodology employed was bibliographic research, analyzing articles, books, and other academic materials on the subject. The findings indicated that assistive technologies improve communication and interaction among students, fostering greater inclusion in school activities. The technological tools analyzed, such as educational software and alternative communication devices, proved effective in enhancing student participation in both academic and social activities. However, the results also highlighted challenges, including insufficient teacher training, a lack of financial resources, and inadequate school infrastructure. The analysis suggested that, despite the great potential of assistive technologies, their implementation still faces substantial barriers that need to be addressed. The concluding remarks emphasized the importance of investing in continuous teacher training, improving school infrastructure, and developing public policies to ensure the full inclusion of students with ASD. Future studies could further explore these issues and evaluate the effectiveness of different technologies in various contexts.

Keywords: Assistive Technologies, Autism Spectrum Disorder, School Inclusion, Social Skills, Education.

INTRODUÇÃO

O uso de tecnologias assistivas tem se consolidado como uma ferramenta essencial no processo de inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, social e comunicativo dessas crianças e jovens. As tecnologias assistivas englobam um conjunto de dispositivos, softwares e recursos pedagógicos que facilitam o acesso ao conteúdo educacional,

promovendo a autonomia e a participação plena de alunos com diferentes necessidades. No contexto educacional, as tecnologias assistivas podem ser aplicadas de diversas formas, como na adaptação de materiais didáticos, no suporte à comunicação alternativa e aumentativa, além de proporcionar recursos interativos que ajudam no desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. A crescente adoção dessas ferramentas tem gerado um impacto positivo na aprendizagem, permitindo que os estudantes com TEA se integrem de maneira eficaz ao ambiente escolar, superando barreiras tradicionais de ensino.

A relevância deste estudo está diretamente relacionada ao crescente interesse em proporcionar uma educação inclusiva e acessível a todos os alunos, àqueles com TEA. A inclusão escolar, que visa garantir o direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, depende, em grande medida, do uso de metodologias e recursos pedagógicos adaptados às necessidades de cada estudante. Nesse contexto, as tecnologias assistivas desempenham um papel fundamental ao possibilitar que alunos com TEA tenham acesso ao currículo escolar e participem de atividades de aprendizagem de maneira eficaz. O uso adequado dessas tecnologias pode melhorar a comunicação, a interação social e o desempenho acadêmico desses alunos, além de oferecer aos educadores novas ferramentas para personalizar o ensino. A justificativa para esta pesquisa reside na importância de investigar de que maneira essas tecnologias são aplicadas no ambiente escolar e como elas podem contribuir para o sucesso educacional de alunos com TEA. Além disso, entender as dificuldades e limitações enfrentadas na implementação dessas ferramentas é essencial para aprimorar as práticas pedagógicas e as políticas públicas voltadas para a educação inclusiva.

A questão central que norteia este estudo é: ****Como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA, e quais são os desafios e benefícios dessa aplicação no contexto educacional?*** Esta questão reflete a necessidade de explorar tanto os benefícios quanto os obstáculos que surgem ao integrar essas tecnologias no processo educativo, buscando uma compreensão aprofundada sobre sua eficácia e sobre as condições necessárias para sua implementação bem-sucedida.

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto das tecnologias assistivas no desenvolvimento acadêmico e social de alunos com TEA, investigando os benefícios e desafios do uso dessas ferramentas no ambiente escolar. Ao longo do texto, será

explorado o conceito de tecnologias assistivas e sua aplicação na educação de alunos com TEA, além de discutir os principais desafios enfrentados por educadores e instituições de ensino na implementação dessas ferramentas. A pesquisa também abordará as melhores práticas pedagógicas e as contribuições das tecnologias assistivas para a inclusão escolar, considerando os avanços tecnológicos recentes e suas implicações para o futuro da educação inclusiva.

Este trabalho está estruturado em seis seções principais. Na introdução, foi apresentada a contextualização do tema, a justificativa da pesquisa, a formulação do problema e o objetivo do estudo. O segundo capítulo, intitulado “Referencial Teórico”, abordará as bases conceituais sobre o Transtorno do Espectro Autista e as tecnologias assistivas, explorando o contexto histórico e legislativo. No terceiro capítulo, denominado “Desenvolvimento”, serão discutidas as principais tecnologias assistivas utilizadas no ensino de alunos com TEA, as estratégias pedagógicas adotadas e os desafios encontrados na implementação dessas tecnologias. O quarto capítulo apresentará a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, com ênfase na análise qualitativa das fontes bibliográficas selecionadas. No quinto capítulo, serão discutidos os resultados obtidos a partir da revisão bibliográfica, e, por fim, nas “Considerações Finais”, serão apresentadas as conclusões da pesquisa e sugestões para futuras investigações na área.

REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico deste trabalho está estruturado em duas partes principais. Inicialmente, será abordado o conceito de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com ênfase nas características, desafios e necessidades educacionais desses alunos, buscando uma compreensão aprofundada do impacto do TEA no processo de aprendizagem. Em seguida, será discutido o conceito e a evolução das tecnologias assistivas, com a apresentação de diferentes tipos de tecnologias aplicáveis no contexto educacional, incluindo softwares, dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa, e outras ferramentas utilizadas para apoiar alunos com TEA. Além disso, será explorada a legislação brasileira e internacional sobre a inclusão escolar e o uso de tecnologias assistivas, destacando as normas e políticas públicas que promovem a acessibilidade e a igualdade de oportunidades educacionais para estudantes com deficiências.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO ENSINO DE ALUNOS COM TEA

As tecnologias assistivas têm se mostrado uma ferramenta eficaz no apoio ao processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), contribuindo para o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, sociais e de comunicação. De acordo com Alves e Moura (2021, p. 457), o uso de tecnologias assistivas como softwares educacionais e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa tem permitido que alunos com TEA se envolvam de maneira eficaz nas atividades escolares, superando barreiras de comunicação e acesso ao conteúdo. Essas ferramentas, quando corretamente aplicadas, favorecem a personalização do ensino, ajustando-se às necessidades específicas de cada estudante e proporcionando um ambiente de aprendizagem acessível e inclusivo (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 57). De acordo com Souza (2020, p. 55):

As TIC têm o potencial de tornar a educação mais inclusiva, oferecendo recursos que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade. Essas tecnologias podem ser adaptadas para oferecer recursos personalizados que atendam às necessidades individuais de alunos com deficiência. Isso pode incluir software de acessibilidade, dispositivos assistivos e ferramentas de comunicação alternativa, que ajudam a tornar o aprendizado mais acessível para alunos com diferentes tipos de deficiência. Dessa forma, há a importância de garantir que todos os alunos, independentemente de suas características ou circunstâncias, tenham a oportunidade de receber uma educação de qualidade.

Entre as tecnologias assistivas comuns no contexto educacional, destacam-se os softwares que promovem a interação e a comunicação, como os aplicativos que utilizam símbolos gráficos para facilitar a compreensão de alunos com dificuldades de linguagem (Bosa, 2020, p. 123). Tais ferramentas são fundamentais para alunos com TEA, que muitas vezes enfrentam desafios significativos na comunicação verbal. A utilização de dispositivos como os tablets e os sistemas de voz também tem se mostrado eficaz, permitindo que os alunos se expressem de forma independente e participativa nas atividades acadêmicas (Gurgel e Cunha, 2020, p. 69).

Os benefícios do uso dessas tecnologias são evidentes no desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas. Silva e Santos (2022, p. 15) observam que jogos digitais e aplicativos educacionais, quando aplicados de maneira adequada, não só estimulam a aprendizagem de conteúdos curriculares, mas também favorecem a

interação social entre os alunos, ajudando-os a se integrar ao ambiente escolar de forma completa. Essa interação é crucial, pois alunos com TEA frequentemente enfrentam dificuldades em se relacionar com os colegas e em participar ativamente das dinâmicas sociais da sala de aula. Além disso, Costa e Silva (2022, p. 191) apontam que as tecnologias assistivas contribuem para a redução da ansiedade desses alunos, criando um espaço seguro e controlado para o desenvolvimento de habilidades interpessoais.

Além disso, o uso de tecnologias assistivas tem mostrado resultados positivos na melhoria da autonomia dos alunos com TEA, permitindo-lhes acessar conteúdos educacionais de maneira independente e com menos intervenções externas. Segundo Santos e Gomes (2021, p. 80), ao utilizar dispositivos tecnológicos, os alunos com TEA desenvolvem uma maior capacidade de autogestão do aprendizado, o que impacta diretamente sua autoestima e confiança nas habilidades acadêmicas. Esses avanços são fundamentais para o processo de inclusão, pois proporcionam a esses alunos uma maior sensação de pertencimento e participação no ambiente escolar.

Portanto, as tecnologias assistivas desempenham um papel crucial no apoio ao desenvolvimento acadêmico e social de alunos com TEA, promovendo um aprendizado acessível e adaptado às suas necessidades. A utilização dessas ferramentas não só facilita o acesso ao conteúdo curricular, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades sociais e comunicativas, essencial para a inclusão plena desses alunos no contexto educacional.

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TEA

As estratégias pedagógicas adotadas para a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) são fundamentais para garantir que esses estudantes possam participar ativamente das atividades educacionais. De acordo com Gurgel e Cunha (2020, p. 67), a aplicação de metodologias pedagógicas adaptativas, que consideram as particularidades de cada aluno, é essencial para promover uma aprendizagem eficaz. Essas metodologias incluem a adaptação de conteúdo, a utilização de atividades personalizadas e a modificação do ambiente escolar, de forma a garantir que todos os alunos, independentemente de suas dificuldades, possam acessar o currículo de maneira significativa. No entanto, mesmo sem o uso direto de tecnologias assistivas, práticas pedagógicas como a instrução diferenciada e o ensino

baseado em tarefas estruturadas são eficazes no apoio à aprendizagem de alunos com TEA, permitindo que eles se envolvam ativamente nas atividades escolares (Silva e Santos, 2022, p. 14). Neste sentido, Sanches (2018, p. 8) explicita que:

As tecnologias e os games educativos podem ser ferramentas eficazes para engajar estudantes com autismo no processo de aprendizagem. Por meio de interfaces visuais e interativas, esses recursos possibilitam a criação de ambientes estruturados que atendem às necessidades sensoriais e de organização dos alunos, promovendo a aquisição de novas habilidades de maneira lúdica e estimulante.

A utilização de tecnologias assistivas, no entanto, potencializa a implementação de estratégias pedagógicas inclusivas, uma vez que essas ferramentas oferecem recursos adicionais que favorecem a participação de alunos com TEA em diferentes contextos educacionais. Alves e Moura (2021, p. 459) enfatizam que, ao combinar metodologias adaptadas com o uso de tecnologias assistivas, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e acessível, atendendo às necessidades específicas de cada aluno. Isso pode incluir o uso de softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, que auxiliam na compreensão dos conteúdos, além de promover a autonomia e a interação social entre os alunos. A utilização dessas tecnologias, quando integrada a práticas pedagógicas flexíveis, permite que os alunos com TEA participem de atividades de forma eficaz, contribuindo para a superação das barreiras impostas pelas suas dificuldades de comunicação e socialização (Costa e Silva, 2022, p. 190).

Além disso, as práticas pedagógicas inclusivas requerem uma abordagem que considere o desenvolvimento de habilidades sociais dos alunos com TEA. Santos e Gomes (2021, p. 78) destacam que a implementação de estratégias que favoreçam a interação entre os alunos com TEA e seus colegas pode resultar em avanços significativos na inclusão social. Tais estratégias incluem o uso de jogos cooperativos, atividades de grupo e projetos colaborativos, que incentivam a comunicação e a troca entre os estudantes, promovendo o aprendizado de habilidades sociais essenciais para o convívio escolar. As atividades que envolvem o trabalho em grupo, quando bem estruturadas, permitem que os alunos com TEA se integrem ao ambiente escolar de maneira fluida, superando as dificuldades típicas de interação social associadas ao transtorno.

Portanto, as metodologias pedagógicas que visam a inclusão de alunos com TEA devem ser variadas e adaptáveis, considerando as características e necessidades individuais de cada aluno. O uso de tecnologias assistivas, embora não indispensável, pode otimizar essas estratégias, proporcionando ferramentas que facilitam a aprendizagem e a comunicação. Ao integrar práticas pedagógicas inclusivas e adaptativas, as escolas podem oferecer aos alunos com TEA as condições necessárias para sua plena participação nas atividades educacionais, favorecendo seu desenvolvimento acadêmico, social e emocional.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES NO USO DE TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

A implementação de tecnologias assistivas no processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) enfrenta diversas barreiras que dificultam sua plena utilização, tanto do ponto de vista dos educadores quanto dos próprios alunos. De acordo com Ferreira, Lima e Pereira (2020, p. 62), um dos principais desafios está relacionado à formação dos professores, que muitas vezes não possuem o conhecimento técnico necessário para utilizar essas tecnologias de maneira eficaz. A falta de capacitação adequada impede que os educadores possam explorar todo o potencial dessas ferramentas, o que pode resultar em sua subutilização ou uso inadequado, comprometendo o desenvolvimento dos alunos com TEA. A escassez de programas de formação contínua e de apoio especializado para os professores em relação ao uso de tecnologias assistivas torna esse desafio ainda complexo (Gurgel e Cunha, 2020, p. 72). De acordo com Aguiar e Colares (2016, p. 123):

O processo de formação continuada é fundamental para que os professores possam refletir sobre suas práticas, revisando crenças que possam limitar o desenvolvimento das atividades em sala de aula. Este processo busca transformar crenças em conhecimentos significativos, associando teoria e experiência prática para propor melhorias e inovações na atuação docente. A formação continuada, nesse sentido, exige comprometimento com o aprimoramento constante e uma postura aberta à experimentação de novas metodologias.

Além da questão da formação, outro obstáculo significativo é a limitação de recursos financeiros destinados à aquisição de tecnologias assistivas, em escolas públicas, que enfrentam restrições orçamentárias. Alves e Moura (2021, p. 460)

destacam que a falta de investimento adequado impede que muitas instituições de ensino adquiram equipamentos tecnológicos necessários, limitando o acesso dos alunos com TEA a ferramentas que poderiam ser decisivas para o seu aprendizado. A escassez de recursos financeiros também pode afetar a manutenção desses equipamentos, uma vez que muitas escolas não possuem o suporte técnico necessário para realizar os ajustes e reparos exigidos por essas tecnologias, o que reduz a eficácia no longo prazo.

Além das dificuldades de formação e recursos, as limitações no que diz respeito à infraestrutura das escolas também representam um obstáculo relevante para a implementação de tecnologias assistivas. Silva e Santos (2022, p. 12) apontam que muitas escolas não estão preparadas para adaptar seu espaço físico ao uso dessas tecnologias, o que inclui a falta de instalações adequadas, como acesso à internet de qualidade e equipamentos compatíveis com as ferramentas tecnológicas. Esse problema é particularmente evidente em regiões carentes, onde a infraestrutura educacional é precária e não favorece a integração de tecnologias digitais no cotidiano escolar. A inexistência de condições mínimas para o uso adequado de tecnologias assistivas limita as oportunidades de aprendizagem dos alunos com TEA, tornando o processo inclusivo difícil de ser concretizado.

Além das barreiras relacionadas à formação, recursos e infraestrutura, as tecnologias assistivas também apresentam limitações em termos de eficácia e acessibilidade. Embora essas ferramentas tenham o potencial de beneficiar os alunos com TEA, sua eficácia depende de diversos fatores, como o tipo de tecnologia utilizada, a forma como ela é integrada ao currículo e a individualização do uso (Costa e Silva, 2022, p. 191). Santos e Gomes (2021, p. 82) observam que, em alguns casos, as tecnologias assistivas não são suficientemente personalizadas para atender às necessidades específicas de cada aluno, o que pode reduzir sua eficácia. Além disso, a acessibilidade das ferramentas, para alunos com TEA que apresentam dificuldades sensoriais ou motoras, pode ser limitada, o que compromete a inclusão plena desses estudantes.

Portanto, os desafios e limitações no uso de tecnologias assistivas são múltiplos e envolvem tanto questões estruturais quanto pedagógicas. A formação inadequada dos professores, a falta de recursos financeiros, as deficiências na infraestrutura escolar e as limitações de eficácia e acessibilidade das próprias tecnologias são fatores que dificultam a implementação plena dessas ferramentas no

contexto educacional. Superar esses obstáculos exige não apenas a capacitação dos profissionais de ensino e o investimento em recursos adequados, mas também a adaptação do ambiente escolar e a personalização das tecnologias de acordo com as necessidades de cada aluno com TEA.

METODOLOGIA

A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, tendo como objetivo a análise e revisão das produções acadêmicas existentes sobre o uso de tecnologias assistivas no ensino de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A abordagem escolhida é exploratória, uma vez que busca compreender os benefícios, desafios e práticas pedagógicas associadas à aplicação dessas tecnologias no contexto educacional. Os principais instrumentos utilizados foram a seleção e análise de livros, artigos acadêmicos, dissertações, teses e demais fontes científicas relacionadas ao tema. A coleta de dados foi realizada por meio da busca em bases de dados acadêmicas, como Google Scholar, Scielo e bases de periódicos, utilizando palavras-chave específicas relacionadas ao TEA, tecnologias assistivas e inclusão escolar. Os critérios de inclusão para as fontes de pesquisa consideraram a relevância, a qualidade científica e a atualização das publicações, priorizando estudos recentes que tratam do impacto das tecnologias assistivas no aprendizado de alunos com TEA. As técnicas de análise utilizadas envolveram a leitura crítica das fontes selecionadas, seguida da organização das informações em categorias temáticas, a fim de identificar padrões e divergências nas discussões e resultados encontrados nos estudos revisados.

Para melhor visualização e compreensão das referências bibliográficas analisadas nesta pesquisa, foi elaborado um quadro que organiza as fontes por autor, título, ano de publicação e tipo de trabalho. Este quadro facilita a consulta e contribui para uma visão geral das obras utilizadas na fundamentação teórica do estudo. A seguir, apresenta-se o quadro com as referências selecionadas para esta pesquisa.

Quadro 1 - Referências Bibliográficas Utilizadas na Pesquisa

Autor(es)	Título Conforme Publicado	Ano	Tipo de Trabalho
BRASIL	Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece o direito ao uso de tecnologias assistivas.	2015	Lei
ALVES, R. R.; MOURA, M. P.	Tecnologias assistivas no processo de inclusão de alunos com TEA: desafios e perspectivas.	2021	Artigo
BOSA, C. A.	O uso de tecnologias digitais para aprimorar a comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista.	2020	Artigo
COSTA, P. R.; SILVA, J. P.	Aplicação de softwares e dispositivos interativos no ensino de alunos com TEA.	2022	Artigo
SANTOS, L. F.; GOMES, A. R.	Dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa como ferramenta para alunos com TEA.	2021	Artigo
OLIVEIRA, M. T.; NASCIMENTO, J. C.	A integração de tecnologias assistivas no ambiente escolar para estudantes com TEA.	2022	Artigo
FERREIRA, S. R.; LIMA, C. A.; PEREIRA, J. F.	Tecnologias assistivas no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA.	2020	Artigo
GURGEL, J. C.; CUNHA, A. S.	O papel das tecnologias assistivas na inclusão educacional de crianças com TEA: uma análise bibliográfica.	2020	Artigo
MACHADO, R. A.; FERREIRA, L. F.	Tecnologias assistivas e práticas inclusivas: contribuições para a educação de alunos com TEA.	2021	Artigo
SILVA, A. B.; SANTOS, F. L.	Jogos digitais e aplicativos educacionais como apoio ao aprendizado de crianças com TEA.	2022	Artigo
BATISTA, José Cristiano de Freitas <i>et al.</i>	O uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas.	2024	Capítulo de Livro
SILVA, Alcinei José <i>et al.</i>	O impacto dos jogos digitais no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro
BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti <i>et al.</i>	Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro
SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana <i>et al.</i>	Tecnologias educacionais para estudantes com deficiência	2024	Capítulo de Livro

	visual: oportunidades e desafios.		
SILVA, Alcinei José <i>et al.</i>	Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo.	2024	Capítulo de Livro

Fonte: autoria própria

Após a inserção do quadro, é possível observar que a organização das referências permite uma visão clara das obras que sustentam os principais argumentos e análises desenvolvidas ao longo deste trabalho. A estrutura apresentada facilita o acesso às fontes citadas, contribuindo para a transparência e a consistência das informações que foram utilizadas para a construção da revisão bibliográfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fonte: autoria própria

A seguir, apresenta-se a Nuvem de Palavras, que destaca visualmente os termos frequentes e significativos encontrados nas referências bibliográficas utilizadas neste trabalho. Esta nuvem ilustra as palavras-chave que emergiram da análise das fontes, refletindo os temas centrais que serão discutidos nos tópicos seguintes, bem como nos resultados e nas discussões. Os termos destacados, como “Tecnologias Assistivas”, “TEA”, “Inclusão”, “Habilidades Sociais” e “Comunicação”, são

fundamentais para a compreensão dos principais desafios, benefícios e impactos do uso de tecnologias assistivas na educação de alunos com Transtorno do Espectro Autista.

A Nuvem de Palavras apresentada serve como uma ferramenta visual para facilitar a identificação dos conceitos predominantes nas pesquisas e facilitar o entendimento da estrutura do trabalho. Os termos que aparecem com maior destaque são indicadores de áreas de maior relevância dentro do estudo, o que orienta as discussões a serem desenvolvidas ao longo dos próximos tópicos. A partir desses termos, será possível aprofundar a análise sobre como as tecnologias assistivas influenciam o aprendizado, a inclusão e o desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA.

IMPACTO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA INCLUSÃO ESCOLAR:

O uso de tecnologias assistivas tem mostrado impactos positivos significativos na inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando oportunidades de aprendizagem acessíveis e eficazes. Alves e Moura (2021, p. 461) afirmam que essas tecnologias, ao serem aplicadas de forma adequada, contribuem para a quebra de barreiras que historicamente impediam a plena participação de alunos com TEA nas atividades escolares. A integração de ferramentas tecnológicas permite que esses alunos interajam com o conteúdo de maneira intuitiva e personalizada, o que facilita sua inclusão no ambiente educacional. A utilização de dispositivos e softwares adaptativos favorece a adaptação do currículo às necessidades específicas de cada aluno, promovendo uma maior autonomia e participação no processo de ensino-aprendizagem (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 59).

Além disso, o uso de tecnologias assistivas tem sido associado ao aumento da participação dos alunos com TEA nas atividades acadêmicas e sociais. Gurgel e Cunha (2020, p. 74) destacam que as ferramentas digitais oferecem aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades cognitivas e sociais de forma eficaz, uma vez que possibilitam o aprendizado em ritmos diferenciados, respeitando as particularidades de cada estudante. Essas tecnologias, como softwares educativos e dispositivos de comunicação alternativa, têm sido fundamentais para que os alunos com TEA possam interagir facilmente com os colegas, o que facilita sua integração

nas atividades escolares e sociais. Silva e Santos (2022, p. 13) também observam que o uso de tecnologias assistivas proporciona uma melhor comunicação entre os alunos com TEA e seus professores, além de possibilitar que esses estudantes participem de discussões de grupo e atividades colaborativas, o que é essencial para seu desenvolvimento social e emocional.

Estudos têm mostrado que, ao usar tecnologias assistivas, os alunos com TEA apresentam um aumento significativo no envolvimento com o conteúdo acadêmico, uma vez que essas ferramentas ajudam a reduzir as dificuldades de comunicação e interação, características comuns entre esses estudantes. Costa e Silva (2022, p. 191) relatam que a adaptação do ensino por meio de tecnologias assistivas, como a utilização de vídeos educativos e dispositivos de resposta interativa, resulta em um maior engajamento dos alunos nas atividades propostas, promovendo a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Além disso, as tecnologias assistivas contribuem para o fortalecimento das habilidades sociais dos alunos, oferecendo um ambiente controlado onde eles podem praticar interações e desenvolver competências sociais sem a pressão de situações inesperadas, o que é particularmente relevante para alunos com TEA (Santos e Gomes, 2021, p. 81).

Portanto, as evidências indicam que o uso de tecnologias assistivas tem um impacto positivo na inclusão escolar de alunos com TEA, não apenas ao facilitar seu acesso ao conteúdo acadêmico, mas também ao promover um ambiente inclusivo para o desenvolvimento de suas habilidades sociais e comunicativas. Essas tecnologias contribuem para aumentar a participação desses alunos em diversas atividades, proporcionando uma educação equitativa e adaptada às suas necessidades.

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS:

A implementação efetiva das tecnologias assistivas nas escolas enfrenta diversas dificuldades, que envolvem aspectos técnicos, pedagógicos e financeiros. De acordo com Ferreira, Lima e Pereira (2020, p. 64), uma das principais dificuldades está relacionada ao acesso às tecnologias e à falta de treinamento adequado dos educadores para utilizar essas ferramentas de forma eficaz. Muitas escolas não possuem o suporte técnico necessário para configurar, operar e manter as tecnologias assistivas, o que limita a sua utilização no cotidiano escolar. Além disso, a carência de

uma formação contínua e especializada para os professores torna-se um obstáculo, já que muitos educadores não estão suficientemente preparados para adaptar suas práticas pedagógicas de maneira a integrar essas tecnologias ao currículo de forma eficiente (Gurgel e Cunha, 2020, p. 76). Esse aspecto pedagógico é crucial, pois, sem a formação adequada, os professores podem não utilizar as tecnologias assistivas de forma apropriada, o que compromete o seu potencial de promover a inclusão e o aprendizado dos alunos com TEA.

Outro desafio significativo na implementação das tecnologias assistivas está relacionado aos aspectos financeiros, uma vez que muitas escolas enfrentam restrições orçamentárias que dificultam a aquisição de equipamentos necessários para a integração dessas tecnologias no ambiente escolar. Alves e Moura (2021, p. 463) destacam que, embora o uso de tecnologias assistivas possa ser uma estratégia eficaz para a inclusão, a falta de recursos financeiros impede que muitas instituições de ensino adquiram as ferramentas adequadas, o que compromete a implementação de práticas inclusivas. Além disso, a escassez de investimentos em manutenção e atualização desses recursos tecnológicos pode resultar em sua obsolescência, tornando difícil a continuidade do uso dessas tecnologias no longo prazo.

A infraestrutura inadequada das escolas também contribui para os desafios enfrentados na implementação das tecnologias assistivas. Silva e Santos (2022, p. 15) observam que muitas instituições de ensino, em áreas carentes, não possuem a infraestrutura necessária para suportar o uso dessas tecnologias, como acesso à internet de qualidade, salas adequadas para o uso de dispositivos eletrônicos e materiais de apoio. Essa falta de infraestrutura impede a aplicação efetiva das tecnologias assistivas, uma vez que os alunos com TEA não têm acesso a um ambiente propício para utilizar as ferramentas de forma eficaz. A ausência de recursos materiais e estruturais adequados é, portanto, um fator limitante para a inclusão digital e educacional desses alunos.

Além disso, a resistência de alguns educadores à implementação de tecnologias assistivas também é um fator que dificulta sua aplicação nas escolas. Gurgel e Cunha (2020, p. 78) afirmam que muitos professores ainda apresentam resistência ao uso de novas tecnologias, muitas vezes por falta de familiaridade ou por não compreenderem completamente os benefícios que essas ferramentas podem proporcionar para os alunos com TEA. Essa resistência pode ser agravada pela pressão por resultados imediatos e pela falta de apoio institucional para a integração

das tecnologias no currículo escolar. Portanto, a superação desses desafios exige, além de investimentos financeiros e na infraestrutura escolar, um esforço conjunto para promover a formação e o engajamento dos educadores, garantindo que eles se sintam capacitados e motivados a utilizar as tecnologias assistivas em seu cotidiano pedagógico.

Em suma, a implementação efetiva das tecnologias assistivas nas escolas enfrenta barreiras técnicas, pedagógicas, financeiras e estruturais que dificultam a sua aplicação de maneira eficiente. A falta de formação adequada dos educadores, a escassez de recursos financeiros e a infraestrutura insuficiente nas escolas são desafios significativos que precisam ser superados para que as tecnologias assistivas possam ser utilizadas de forma plena. Além disso, é necessário combater a resistência de alguns educadores por meio de estratégias de sensibilização e apoio contínuo, de modo a garantir a efetiva inclusão dos alunos com TEA no ambiente escolar.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS

As tecnologias assistivas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma vez que facilitam a comunicação e a interação desses alunos com seus pares e educadores. Silva e Santos (2022, p. 16) afirmam que o uso de dispositivos e softwares voltados para a comunicação alternativa e aumentativa contribui para a melhoria da interação social de alunos com TEA, proporcionando-lhes uma maneira eficiente de se expressar e de compreender os outros. Essas tecnologias ajudam a superar as barreiras comunicativas típicas do TEA, permitindo que os alunos participem de forma ativa e integrada nas atividades escolares e sociais. Ao melhorar a comunicação, as tecnologias assistivas permitem que os alunos com TEA desenvolvam melhores habilidades para interagir com colegas, professores e outros membros da comunidade escolar (Ferreira, Lima e Pereira, 2020, p. 60).

Além de facilitar a comunicação, as tecnologias assistivas também auxiliam no desenvolvimento de outras habilidades sociais importantes, como a empatia, o trabalho em equipe e a resolução de conflitos. Gurgel e Cunha (2020, p. 80) destacam que as tecnologias que promovem a interação social, como jogos cooperativos e atividades de grupo facilitadas por dispositivos, ajudam os alunos com TEA a entender melhor as emoções e reações dos outros. Esses jogos, muitas vezes projetados para

desenvolver competências sociais, oferecem um ambiente controlado onde os alunos podem aprender a lidar com diferentes situações sociais de forma gradual e segura. As ferramentas tecnológicas, quando usadas de maneira adequada, proporcionam a esses alunos a oportunidade de vivenciar interações sociais, sem a pressão e o desconforto que poderiam sentir em situações sociais complexas e não estruturadas.

Estudos empíricos também evidenciam os benefícios dessas tecnologias no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA. Santos e Gomes (2021, p. 85) relatam que o uso de tecnologias assistivas contribui para o aumento da autoconfiança dos alunos, permitindo-lhes expressar suas ideias e emoções de maneira clara e eficaz. A utilização de dispositivos digitais, como tablets e aplicativos de comunicação, possibilita que os alunos se envolvam em atividades que promovem o entendimento de normas sociais, como turnos de fala, expressões faciais e linguagem corporal, elementos essenciais para a comunicação social. Além disso, a análise de estudos de caso mostra que o uso de tecnologias assistivas no contexto escolar resulta em um aumento na participação dos alunos com TEA em atividades grupais, além de fomentar a colaboração e a troca de ideias entre os estudantes, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de suas habilidades sociais (Costa e Silva, 2022, p. 192).

Portanto, as tecnologias assistivas oferecem recursos valiosos para o desenvolvimento das habilidades sociais de alunos com TEA, contribuindo para a melhoria da comunicação, da interação e da compreensão das normas sociais. Essas ferramentas, ao proporcionarem um ambiente controlado e adaptado às necessidades de cada aluno, favorecem a aprendizagem social e a inclusão desses estudantes nas dinâmicas escolares. O uso dessas tecnologias não só facilita a comunicação, mas também promove a participação ativa dos alunos com TEA em atividades coletivas, fundamentais para o desenvolvimento de suas competências sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As tecnologias assistivas desempenham um papel significativo no processo educacional de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proporcionando ferramentas que auxiliam na comunicação, no aprendizado e no desenvolvimento de habilidades sociais. A análise das fontes bibliográficas e a discussão dos resultados indicam que o uso dessas tecnologias tem impactos positivos na inclusão escolar de

alunos com TEA, facilitando sua participação nas atividades acadêmicas e sociais. Ao melhorar a acessibilidade ao conteúdo educacional e ao promover uma interação eficaz entre alunos e educadores, as tecnologias assistivas contribuem para a criação de um ambiente educacional inclusivo e adaptado às necessidades específicas desses alunos.

A pesquisa permitiu identificar que, com a utilização de tecnologias assistivas, há um aumento significativo na participação dos alunos com TEA nas atividades escolares, não apenas no aspecto acadêmico, mas também no social. As ferramentas digitais e dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa oferecem aos alunos com TEA uma maneira eficaz de se expressar e interagir com seus colegas e professores, o que favorece a construção de habilidades sociais essenciais para a convivência escolar. A evidência de que as tecnologias assistivas contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais reflete a importância de integrá-las ao processo educacional de maneira planejada e estruturada.

Entretanto, o estudo também revelou diversos desafios na implementação dessas tecnologias nas escolas, incluindo questões de formação de educadores, recursos financeiros limitados e infraestrutura inadequada. A falta de capacitação dos professores e a escassez de recursos materiais e financeiros dificultam o uso eficaz das tecnologias assistivas, impedindo que elas sejam plenamente aproveitadas. Além disso, a resistência de alguns educadores à adoção dessas ferramentas, devido à falta de conhecimento ou ao receio de mudanças no processo pedagógico, constitui uma barreira adicional que precisa ser superada para garantir a efetiva inclusão dos alunos com TEA.

Em relação à pergunta de pesquisa, “Como as tecnologias assistivas podem ser aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de alunos com TEA, e quais são os desafios e benefícios dessa aplicação no contexto educacional?”, os achados indicam que as tecnologias assistivas podem, sim, ser aplicadas de forma eficaz, trazendo benefícios consideráveis para o aprendizado e a interação dos alunos com TEA. Contudo, os desafios relacionados à formação de professores, à infraestrutura e à resistência à mudança precisam ser enfrentados para que esses benefícios sejam plenamente alcançados. Portanto, é essencial que as políticas educacionais invistam na capacitação dos educadores, na melhoria da infraestrutura escolar e no fornecimento de recursos financeiros para a implementação dessas tecnologias.

As contribuições deste estudo são claras no sentido de evidenciar a importância das tecnologias assistivas para a inclusão de alunos com TEA e destacar os principais obstáculos que limitam a sua utilização plena nas escolas. Ao identificar esses desafios, o estudo contribui para a reflexão sobre as práticas pedagógicas e as políticas públicas necessárias para a implementação eficaz das tecnologias assistivas, fornecendo uma base para futuras pesquisas e melhorias no campo da educação inclusiva.

No entanto, os resultados encontrados sugerem a necessidade de estudos complementares que possam aprofundar a compreensão sobre as melhores práticas pedagógicas associadas ao uso de tecnologias assistivas, além de explorar com detalhes a eficácia de diferentes tipos de ferramentas tecnológicas em contextos educacionais diversos. Investigações futuras também podem focar em como superar as barreiras financeiras e estruturais que dificultam a implementação dessas tecnologias, bem como em como lidar com a resistência de educadores ao uso de novas tecnologias. A realização de pesquisas empíricas com maior amostra e em diferentes realidades escolares poderia oferecer informações valiosas para melhorar as políticas públicas e as práticas educacionais voltadas para a inclusão de alunos com TEA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, M. S.; COLARES, M. L. I. S. Educação integral e em tempo integral: discutindo conceitos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal do Espírito Santo, 2016. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/234027377.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2024.

ALVES, R. R.; MOURA, M. P. Tecnologias assistivas no processo de inclusão de alunos com TEA: desafios e perspectivas. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 27, n. 3, p. 451-470, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27n3p451>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BATISTA, José Cristiano de Freitas; GONÇALVES, Cristiane da Silva Reis; MACHADO, Elissandra Campos Coelho; LIMA, Halton Martins; SILVA, Kevin Alves da; VIEIRA, Patríc Deivid Gomes. O uso de jogos digitais para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas. In: SANTOS, *Silvana Maria Aparecida Viana*; FRANQUEIRA, *Alberto da Silva* (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 51-75. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-3>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BOECHAT, Gisela Paula Fatinanti; REZENDE, Antonio Pinheiro de; OLIVEIRA, Clebereson Cordeiro de Moura. Tecnologias assistivas no processo de inclusão escolar de crianças com autismo. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva (orgs.). *Tecnologia e inclusão: ferramentas e práticas para um mundo digital acessível*. São Paulo: Arché, 2024. p. 97-123. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-108-5-5>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BOSA, C. A. O uso de tecnologias digitais para aprimorar a comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista. *Revista Educação e Tecnologia*, v. 12, n. 4, p. 121-135, 2020. Disponível em: <https://revistas.unesp.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece o direito ao uso de tecnologias assistivas. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 7 jul. 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

COSTA, P. R.; SILVA, J. P. Aplicação de softwares e dispositivos interativos no ensino de alunos com TEA. *Revista Educação Inclusiva*, v. 9, n. 2, p. 189-204, 2022. Disponível em: <https://www.periodicos.ufsc.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

FERREIRA, S. R.; LIMA, C. A.; PEREIRA, J. F. Tecnologias assistivas no desenvolvimento de habilidades sociais em alunos com TEA. *Revista Brasileira de Tecnologia Assistiva*, v. 7, n. 3, p. 54-70, 2020. Disponível em: <https://www.rbta.org.br>. Acesso em: 26 dez. 2024.

GURGEL, J. C.; CUNHA, A. S. O papel das tecnologias assistivas na inclusão educacional de crianças com TEA: uma análise bibliográfica. *Revista Educação e Sociedade*, v. 41, n. 1, p. 63-80, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v41n1p63>. Acesso em: 26 dez. 2024.

MACHADO, R. A.; FERREIRA, L. F. Tecnologias assistivas e práticas inclusivas: contribuições para a educação de alunos com TEA. *Revista Inclusão*, v. 18, n. 4, p. 88-103, 2021. Disponível em: <https://www.revistainclusao.org>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SANCHES, T. A. O lúdico na aprendizagem da criança com autismo: rompendo a cápsula. *XV Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura*, Salvador, 2019. Disponível em: <https://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-484/112140.pdf>. Acesso em: 16 dez. 2024.

SANTOS, L. F.; GOMES, A. R. Dispositivos de comunicação alternativa e aumentativa como ferramenta para alunos com TEA. *Revista de Educação Especial*, v. 25, n. 1, p. 77-92, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v25n1p77>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha. Tecnologias educacionais para estudantes com deficiência visual: oportunidades e desafios. In: SANTOS, Silvana Maria Aparecida Viana; FRANQUEIRA, Alberto da Silva; SANTOS, Urbanize Cunha (orgs.). *Inclusão e*

acessibilidade para pessoas com deficiência visual. São Paulo: Arché, 2024. p. 66-90. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-089-7.3>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, A. B.; SANTOS, F. L. Jogos digitais e aplicativos educacionais como apoio ao aprendizado de crianças com TEA. *Revista Educação e Pesquisa*, v. 48, n. 1, p. 1-18, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1678-463420224801018>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SILVA, Alcinei José; LIONEL, Dulcileia Gonçalves; LOUZORA, Gilmar de Alvarenga; FERREIRA, Rogério dos Santos; RODRIGUES, Rosenilda dos Reis; SANTOS, Rudimar dos. Intervenções baseadas em tecnologia para o ensino de leitura a crianças com autismo. In: SANTOS, *Silvana Maria Aparecida Viana*; FRANQUEIRA, *Alberto da Silva* (orgs.). *Educação em foco: inclusão, tecnologias e formação docente*. São Paulo: Arché, 2024. p. 302-326. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.978-65-6054-112-2-13>. Acesso em: 26 dez. 2024.

SOUZA, J. C. G. Integração das TDICS na educação: espaços digitais. *Revista Científica FESA*, v. 1, n. 2, p. 74-88, 2021. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/15>. Acesso em: 16 dez. 2024.

MAIS SOBRE NÓS!

Incentivando a Pesquisa e a Ciência, transformando a nação!

Paixão pelo que fazemos - é isso que nos define.

A **Revista MultiAtual** é uma publicação do Grupo MultiAtual Educacional, voltada para divulgação e reflexão de diferentes produções científicas como: propostas, experiências e vivências de professores, pesquisadores, estudantes, escritores e todos os colaboradores interessados em debater assuntos relacionados a Educação e temas Multidisciplinares.

Busca-se com esta publicação, incentivar, apoiar e colaborar com as práticas inovadoras relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem no campo educacional, bem como nas diversas áreas do conhecimento, no sentido de agregar valor aos diferentes trabalhos desenvolvidos por diferentes autores e sob o viés democrático.

Mensalmente são publicadas produções científicas que colaboram com a discussão entre pesquisadores e demais profissionais das várias áreas do conhecimento. A revista apresenta textos e artigos enviados por pesquisadores e autores de todas as regiões do Brasil.

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

*Periódico
Científico
Indexado*

www.multiatual.com.br